

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Факултет за електротехника и
информациски технологии

Докторска дисертација

АВТОМАТСКО ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ГОВОР РОБУСНО НА ШУМ ЗА ПРИМЕНА ВО СИСТЕМИ ЗА ВОКАЛНА ИНТЕРАКЦИЈА

Ментор

Вон. проф. д-р Зоран Ивановски

Изработил

м-р Бранислав Геразов

Скопје, декември 2014

На моите најблиски,
кои за мене имаа несебична
поддршка, разбирање и љубов,
за време на работата на оваа дисертација.

СОДРЖИНА

АПСТРАКТ	5
ABSTRACT	6
I. Вовед во автоматско препознавање на говор	7
1. Системи за АПГ	8
2. Архитектура на системите за АПГ	10
3. Влезен модул – Екстракција на карактеристики за АПГ	11
3.1. Традиционални влезни модули	11
3.2. Пристапи базирани на моделирање на невронската активност во внатрешното уво (EIN, ZCPA, SSCH, SMAC)	15
3.3. Пристапи базирани на спектро-темпорално процесирање на аудиосигналите во аудиторниот кортекс	16
3.4. Алтернативни пристапи	18
3.5. Нормализација на карактеристиките	19
4. Моделирање и препознавање во АПГ	20
4.1. Први пристапи во АПГ	20
4.2. Системи за АПГ базирани на споредба на урнеци	20
4.3. Статистичко моделирање за АПГ	21
5. Системи за АПГ развиени за македонскиот јазик	22
II. Систем за препознавање на говор „Зборувај ми на македонски“	23
1. НТК алатник	24
2. MATLAB школка	24
3. Етапа I	25
3.1. База на снимки	25
3.2. Одредување на бројот на состојби на СММ	26
3.3. Карактеристики	27
3.4. Тренинг на СММ	27
3.5. Резултати	28
4. Етапа II	31
4.1. База на снимки	31

4.2.	Ошумување на базата	32
4.3.	Грамматика.....	33
4.4.	Карактеристики	34
4.5.	Тренинг на СММ.....	35
4.6.	Дрва за одлучување.....	36
4.7.	Резултати.....	36
5.	Етапа III.....	40
5.1.	База на снимки.....	40
5.2.	Ошумување на базата	42
5.3.	Карактеристики	42
5.4.	Тренинг на СММ и дрва за одлучување	42
5.5.	Резултати.....	43
III.	Кернелски коефициенти за ориентација на текот на моќноста КРОС.....	46
1.	Архитектура на КРОС алгоритамот.....	47
2.	Аудиторен спектрограм.....	47
2.1.	Анализа на најчесто употребуваните банки на филтри.....	47
2.2.	Избор на банка на филтри за КРОС алгоритамот.....	57
3.	Анализа со банка на 2Д кернели.....	57
4.	Делта и коефициенти на забрзување.....	59
5.	Дизајн на кернелите	61
5.1.	Линиски и половичен кернел.....	62
5.2.	ЛинискиНЕГ и половиченНЕГ кернел.....	62
5.3.	Гаусов кернел	62
5.4.	Габор-реални и Габор-имагинарни кернели.....	63
6.	Експериментална евалуација	66
6.1.	Експериментална рамка.....	66
6.2.	Алгоритми за споредба.....	67
7.	Оптимизација на параметрите на КРОС.....	68
8.	Споредбени резултати на КРОС алгоритамот	77
9.	Споредбена анализа на перформансите на КРОС во систем за АПГ со поголем вокабулар во услови на реален шум и додадена реверберација.....	83
10.	Споредбена анализа на перформансите на КРОС во систем за АПГ со среден вокабулар	85
11.	Дискусија на резултатите од споредбените анализи на КРОС.....	89
IV.	Заклучок	90
	Литература	92

АПСТРАКТ

Автоматското препознавање на говор (АПГ) претставува клучна алка во остварувањето на сонот за природна и непречена комуникација помеѓу човекот и машината, без потреба од помагала и интерфејси. Развојот на системите за АПГ доведе до нивна сè поголема експанзија во модерното живеење на човекот, пред сè преку интелегентните мобилни уреди. Поради тоа што овие системи вообичаено се користат во средини полни со шум и бучава, робусноста на шум денес е еден од најкритичните параметри на системите за АПГ.

Во оваа докторска дисертација се адресирани два аспекта од проблематиката на автоматското препознавање на говор. Првиот е дизајнот и изградбата на систем за препознавање на говор на македонски јазик. Системот „Зборувај ми на македонски“ презентира во оваа дисертација, поддржува вокабулар од околу 200 зборови со кои на корисникот му се овозможува контрола на интелегентна мобилна платформа. Тој работи независно од говорник и е развиен со база на снимки од 30 говорници од различни дијалектни подрачја на Република Македонија. Резултатите од евалуацијата покажаа дека развиениот систем за АПГ има високи перформанси за чист говорен сигнал со постигната точност од 95%, како и дека во услови на шум перформансите на системот не паѓаат под 90% за односи сигнал-шум од 15 dB, па нагоре. Ова покажува дека системот може да биде основа за практична имплементација на систем за АПГ за македонски јазик.

Вториот аспект адресиран во дисертацијата е остварувањето на придонес во развојот на алгоритмите за екстракција на карактеристики робусни на шум, преку предлагањето на нов пристап кој би донел подобрувања во однос на стандардните алгоритми во ова поле. Алгоритамот Кернелски коефициенти за ориентација на текот на моќноста (Kernel Power flow Orientation Coefficients – КРОС) носи клучен придонес во иновативната употреба на ориентацијата на текот на моќноста во аудиторниот спектрограм на говорниот аудиосигнал за опишување на неговата спектро-темпорална содржина. Збирот на ориентациите на текот на моќноста екстрахирани преку банки на 2Д спектро-темпорални кернели, го градат новиот Спектрограм на ориентации на текот на моќноста (Power flow Orientation Spectrogram – POS). Предноста на употребата на POS спектрограмот е во тоа што тој е робусен на влијанието на различни типови на шум притоа елиминирајќи ја потребата од техники за намалување на димензионалноста на векторот на карактеристики, нужни кај конвенционалните алгоритми од оваа класа. Резултатите покажаа дека КРОС алгоритамот има добри перформанси за различни типови на шум за односи сигнал-шум под 15 dB, надминувајќи ги повеќето референтни алгоритми земени за споредба. За повисоките односи сигнал-шум кај системите со мали вокабулари, перформансите на КРОС се приближуваат до оние добиени со врвните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум.

ABSTRACT

Automatic speech recognition (ASR) is a key element in making the dream of natural human-machine communication a reality, lessened from the burden of the various interfaces and aids. The long years of research effort focused on this fascinating field has led to numerous advances, in spite of the field's complexity. Indeed, the progress made so far has led to the expansion of ASR systems in our modern life. This revolution is largely due to the increased deployment of ASR technology in intelligent mobile devices, as well as numerous other embedded systems. Because these systems are usually used in environments filled with noise, noise robustness has become a critical parameter in ASR system design.

This PhD Thesis focuses on two aspects of the field of ASR. The first is the design and implementation of an ASR system for Macedonian which will be speaker independent and will have a medium sized vocabulary. Such a system does not yet exist in Macedonia, which leaves out the Macedonian language from the global revolution in speech technologies. To combat this, the design and development of an ASR system for Macedonian named "Talk to me in Macedonian" are presented in this Thesis. After the three development stages, the system in its final form supports a vocabulary of close to 200 words that allow the user partial control of a smartphone device. The ASR system is speaker independent and was developed using a database recorded with 30 native speakers of Macedonian from different dialect regions. The results of the evaluation of the ASR system showed that it has high performance with a word recognition accuracy of 95% for clean speech, and above 90% accuracy for signal-to-noise ratios (SNRs) of 15 dB, and above. This shows that the presented ASR system has practical value and can be used as a basis for practical ASR system deployment in a real world scenario. This would open the doors for Macedonian to join the family of languages of the developed world.

The second aspect addressed in this Thesis is the development of a novel noise robust ASR feature extraction algorithm that will give improved performance to the standard algorithms in noise. Towards this goal the Kernel Power flow Orientation Coefficients (KPOC) are introduced. The key contribution of the KPOC algorithm is the use of the power flow orientation in the auditory spectrogram of the speech signal to describe its spectro-temporal content, as extracted with the use of banks of 2D spectro-temporal kernels. The orientation coefficients make up a novel type of spectrogram termed the Power flow Orientation Spectrogram (POS). The advantages of introducing the POS are that it is inherently robust to various types of noise, and that it eliminates the need of the feature dimensionality reduction that is otherwise necessary in the standard spectro-temporal approach. Results show that KPOC gives good performance improvement in various types of noise for SNRs less than 15 dB compared to several of the reference algorithms used in the analysis. For higher SNRs, ASR system performance using KPOC approaches that of high-end feature extraction algorithms.

Поглавје I

Вовед во автоматското препознавање на говор

АВТОМАТСКОТО препознавање на говор (АПГ) претставува клучна алка во остварувањето на сонот за природна и непречена комуникација меѓу човекот и машината, без употреба на помагала и интерфејси. Навистина, најприродниот начин на којшто луѓето ги пренесуваат своите идеи и намери е преку говорот. Поради тоа, областа на АПГ е предмет на интензивен научен развој во последните 70 години [Rab08]. Долгогодишната заложба на светската научна заедница, довела до бројни достигнувања во ова поле и покрај неговата комплексност. За таа цел искористени се познавања од бројни научни дисциплини, вклучувајќи ги: дигиталното процесирање на сигнали, статистичкото моделирање, машинското учење, процесирањето на природни јазици итн. [Jurf09]. И покрај постигнатиот напредок, во полето на АПГ остануваат цела низа на предизвици кои допрва треба да бидат надминати.

Напредокот во развојот на системите за автоматско препознавање на говор (АПГ) доведе до нивна сè поголема експанзија во модерното живеење на човекот. Оваа своевидна револуција се должи на имплементирањето на системите за АПГ во интелегентните мобилни платформи, како и на другите вгнездени компјутерски системи. Денес, не само што можете да свртите на некој свој познаник со помош на говорна наредба, туку можете да го прашате својот мобилен телефон за информации за времето, некој објект во близина, или пак да го искористите за пребарување на интернет сè со помош на вашиот глас. Освен во интелегентните мобилни уреди, вгнездените компјутерски системи со овозможен говорен пристап можат да се најдат и во мноштво современи уреди. Така, на автомобилот можете да му кажете да ги вклучи светлата или бришачите, како и да смени станица на радио; на кафе апаратот можете да му кажете какво кафе да ви спреми без да притискате копчиња; во вашиот интелегентен дом можете да ја поставите температурата на клима уредот, да ги затемните ролетните и да ја заклучите влезната врата – можностите се бескрајни. Технологијата за АПГ ги отвора вратите кон еден свет во кој човекот ќе може да комуницира со технологијата околу него слободно како со човек.

Оваа распространетост на системите за АПГ ги нурна во реалниот свет полн со прометни улици, супермаркети, железнички станици, аеродроми, ресторани; во свет полн со шум и бучава. Овие средини се, најблаго речено, неповолни за системите за АПГ, кои најдобро работат во услови на тишина и без конфликтни аудиосигнали. Нивото на шум и бучава е директно корелирано со намалувањето на точноста на препознаената говорна содржина. Поради ова, отпорноста на шум денес е еден од најкритичните параметри во дизајнирањето на системите за АПГ, што доведе до продолжен истражувачки напор евидентен по големиот обем објавени трудови во оваа област во последно време [Virt12, Ram11].

Еден од начините да се подобри отпорноста на шум на модерните системи за АПГ е развојот на карактеристики кои се во својата природа отпорни на шум. Ова е и водечкиот мотив во развојот на нови типови на карактеристики за АПГ. Значајниот развој во ова поле се должи пред сè на моделирањето на начинот на кој човековиот аудиторен систем го процесира говорниот сигнал. Навистина, еволуцијата го довела овој систем до толкаво совршенство, што тој има способност да ја препознае фонетската содржина на говорот дури и кога тој е потполно потопен во шум. Ова е потфат кој системите за АПГ треба допрва да го направат [Lipp97, Schar07, Lee03].

Во оваа докторска дисертација се адресирани два аспекта од проблематиката на автоматското препознавање на говор. Првиот е дизајнот и изградбата на систем за препознавање на говор на македонски јазик кој ќе работи независно од говорник за вокабулар составен од среден број на зборови. Ваков систем во Македонија сè уште не е достапен, со што македонскиот јазик е изоставен од вкупната револуција која ја носат говорните технологии. Вториот аспект беше остварувањето на придонес во иновирањето и развојот на алгоритам за екстракција на карактеристики кој би донел подобрувања во однос на стандардните алгоритми. Резултатите постигнати во ова поле имаат пошироко значење за светската научна јавност која работи во овој домен од полето на АПГ.

Во ова поглавје ќе биде даден кус преглед на системите за АПГ. Ќе биде презентирани нивниот развој во светот, како во поглед на развојот на нивниот влезен модул, преку развојот на алгоритмите за екстракција на карактеристиките од говорниот аудиосигнал, така и во поглед на нивниот излезен модул, кој е одговорен за препознавањето на лингвистичката содржина во сигналот. Поради придонесот кој го носи оваа дисертација во полето на алгоритмите за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум, повеќе внимание во воведот ќе биде посветено на влезниот модул. На крајот од ова поглавје ќе биде направен кус преглед на резултатите во АПГ постигнати за македонскиот јазик до сега.

1. Системи за АПГ

Основната задача на еден систем за автоматско препознавање на говор (АПГ) е да ја екстрахира семантичката содржина на даден говорен аудиосигнал, односно за дадена говорна аудио порака да ја најде низата од зборови која таа порака ја содржи. Во таа смисла АПГ претставува спротивен процес од процесот на синтеза на говор од текст (ГОТ). Во таа смисла, би можело да се каже и дека се работи за процес на конверзија од говор во текст (ГВТ). Самото разбирање на семантичката содржина, т.е. низата од зборови, не е дел од задачата на АПГ, туку е предмет на истражување на областа на автоматско разбирање на говор (АРГ).

Постојат неколку параметри кои го определуваат доменот на функционирање на еден систем за АПГ. Првиот од нив е големината на вокабуларот за кој системот е предвиден да работи. Како што може да се очекува проблемот на препознавањето на говор е толку поедноставен колку што бројот на различни зборови кои системот треба да ги препознае е помал. Така, најелементарниот проблем во АПГ претставува случајот во кој системот треба да разликува помеѓу два збора, на пр. „да“ или „не“. Друг едноставен проблем е оној во кој системот треба да ги разликува десетте цифри, на пр. за диктирање на телефонски броеви, или пак броеви на кредитни картички итн. Вокабулари со 2 – 100 зборови се нарекуваат мали вокабулари, додека средните вокабулари се оние кои имаат 100 – 1000 зборови. Денешните врвни системи за АПГ

работат со т.н. големи вокабулари кои бројат над 1000 па дури и 60 000 зборови [Rab08].

Вториот параметар за опис на доменот за кој е дизајниран еден систем за АПГ е континуираноста на говорот. Наједноставни за препознавање се изолираните зборови, т.е. кога секој збор во влезниот аудиосигнал е опкружен со тишина. Од друга страна, природниот говор ретко се состои од поединечно изговорени зборови, па системите за АПГ треба да можат да се справат со континуиран говор. Континуираниот говор понатаму може да се подели на строг говор, како читање текст или комуницирање со компјутер, во кој корисникот се труди секој збор да е точно изговорен, односно на спонтан говор, како оној во нормалната говорна комуникација, во кој точниот изговор на секој од зборовите не е потребно да биде запазен. Јасно е дека спонтаниот континуиран говор претставува најголем предизвик за модерните системи за АПГ.

Третиот параметар е бројот на говорници за кои е дизајниран системот. Разликуваме системи за АПГ наменети за еден говорник, кои функционираат само за говорникот за кој е направен тренинг на моделите во излезниот модул, системи со адаптација на говорник, кај кои е потребен определен период за адаптација кон гласот на говорникот, и конечно системи независни од говорник, кои се дизајнирани да работат за било кој корисник без потреба од дополнителен тренинг. Повеќето од денешните врвни системи за АПГ се независни од говорник, но системите со адаптација сè уште се доминантни во диктирањето, каде тие постојано се прилагодуваат на гласот на говорникот.

Четврт параметар е телекомуникацискиот канал за кој е наменет системот за АПГ, како и шумот присутен во него. Денешните системи наменети за диктирање се направени за услови на комплетна тишина, или со минимални количини на надворешен шум. Микрофонот кој притоа се користи се очекува да биде со висок квалитет, како и тој самиот не би внесол изобличувања во спектарот на говорниот аудиосигнал. Како што беше претходно споменато, денес системите за АПГ сè повеќе се користат во средини во кои шумот е општо присутен и се имплементирани на платформи кои имаат микрофони со карактеристики кои се далеку од идеалните. Така бучавата од автомобил присутна во говорниот сигнал при однос сигнал-шум (signal to noise ratio – SNR) од 10 dB, го зголемува процентот на грешките на системот за АПГ од 2 до 4 пати.

Петтиот и последен параметар кој го одредува доменот на делување на даден систем е тоа дали се работи за стандарден изговор на јазикот за кој се наменети или пак тие се направени за некој нестандарден изговор. Во нестандарден изговор би се вброиле различните дијалекти (акценти) на дадениот јазик, дечји говор, говор на странци со неправилен изговор на научениот јазик, говор на луѓе со пречки во вербалната комуникација поради различни болести, говор под дејство на алкохол или опојни дроги итн. Присуството на акцент во говорот може повеќекратно да ја влоши точноста на системите за АПГ, на пр. грешката на препознавање на англиски говор со тежок Јапонски и Шпански акцент е 3 до 4 пати поголема од онаа за неакцентиран говор.

Во Табелата I е дадена точноста на врвните модерни системи за АПГ, за различни типови задачи, изразена преку двете мерки кои се користат најмногу за одредување на перформансите на системите за АПГ. Тоа се точноста на препознавање на зборови *WRA* (Word Recognition Accuracy) и ратата на погрешно препознаени зборови *WER* (Word Error Rate)¹. Овие бројки се само приближни и треба да се земат како ориентациони, бидејќи системите за АПГ постојано се подобруваат [Jurf09].

¹ За формулата според која се пресметуваат *WRA* и *WER* види Поглавје II.3.5.

ТАБЕЛА I – ПОСТИГНАТА ТОЧНОСТ НА ВРВНИТЕ СИСТЕМИ ЗА АПГ ДЕНЕС ЗА РАЗЛИЧНИ ЗАДАЧИ.
КАЈ СЕКОЈА СЕ РАБОТИ ЗА СИСТЕМ НЕЗАВИСЕН ОД ГОВОРНИК.

Задача	Вокабулар	WRA [%]	WER [%]
TI Digits	11 (0 – 9 + „ou“)	99,5	0,5
Читан говор од журналот Вол Стрит	5 000	97	3
Читан говор од журналот Вол Стрит	20 000	97	3
Вести од радиодифузија	64 000 +	90	10
Разговорен телефонски говор	64 000 +	80	20

Од табелата може да се види дека најголемиот предизвик денес претставуваат системите за АПГ наменети за работа независна од говорникот, за голем вокабулар на зборови и при континуиран, спонтан говор. Оваа задача се нарекува и препознавање на континуиран говор со голем вокабулар (Large-Vocabulary Continuous Speech Recognition – LVCSR).

2. Архитектура на системите за АПГ

Архитектурата на еден генеричен систем за АПГ се состои од влезен модул за процесирање на сигнали и излезен модул за моделирање и препознавање, Сл. 1 [Aggar11]. Задачата на влезниот модул е да го анализира говорниот аудиосигнал и од него да ги екстрахира акустичките обележја релевантни за неговата фонетската содржина. Оваа информација тој треба ефикасно да ја претстави преку компактно множество на параметри, наречени карактеристики. Задачата на излезниот модул е преку анализата на овие карактеристики, а со употреба на истренирано множество на модели, да ја препознае фонетската содржина на говорниот сигнал, и да го даде на својот излез неговиот семантички идентитет [Rab93, Plann05, Jel97]. Излезниот модул вообичаено се состои од два дела. Првиот дел ги содржи акустичките модели одговорни за оценка на веројатноста на присуството на даден глас во дадена секвенца на вектори на карактеристики, односно на повисоко ниво на даден збор во истата секвенца. Вториот дел го содржи јазичниот модел кој врз база на различните хипотези за зборовите и нивната веројатност генерирани од акустичкиот модел, ја пресметува веројатноста за различните можни секвенци на зборови. Оваа веројатност во комбинација со веројатностите доделени од акустичкиот модел ја дава вкупната веројатност на една секвенца на зборови за дадената секвенца од влезни вектори на карактеристики. Во продолжение ќе бидат разгледани различните алгоритми и пристапи употребени во дизајнот и реализацијата на двата модула на системите за АПГ.

Сл. 1 – Архитектура на еден генеричен систем за АПГ составен од влезен модул за процесирање на сигнали и излезен модул за моделирање и препознавање.

3. Влезен модул – Екстракција на карактеристики за АПГ

Уште од почетокот на развојот на системите за АПГ, јасно било дека карактеристиките употребени за опишување на акустичката реализација на гласовите се од фундаментално значење за висината на нивните перформанси [Rab08]. Во овој дел ќе бидат презентирани најзначајните пристапи во полето на екстракција на карактеристики за АПГ од самите негови зачетоци па сè до денес [Rab08, Ger12d, Ger14a]. Ќе бидат разгледани традиционалните алгоритми базирани на функционирањето на човековото сетило за слух, пристапите базирани на невронската активност во внатрешното уво, како и пристапите базирани на спектро-темпоралното процесирање на говорниот аудиосигнал во човековиот аудиторен кортекс.

3.1. Традиционални влезни модули

Традиционалните карактеристики како Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (Mel Frequency Cepstral Coefficients – MFCC) [Dav80], Перцептуалната линеарна предикција (Perceptual Linear Prediction – PLP) [Herm90] и Гаматон

кепстралните коефициенти (Gammatone Cepstral Coefficients – GCC²) [Cheng05], се базираат на моделирањето на биолошките процеси во периферниот аудиторен систем, вклучувајќи го надворешното, средното и внатрешното уво. Во овие алгоритми, нелинеарната фреквенциска преносна функција на увото се апроксимира преку употребата на биолошки инспирирани банки на филтри, како и преку употребата на спектрално нивелирање со криви за еднаква гласност. Нелинеарноста на амплитудниот одзив, од друга страна, е апроксимирана преку употреба на логаритамска компресија, како и компресија со степенување. И покрај достапноста на поразвиени алгоритми за екстракција на карактеристики, традиционалните алгоритми сè уште доминираат во системите за АПГ [Young08].

3.1.1. Банки на филтри

Банките на филтри биле првите влезни модули во системите за АПГ. Првично биле користени сами за себе во најстарите системи за АПГ базирани на аналоген хардвер, за потоа да се во сржта на скоро сите алгоритми за екстракција на карактеристики кои следеле. Банките на филтри се составени од множество на филтри пропусници на опсег кои го раздвојуваат говорниот аудиосигнал во низа од фреквенциски подопсези, овозможувајќи ја анализата на моќноста во секој од нив посебно. Банките на филтри можат да се поделат на униформни, оние кои го делат спектарот на еднакви подопсези, и неуниформни, кај кои филтрите имаат различни фреквенциски опсези.

Постојат неколку начини според кои можат да се распределат централните фреквенции на филтрите долж фреквенциската оска кај неуниформните банки на филтри. Еден од нив е тие да се распределат униформно на логаритамската фреквенциска оска, што е оправдано во поглед на аудиторниот систем на човекот [Rab93]. Вообичаено, централните фреквенции се распределени на растојание од една октава, но тие можат да бидат поставени и на растојание од 1/3 октава (терца). Овие распределби на филтрите биле постапно заменети со распределби кои попрецизно ја моделирале распределбата на фреквенциската сензитивност на базилијарната мембрана во аудиторниот систем на човекот. Уште повеќе, новите пристапи соодветно ја моделирале и широчината на пропусниот опсег на секој од филтрите. Притоа, како доминантни се издвоиле барк и мел банките на филтри. Бројот на филтри во банката во праксата се движи од 8 до 32. Во однос на нивниот облик, во литературата можат да се сретнат банки со правоаголни, триаголни, Хаминг, Габор и Гаматон обликувани филтри. Анализите покажале дека обликот на филтерот е од секундарно значење, додека неговата спектрална широчина е таа што има најголемо влијание врз перформансите на системот за АПГ [Dim11].³

Во поглед на имплементацијата, банките на филтри можат да бидат имплементирани со употреба на филтри со конечен и со бесконечен импулсен одзив (Finite Impulse Response – FIR и Infinite Impulse Response – IIR). Често банките се имплементираат и преку употребата на брзата Фуриеова трансформација (Fast Fourier Transform – FFT), односно со множење на FFT спектарот на аудиосигналот со фреквенциската преносна карактеристика на секој од филтрите. Уште еден начин да се имплементира банката на филтри е преку употребата на квадратурни огледални филтри (Quadrature Mirror Filters – QMF) со кои итеративно се филтрира и

² Оригиналниот акроним за Гаматон кепстралните коефициенти GTCC е заменет со GCC поради конфликтот со акронимот за Габор тензорските кепстрални коефициенти (Gabor Tensor Cepstral Coefficients – GTCC) воведен понатаму во текстот.

³ Детална анализа на најчесто употребуваните банки на филтри има во Поглавјето III.2.2.

подсемплира аудиосигналот на два подопсега [Rab93]. Овој пристап може да се прошири на употреба на банки на филтри базирани на вејвлет трансформацијата.

3.1.2. Линеарно предиктивни кепстрални коефициенти – LPCC

Развиено во 1960-те, Линеарно предиктивното кодирање (LPC) станало доминантен избор во дизајнот на влезните модули на системите за АПГ. LPC анализата е базирана на моќниот модел извор-филтер кој го моделира процесот на продуцирање на говор кај човекот. Имено, филтерот во овој модел ја опишува преносната функција на вокалниот тракт, која е поврзана со процесот на фонација, а поради тоа во целост одговара за задачата на АПГ. Во LPC анализата оваа преносна карактеристика се опишува преку употреба на филтер составен само од полови кој овозможува добро моделирање на спектралната содржина на говорниот сигнал, особено во неговите квазистационарни делови, како што се самогласките. LPC анализата овозможува достаточна сепарација на вокалниот тракт од изворот, аналитички е издржана, има ниска пресметковна цена и докажано добро работи во полето на АПГ [Rab93].

Имплементацијата на LPC анализата започнува со преднагласување на говорниот аудиосигнал, кое има за цел да ги засили високите фреквенции, поништувајќи го со тоа акустичкиот ефект на нископропусен филтер кој врз говорот го има зрачењето од усните. Ова е стандардна процедура кај сите влезни модули за АПГ. Потоа следува екстракцијата на временски рамки од аудиосигналот преку методата на прозорци. Во LPC анализата често се употребуваат Хамингови прозорци со времетраење од 45 ms распределени на чекор од 15 ms. Секоја рамка потоа се анализира со LPC методата при што редот на филтерот во различните имплементации се движи од 8 до 16, а вообичаено е 8 или 10 [Rab93]. По добивањето на коефициентите за линеарна предикција, од нив се пресметуваат избраните LPC параметри. Тоа можат да бидат коефициентите за рефлексивност или парцијална корелација (PARCOR), логаритамскиот однос на површини, или кепстралните коефициенти. Кепстралните коефициенти, наречени Линеарно предиктивни кепстрални коефициенти (Linear Prediction Cepstral Coefficients – LPCC), се коефициентите на FFT претставата на логаритамскиот амплитуден спектар и поради нивната робусност тие се најчесто користените LPC коефициенти во системите за АПГ. Кепстралните коефициенти дополнително се нивелирани со скалирачки прозорец кој ги намалува амплитудите на кепстралните коефициенти од понизок ред. Конечно, темпоралната информација се додава во векторот на карактеристики преку употреба на првиот и вториот извод по време на кепстралните коефициенти [Rab93].

3.1.3. Мел фреквенциски кепстрални коефициенти – MFCC

Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (MFCC) се всушност комбинација од употребата на банка на филтри и LPC анализата и од нивното појавување до денес тие остануваат доминантен избор за влезен модул во системите за АПГ. MFCC се базирани на мел фреквенциската анализа на кепстарот на моќност [Dav80]. По стандардното преднагласување на говорниот аудиосигнал, следи примената на методата на прозорци, овој пат со прозорци со должина од 16 ms до 25 ms и чекор од 10 ms. Следно се пресметува спектарот на моќност на секоја од рамките со примена на FFT. Коефициентите од спектарот потоа се обработуваат со преносната функција на банка на триаголни филтри распределени униформно на мел фреквенциската оска. Вака добиените коефициенти на моќноста во мел

фреквенциските подопсези се трансформираат во кепстрален домен преку пресметка на нивниот логаритам и употреба на инверзната Фуриеова трансформација, или најчесто дискретната косинусна трансформација (Discrete Cosine Transform – DCT), која извршува подобра декорелација на истите. По нивелирањето, кое се нарекува и лифтерување, првите 14 коефициенти се избираат за основа на MFCC векторот на карактеристики [Plann05]. На нив се додава енергијата на сигналот во секоја од рамките, како и првиот и вториот извод по време. Со тоа комплетниот вектор на MFCC карактеристики ја добива должината од 43 коефициенти. Во поновите имплементации се задржуваат 12 од кепстралните коефициенти, со што конечната должина на векторот на карактеристики е 39.

3.1.4. Перцептуална линеарна предикција – PLP

Една надградба на LPC анализата која ја приближува кон аудиторниот модел на човекот, е алгоритмот на Перцептуална линеарна предикција (PLP) [Herm90]. Еден од главните недостатоци на LPC моделот е тоа што тој ја моделира спектралната содржина на говорниот аудиосигнал подеднакво добро на сите фреквенции, иако фреквенциската резолуција на човековиот аудиторен систем се намалува над 800 Hz, а е најосетлива на средниот опсег на фреквенции од 1 до 5 kHz. PLP користи концепти од психоакустиката за да дојде до поточна апроксимација на аудиторниот спектар. Таа вклучува конволуирање на спектарот на моќност со маска направена од критични опсези, подсемплирање на резултатниот спектар на интервали од 1 барк, преднагласување со крива за еднаква гласност и компресија на спектарот со употреба на трети корен, со што се апроксимира зависноста интензитет-гласност. Конечно, така трансформираниот спектар, се моделира со LP модел од 5^{ти} ред. PLP добро го моделира сетилото за слух кај човекот и постигнува супериорни резултати во однос на стандардната LPC анализа во системите за АПГ. Исто така, PLP дава и малку подобри резултати во однос на MFCC коефициентите, особено во средини со шум, па затоа е во употреба кај многу системи за АПГ денес [Young08].

3.1.5. Гаматон кепстралните коефициенти – GCC

Една модификација на MFCC алгоритмот за екстракција на карактеристики за АПГ, која позајмува концепти и од PLP, претставуваат Гаматон кепстралните коефициенти (Gammatone Cepstral Coefficients – GCC) [Cheng05]. На местото банката од триаголни филтри распоредени рамномерно на мел фреквенциската оска, тие користат банка на Гаматон филтри чии централни фреквенции и пропусни опсези се распоредени според моделот на Еквивалентна правоаголна спектрална широчина (Equivalent Rectangular Bandwidth – ERB).⁴ Дополнително GCC алгоритмот ја користи кривата за еднаква гласност и компресијата на спектарот со употреба на трети корен, воведена во PLP алгоритмот. Со овие две модификации GCC карактеристиките даваат подобри перформанси во однос на стандардните MFCC во услови на шум.

⁴ За детална анализа на банките на филтри види Поглавје III.2.2.

3.1.6. Напреден влезен модул на ЕИТС (ETSI AFE) и Кепстрални коефициенти со нормализирана моќност (PNCC)

Дел од денешните врвни карактеристики отпорни на шум ги унапредуваат горе споменатите традиционални алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ, преку вклучувањето на различни техники за намалување на шумот. Напредниот влезен модул на Европскиот институт за телекомуникациски стандарди (European Telecommunications Standards Institute's Advanced Frontend – ETSI AFE), кој претставува индустриски стандард за екстракција на карактеристики робусни на шум, го аугментира MFCC алгоритмот со два додатни блока. Првиот содржи двостепен мел обликуван Винеров филтер за намалување на шумот пред екстракцијата на карактеристиките, додека вториот врши слепа еквиализација на кепстралните коефициенти со што се обезбедува компензација за изобличувањата предизвикани од преносната функција на каналот [AFE03]. Од друга страна, Кепстрални коефициенти со нормализирана моќност (Power Normalized Cepstral Coefficients – PNCC) го интегрираат намалувањето на шум со процесот на екстракција на карактеристиките преку вршење на спектрално одземање на средното ниво на моќност од спектрограмот на говорниот сигнал [Kim10], односно преку асиметрично потиснување на шумот [Kim12].

3.2. Пристапи базирани на моделирање на невронската активност во внатрешното уво (EIN, ZCPA, SSCH, SMAC)

По традиционалните пристапи, подобрувања во робусноста на шум се направени преку моделирање на невронските импулси на границата помеѓу периферниот и централниот аудиторен систем. Класичниот Хистограм на ансамбл од интервали (Ensemble Interval Histogram – EIN) [Ghit88] е алгоритам направен блиску да го долови генерирањето на нервните импулси во внатрешното уво. Тој е составен од банка на филтри која ја моделира фреквенциската селективност на различни точки долж базилијарната мембрана и нелинеарен степен кој го конвертира излезот од банката на филтри во невронска активност долж аудиторниот нерв. Банката на филтри во EIN моделот содржи 165 кохлеарни филтри базирани на измерените криви на невронски одсив кај мачките. Секој подопсег издвоен од банката е поврзан со по 7 детектори на поминување низ ниво чии прагови се рамномерно распределени на логаритамска амплитудна оска. Овие детектори служат за моделирање на преобразбата на движење во невронска активност која се извршува во влакна ќелиите во базилијарната мембрана.

Импулсите генерирани од детекторите на поминување низ ниво се проследуваат до втор степен на невронско процесирање кое дава мерка за просторот на кохерентна невронска активност во симулираниот аудиторен нерв, преку составувањето на хистограм на инверзни должини на временскиот интервал помеѓу два импулса од секој од детекторите од секој од подопсезите. Овој хистограм всушност претставува една апроксимација на спектарот на говорниот аудиосигнал која јасно ги истакнува доминантните фреквенциски компоненти во него. Бидејќи праговите во детекторите се еднакво дистрибуирани на логаритамската амплитудна оска, големината на секој од подделците во хистограмот е поврзана, на некој начин, со единицата dB, но поради

нелинеарноста на моделот врската меѓу нив не може едноставно да се определи. На крајот, за добивање на векторот на карактеристики се врши декорелација на хистограмот со употреба на DCT. Поради отпорноста на генерираниот хистограм кон шум и реверберација, ЕИН карактеристиките покажуваат значително подобрена робусност во однос на традиционалните пристапи.

Наследникот на ЕИН е алгоритмот Поминувања низ нулата со врвни амплитуди (Zero-Crossings with Peak Amplitudes – ZCPA) [Kim99]. Тој воведува поедноставувања со кои се намалува инаку големата пресметковна цена на ЕИН, притоа давајќи подобри перформанси. ZCPA наместо банка на сложени кохлеарни филтри користи поедноставна банка составена од FIR филтри. Исто така, наместо низата од детектори на ниво, користи само по еден детектор на поминување низ нула во секој од добиените подопсези. Информацијата за интензитетот во ZCPA се задржува преку наоѓање на врвната амплитуда помеѓу две поминувања низ нулата и додавање на логаритамот од оваа вредност на соодветниот поделок во хистограмот. Перформансите на ZCPA ги надминуваат оние на MFCC и PLP во присуство на шум.

Разликата во спектралната претстава добиена со ЕИН и ZCPA алгоритмите во однос на таа добиена со традиционалниот пристап е во тоа што тие ја задржуваат информацијата за распределбата на моќноста во рамките на секој од подопсезите, а не само вкупното ниво на моќност во нив. До оваа дополнителна информација за доминантните фреквенциски компоненти може да се дојде и аналитички, преку наоѓањето на спектралните моменти во секој од подопсезите. На овој пристап се базира алгоритмите на Хистограм на подопсежни спектрални центроиди (Subband Spectral Centroid Histograms – SSCH) [Gaj06] и Временско-фреквенциска дистрибуција на спектралните моменти аугментирана со кепстралните коефициенти од низок ред (Spectral Moment time-frequency distribution Augmented by low order Cepstral coefficients – SMAC) [Tsi10]. Обата алгоритми го користат првиот спектрален момент за проценка на доминантната фреквенција во секој подопсег. SSCH ја користи оваа доминантна фреквенција и енергијата во нејзината околина за да генерира хистограм сличен на оној кај ZCPA. SMAC, од друга страна, ги задржува само доминантните фреквенции како карактеристики и на нив ги додава првите два MFCC коефициента кои носат информација за вкупната енергија во рамката и нејзината груба распределба. Обата алгоритма покажуваат подобрена робусност кон шум во однос на традиционалните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ како MFCC, а се подобри и од пресметковно поскапиот ЕИН алгоритам.

3.3. Пристапи базирани на спектро-темпорално процесирање на аудиосигналите во аудиторниот кортекс

Во последната декада постои сè поголемо поместување на парадигмата на екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум кон моделирање на процесирањето на аудиосигналите во централниот аудиторен кортекс А1 во човековиот мозок. Во оваа група спаѓаат алгоритмите базирани на темпоралните модуляции во спектрограмот, кои беа изоставени во досегашното излагање. Во поново време голем развој е постигнат во алгоритмите за здружена анализа на спектро-темпоралните модуляции во спектрограмот. Овие алгоритми ветуваат да го земат приматот во поглед на робусноста на шум и реверберација од другите алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ.

3.3.1. Алгоритми базирани на темпорални модулации во говорниот аудиосигнал

Осетливоста на кортикалните неврони на временски модулации во спектрограмот е одамна познато и користено во карактеристики како класичните Релативни спектрални PLP (RelAtive SpecTrAl PLP – RASTA-PLP) [Herm92]. RASTA-PLP е алгоритам кој е екстензија на PLP пристапот, кај кого темпоралните модулациски фреквенции кои не кореспондираат со оние на говорот се филтрираат во аудиторниот спектрограм. Слично со PLP, RASTA-PLP го пресметува аудиторниот спектрограм со употреба на банка на филтри и логаритамска компресија. Во следниот чекор, тој го пресметува временскиот извод во секој од подопсезите преку употреба на регресија. Бидејќи на овој начин се потиснува било која константна или бавно променлива компонента и тоа во логаритамскиот спектрален домен, ефектот на овој процес е елиминација на конволуциските влијанија внесени од трансмисиониот телекомуникациски канал. За пресметување на интегралот од овој извод за да се добие назад аудиторниот спектрограм се користат IIR филтри од прв ред. Ова е проследено од остатокот од стандардниот PLP алгоритам. RASTA-PLP донесува значајни подобрувања во сценарија во кои говорот се пренесува низ временски споропроменлив канал како на пр. преку телефон.

Во досега презентираниите алгоритми информацијата за временската еволуција на спектарот е внесена преку првиот и вториот извод на статичните спектрални коефициенти како што е оригинално предложено во [Fur81]. Спротивно на ова, алгоритмите во целост базирани на темпоралната димензија, каков што е алгоритмот на Временски облици (TempoRAI PatternS – TRAPS), како карактеристики експлицитно ги користат темпоралните модулации на говорниот аудиосигнал, екстрахирани со употреба на повеќеслојни перцептрони (multi-layer perceptrons – MLP) [Herm99]. Такви се и алгоритмите Тигерови енергетски кепстрални коефициенти (Teager Energy Cepstral Coefficients – TECC) [Dim05] и врвните Нормализирани модулациски кепстрални коефициенти (Normalized Modulation Cepstral Coefficients – NMCC) [Mit12]. Обата алгоритма користат темпорални модулациски карактеристики екстрахирани преку демодулација на амплитудните и фреквенциските модулациски компоненти на говорниот сигнал со помош на нелинеарниот оператор на Тигер-Кајзер. Тие постигнуваат значителни подобрувања во однос на MFCC коефициентите во поглед на робусноста кон шум.

3.3.2. Алгоритми базирани на спектро-темпорални модулации во говорниот аудиосигнал

Сите горенаведени пристапи го анализираат говорот одвоено долж временската или фреквенциската оска. Скорешни студии покажуваат напротив дека групи на неврони во примарниот аудиторен кортекс A1 се прилагодени да детектираат спектро-темпорални облици во звукот, опишани преку Спектро-темпоралните приемни полиња (Spectro-Temporal Receptive Fields – STRF) идентификувани во [Qiu03]. Ова откритие доведе до развој на нови пристапи кон екстрахирањето на карактеристики робусни на шум, кои се базираат на обединета анализа на спектралните и темпорални модулации преку употреба на банки од дводимензионални (2Д) спектро-темпорални Габор филтри, за првпат предложено во [Klein02]. Следствено, покажано е дека Габор банките на филтри се погодни за анализа на различните говорни феномени како хармоничноста, формантската структура, вертикалните оклузивни итн. [Ez07]; покажано е и дека реалниот дел од Габор функцијата дава супериорни перформанси во шум

споредено со перформансите добиени со нејзиниот имагинарен дел, односно Гаусовата анvelopa на нејзината магнитуда [Meu11]. Карактеристиките базирани на спектро-темпоралната анализа имаат потенцијал да ја подобрат робусноста на шум на системите за АПГ, на пр. Спектралните Габор карактеристики со нормализирана моќност (Power Normalized Spectrum Gabor – PNS–G), кои ја користат техниката за намалување на шум воведена во PNCC алгоритмот, даваат подобри резултати и од самите PNCC коефициенти како и индустрискиот стандард ETSI AFE [Chang13].

Вообичаениот пристап кон екстракција на спектро-темпорални карактеристики е спектрограмот на говорниот сигнал да се анализира со банка на 2Д Габор филтри и излезите на филтрите да се конкатенираат еден со друг, давајќи ги векторите со карактеристики. На пример, врвните Габор тензорски кепстрални коефициенти (Gabor Tensor Cepstral Coefficients – GTTC) користат банка од 16 2Д Габор филтри за да го обработат FFT спектрограмот пресметан во 256 точки и банка од 40 Мел филтри за филтрирање на нивните излези [Wu11]. Слично, карактеристиките Габор банка на филтри (Gabor Filter Bank Features – GBFB) првин го пресметуваат аудиторниот спектрограм со 23-канална Мел банка на филтри, а потоа тој се анализира со банка од 41 Габор филтри [Schäd12]. Овој вообичаен пристап генерира големи вектори на корелирани коефициенти кои не се погодни за стандардниот излезен модул базиран на скриени модели на Марков (СММ) и Гаусови мешавински модели (ГММ), поради пресметковната цена и употребата на дијагонални матрици на коваријанса.

За да се справат со овој проблем, класичните спектро-темпорални алгоритми нужно вклучуваат техники за намалување на димензионалноста на карактеристиките. Во GBFB, на пример, 943 излезни коефициенти се намалуваат до 311 преку избирање на претставителните коефициенти од 23 кои ги генерира секој од Габор филтрите, преку нивно подсемплирање според спектралната широчина на филтерот. Слично, може да биде употребен алгоритам за избирање на карактеристики кој ќе одбере оптимално множество на карактеристики од генерираните излезни коефициенти, каква што е невронската мрежа за наоѓање на карактеристики (Feature-Finding Neural Network – FFNN) употребена во [Klein03]. Во [Zhao08] излезите на филтрите се групираат според нивните темпорални и спектрални модулациски фреквенции во посебни протоци, кои потоа се носат на MLP кој генерира излезни веројатности на гласовите, кои потоа се конкатенираат и обработуваат со анализа на принципиелни компоненти (Principle Component Analysis – PCA) за да се намали конечната големината на векторот на карактеристики. PCA исто така директно се употребува на конкатенираните излези од банката на Габор филтри, на пр. споменатиот GTTC алгоритам [Wu11], употребува ненегативна тензорска PCA (Nonnegative Tensor PCA – NTPCA) со ограничувања на реткост (sparse constraints) за да ги намали почетните 640 коефициенти на 26, на кои се додаваат првиот и вториот извод, зголемувајќи го векторот на карактеристики до неговата конечна големина од 78.

3.4. Алтернативни пристапи

3.4.1. Артикулациски карактеристики

Додавањето на артикулациските карактеристики на традиционалните MFCC или PLP коефициенти ја подобрува точноста на системите за АПГ во сите типови на шум [Mit11]. Неколку различни типови на артикулациски карактеристики се предложени во литературата. Најпрвин се предложени хевристичните артикулациски карактеристики (Articulatory Features – AF) за опишување на артикулационите настани [Schmid89]. AF

ги опишуваат начинот и местото на артикулацијата, хоризонталното и вертикално движење на јазикот и активацијата на гласните жици. Артикулациските траектории (Articulatory Trajectories – AT) пак, ја опишуваат динамиката во артикулацијата, т.е. движењето на артикулаторите за време на изговарањето [Frank01]. Од друга страна, артикулациските гестови инспирирани од артикулаторната фонологија, а претставени преку стеснувањата во вокалниот тракт (vocal tract constriction variables – TV), ги опишуваат геометриските состојби на обликот на вокалниот тракт од аспект на степенот на стеснување и локацијата на стеснувањата [Saltz89].

Поради тоа што информациите за артикулацијата не можат да се добијат преку потребните сензори во вообичаените сценарија во кои се користат системите за АПГ, тие треба да бидат естимираны од самиот говорен аудиосигнал. Ова е главниот фокус на истражување во областа акустичко-артикулациска инверзија или говорна инверзија [Atal78]. Некои од пристапите кои се користат во овој домен се: темпорална декомпозиција, повеќе слоеви перцептрони (MLP), линеарна регресија, мрежи на мешавински густини (Mixture Density Networks – MDN), пристапи базирани на кодна книга, итн. Еден од најпопуларните пристапи во ова поле е употребата на вештачки невронски мрежи (Artificial Neural Networks – ANN) [Mit10].

3.4.2. Нестационарна екстракција на карактеристики

Повеќето влезни модули се базираат на претпоставката за квазистационарност на говорниот аудиосигнал и на употребата на методата на прозорци односно кратко-временската Фуриеова трансформација (Short-Time Fourier Transform – STFT). Според моделот за нестационарно создавање на говорот, поради динамиката во основната фреквенција f_0 , оваа претпоставка не е оправдана дури ниту кај самогласките. Употребата на банка на Гаматон филтри кои се адаптираат на висината на гласот, ја зема во обзир оваа нестационарност на говорниот аудиосигнал и може да се искористи за издвојување на хармониците од неговиот спектар. Потиснувањето на спектралниот простор помеѓу хармониците, овозможува подобрена естимација на преносната функција на вокалниот тракт [Tüs11]. Слично нешто се случува во аудиторниот систем на човекот, кој ги користи фреквенциските модуляции во хармониците за издвојување на различни говорници чии сигнали се препокриваат, односно за сузбивање на ефектот на коктел забава. Адаптивната банка на филтри може едноставно да се интегрира во било кој од традиционалните пристапи, како на пр. MFCC коефициентите, со што се постигнуваат подобрувања во робусноста на шум.

3.5. Нормализација на карактеристиките

Нормализацијата често се користи за зголемување на робусноста на екстрахираните карактеристики на телесните варијации меѓу говорниците како и кон шумот во средината [Young08]. Нормализацијата ја одзема средната вредност од секоја од карактеристиките во низата вектори, со што се намалува чувствителноста кон варијациите во трансмисиониот канал, како во RASTA-PLP [Herm92]. Нормализацијата на варијансата на кепстралните коефициенти пак, ја намалува осетливоста на адитивен шум [Hain99]. Нормализацијата на должината на вокалниот тракт (Vocal-Tract-Length Normalization – VTLN) линеарно ги поместува централните фреквенции во банката на филтри на алгоритмот за екстракција на карактеристики како начин да се надмине ефектот на поместување на фреквенциите на формантите поради различните должини на вокалниот тракт кај луѓето [Lee96]. Тука од големо значење е точната проценка на

соодветните параметри на функцијата за трансформација за секој говорник. Поради ова, оваа техника наоѓа примена во сценарија во кои точно се знае кој го користи системот за АПГ, како на пример кај персоналните електронски уреди односно мобилни телефони, автомати со АПГ за телефонска комуникација со корисници итн.

4. Моделирање и препознавање во АПГ

Карактеристиките кои ги генерираат алгоритмите употребени во влезниот модул на системите за АПГ претставуваат основа за моделирањето на акустичкиот отпечаток на различните гласови во говорниот аудиосигнал. Овие т.н. акустички модели заедно со јазичниот модел ги употребува алгоритмот за препознавање во рамките на излезниот модул. Во развојот на системите за АПГ се издвоиле три етапи, односно три парадигми, во начинот на работа на излезниот модул. Првиот пристап се базира на еквиваленција на акустичкиот облик на даден сигнал и неговата фонетска содржина; вториот се базира на споредба на непознатиот говорен сигнал со множество на урнеци; третиот и најуспешниот се базира на статистичко моделирање на акустичката реализација на гласовите [Rab08].

4.1. Први пристапи во АПГ

Излезниот модул во првите системи за АПГ се базирал на пристапот на сегментација и означување, според кој постоела еден-спрема-еден кореспонденција меѓу дел од говорниот аудиосигнал и одреден глас, слог или најчесто збор. На пример во лабораториите на Бел бил направен систем за еден говорник кој ги користел траекториите на формантите во самогласките за препознавање на десетте цифри [Dav52]. Друг таков систем базиран на еден говорник користел мерења на излезот од банка на 8 филтри во 5 временски точки и споредба на добиените резултати за препознавање на 10 слогови [O156]. Овој пристап иако покажал одредена употребливост во системите за еден говорник, не довел до добри резултати кога бил применет во системи независни од говорник поради големиот степен на варијабилност меѓу говорниците.

4.2. Системи за АПГ базирани на споредба на урнеци

Понатамошниот развој довел до концептот на мерењето на растојание помеѓу две репрезентации на спектарот на говорниот аудиосигнал [Ita75]. Овие растојанија биле во сржта на системите за АПГ базирани на споредба на урнеци (темплети). За компензирање на варијацијата во временската динамика на изговарање на говорните секвенци, развиен бил алгоритмот базиран на динамичко програмирање познат како динамичко временско преобличување (dynamic time warping - DTW) [Vint68, Sak78]. Уште еден голем напредок е постигнат со воведувањето на статистичкото групирање (кластерирање) на облиците (патерните) од повеќе говорници, во процесот на креирање на референтни урнеци кои ќе бидат независни од говорник [Rab79].

4.3. Статистичко моделирање за АПГ

Најголемата револуција во методите искористени за препознавањето во системите за АПГ е поместувањето на парадигмата од методите базирани на урнеци и спектрални растојанија во комбинација со алгоритми за временско преобличување, кон ригорозни, математички разработени рамки за статистичко моделирање. Две статистички методологии еволуирале во системите за АПГ, пристапот базиран на скриени модели на Марков (СММ) [Lev83, Rab83] и оној базиран на вештачките невронски мрежи (ВНМ).

4.3.1. Употреба на Скриени модели на Марков за АПГ

Моќта на методологијата на СММ лежи во самата структура на моделите. Имено во двојно стохастичкиот процес кој ја моделира интринзичната варијабилност на говорниот аудиосигнал (видена во екстрахираните спектрални карактеристики) во една интегрирана и конзистентна статистичка рамка за моделирање [Rab05]. Имено, СММ овозможуваат моделирање на лингвистичката структура на говорот преку синцири на состојби и статистички опис на варијабилноста на акустичките (спектрални) карактеристики преку множество на дистрибуции на веројатност. За дадено тренинг множество кое содржи доволен број на транскрибирани снимки, постои ефикасен метод за естимација наречен алгоритам на Баум-Велч [Baum72], со кој можат да се добие оптималниот сет на параметри кои го дефинираат соодветното множество на модели за задачата за АПГ. Во оваа фаза на тренинг, параметрите на СММ треба да ја максимизираат веројатноста на означената говорна секвенца за екстрахираната низа од спектрални карактеристики.

Откако ќе се одредат параметрите на множеството на модели, тие можат да се употребат за пронаоѓање на содржината на непозната говорна секвенца преку анализата на низата на екстрахираните карактеристики, и споредба на веројатностите добиени со таа низа од секој од моделите. Ова е голем скок во однос на претходно споменатиот пристап базиран на споредба со множество урнеци. Поради предностите кои ги нуди, како и поради константните подобрувања во технологијата на СММ, тие се во сржта на излезниот модул на речиси сите системи за АПГ денес. Следниот чекор во моделирањето, како надградба на СММ, е употребата на тежински трансдусери со конечен број на состојби (Weighted Finite State Transducers – WFST) кои овозможуваат обединување на СММ фонетските модели со јазичните модели во една рамка за која постои ефикасен алгоритам за пребарување [Moh07].

4.3.2. Употреба на Вештачки невронски мрежи за АПГ

Најпопуларната имплементација на вештачките невронски мрежи во АПГ е онаа на повеќе слоевните перцептрони (Multilayer Perceptron – MLP), поради нивната докажана способност да апроксимираат било која функција од влезот со произволна прецизност, ако не се постават ограничувања на конфигурацијата за процесирање. MLP структурите биле искористени во некои едноставни системи за АПГ, како препознавање на изолирани и поврзани цифри, постигнувајќи добри резултати [Lipp90]. Сепак ВНМ не се покажале добро за препознавање на гласови со голем степен на временска варијабилност, како преградните согласки, поради недостигот на било каков механизам за нормализирање на временската секвенца на говорниот сигнал. Едно решение на овој проблем е употребата на невронски мрежи со временско доцнење со кои се постигнале подобрувања во препознавањето [Wai89].

4.3.3. Моделирање на варијансата на карактеристиките во состојбите на СММ

За моделирање на варијацијата во екстрахираните карактеристики во состојбите на СММ, повеќето системи за АПГ денес ги користат Гаусовите мешавински модели (ГММ). Со нив статистички се моделира дистрибуцијата на карактеристиките во кој тие се дефинирани преку употреба на множество на повеќедимензионални Гаусови дистрибуции за нивно опишување. Процедурата за тренинг на ГММ вообичаено започнува со по една Гаусова компонента, која по неколку итерации се двои на две компоненти итн. Употребата на повеќе Гаусови компоненти во мешавината овозможува моделирање на дистрибуции кои не би можеле да бидат опфатени со една Гаусова компонента. Притоа, коваријансната матрица на секоја од компонентите се ограничува да биде дијагонална, со што се намалува времето за тренирање, но изискува коефициентите од векторите на карактеристики треба да бидат некорелирани.

За моделирање на дистрибуциите на карактеристиките некои системи за АПГ користат и вештачки невронски мрежи [Shaugh03, Cai09]. Невронските мрежи нудат неколку потенцијални предности во моделирањето. Проценката на параметрите на ВММ не бара детални претпоставки за дистрибуцијата на податоците, тие можат да комбинираат несродни карактеристики (континуирани и дискретни), а нивната дистрибуирана претстава на влезниот вектор преку многуте симултано активни неврони ги прават експоненцијално покомпактни од ГММ [Moh12]. Помалиот број на параметри значи дека за тренирање на ВММ е потребно многу помало множество за тренинг отколку за ГММ.

Во поново време во најнапредните системи за АПГ се воведени длабоките мрежи на верувања (Deep Belief Networks – DBN) [Dahl11, Sain11], кои за прв пат се предложени во ова поле во [Moh11]. DBN претставуваат графички модел со повеќе слоја на бинарни латентни променливи кои можат ефикасно да бидат истренирани, ниво по ниво, преку употреба на автоматска постапка за тренинг [Hin06]. Овој модел може да биде гледан и како еден вид на ВММ, со тоа што содржи повеќе скриени слоеви (од таму и терминот длабоки). Ова е важно бидејќи локалните карактеристики на влезот се покриени со пониските нивоа, додека повисоките високо нелинеарни статистички структури на влезот се моделираат преку повисоките нивоа од DBN. Ова е близу до начинот на кој функционира препознавањето на говорот кај човекот.

5. Системи за АПГ развиени за македонскиот јазик

Системи за АПГ се развиени за повеќето од светските јазици и денес преку нивната примена во мобилните интелегентни платформи, тие доживуваат голема експанзија и се повеќе се присутни во нашето секојдневие. Историјата на развојот на овие системи кај нас е за жал кратка. Првиот систем за АПГ наменет за македонски јазик е базиран на употреба на хибриден систем, кој е комбинација на ВММ и СММ [Kralj00]. Овој систем е наменет за еден говорник и е развиен за препознавање на десетте цифри. Точноста која тој систем ја постигнува е 85%. Понатамошните подобрувања на овој систем резултираат во систем независен од говорникот, базиран на употребата на урнеци и динамичко временско преобличување DTW [Kralj02]. Базата на податоци искористена за развој на овој систем се состоела од 8 говорници и имала целосна должина од 190 зборови. Резултатите од препознавањето варираат од 67,5% за говорници надвор од множеството за тренирање, до 90% за говорници во него.

Поглавје II

Систем за препознавање на говор на македонски јазик „Зборувај ми на македонски“

Во овој дел од дисертацијата е презентираан дизајнот и реализацијата на прототип систем за автоматско препознавање на говор (АПГ) наречен „Зборувај ми на македонски“ наменет за примена во апликација за гласовна контрола на интелигентен мобилен уред на македонски јазик. Системот е базиран на употреба на карактеристики за АПГ отпорни на шум и СММ од ранг на трогласи во процесот на препознавање. Во првата етапа од развојот, системот беше дизајниран за работа со еден говорник и десетте цифри [Ger12a]. Во втората етапа вокабуларот беше проширен на 36 зборови поделени во 4 групи и тоа: наредби, машки и женски имиња и десетте цифри [Ger12b, Ger12c, Ger13c]. Во третата етапа системот беше проширен да работи независно од говорник, а вокабуларот беше проширен на речиси 200 збора од избраното сценарио за примена [Ger13a]. Имено, вокабуларот беше дизајниран за да му овозможи на корисникот да се јави на некој од своите контакти или да сврти некој број од својот интелигентен мобилен уред (смартфон), односно да пристапи едноставно до основните функции на уредот и да направи подесувања на неговата работа. Карактеристиките употребени во првата етапа на развојот беа класичните Мел фреквенциски кепстрални коефициенти (MFCC). Во втората етапа беа применети неколку различни типови на класични коефициенти за АПГ, а во последната фаза беа вклучени и врвни карактеристики за АПГ робусни на шум. За моделирање на зборовите и гласовите беше искористен НТК (Hidden Markov Model Toolkit) алатникот и беа направени различни експерименти за утврдување на најдобрите подесувања во секоја фаза од развојот на системот. За таа цел беше развиена развојна школка во MATLAB преку која можеше лесно да се поставуваат различните параметри на НТК и да се направи евалуација на истите.

Системот за АПГ на македонски јазик „Зборувај ми на македонски“ беше тестиран користејќи дел снимките во првата и втората етапа, односно дел од говорниците во третата етапа на развој. Во првата етапа системот покажа 100 % WRA со употреба на MFCC коефициентите, во втората 100% со употреба на PLP коефициентите, а во последната фаза 95% повторно со употреба на PLP коефициентите. Добиените резултати покажаа дека реализираниот прототип систем за АПГ е со високи перформанси и изложената методологија може да се употреби за реализација на посложен систем, кој би бил од практично значење и би можел да се имплементира во реални услови за работа.

1. НТК алатник

Реализацијата на прототип системот за АПГ е целосно направена со помош на НТК алатникот. НТК е алатник за изградба, тренирање и употреба на СММ развиен од Лабораторијата за машинска интелигенција на Одделот за инженерство на универзитетот Кембриџ (CUED) [Young06]. Иако тој е во главно развиен за потребите на АПГ, алатникот може да се искористи во која било друга област каде се потребни СММ, вклучувајќи ја тука на пр. синтезата на говор, препознавањето на графами и секвенцирањето на ДНК. Тој содржи множество на библиотеки и алатки во изворен С код, коишто можат да се употребат за естимација на параметрите на множество СММ врз база на снимен говорен материјал и неговата транскрипција, како и да се искористат истите за препознавање на непозната говорна содржина. Алатникот поддржува употреба на Гаусови мешавински модели со континуирана или дискретна густина на веројатност и може да се искористи за градба на комплексни системи базирани на СММ.

2. MATLAB школка

За брз развој на системот за АПГ беше развиена MATLAB школка како интерфејс кон НТК алатникот [Young06]. Школката комплетно го автоматизира процесот на нагудување на параметрите на СММ, процедурата за тренинг и евалуацијата на точноста на системот. Како преден дел на системот за АПГ, освен алгоритмите за екстракција на карактеристики вградени во НТК алатникот, MATLAB школката овозможува работа и со кориснички алгоритми. Употребата на школката ја зголеми брзината на развој и евалуацијата на перформансите на системот за АПГ, олеснувајќи го процесот на експериментирање со различните предни делови во склоп со задниот дел направен со НТК [Ger13d].

MATLAB НТК школката е составена од преку 15 MATLAB скрипти кои му овозможуваат на корисникот да го употреби НТК без воопшто да ја напушти развојната средина на MATLAB, Сл. 2. Школката потполно автоматски ги генерира сите датотеки потребни на НТК за иницијализација на моделите, нивен тренинг и евалуација. Тоа се датотеките за конфигурирање, транскрипција, скриптите и датотеките за СММ. Преку менување на параметрите на СММ може да бидат изменети: должината на очекуваниот вектор на карактеристики, бројот на состојби по модел, бројот на протоци и нивните тежински коефициенти по состојба, бројот на Гаусови мешавини во секој проток, како и бројот на итерации во процедурата за тренинг. Школката може целосно да се конфигурира да ги менува повеќето параметри и на предниот и на задниот дел реализиран со НТК, како и неприметно да интегрира кориснички напишан MATLAB код за екстракција на карактеристики во влезниот модул на системот за АПГ.

Сл. 2 – MATLAB НТК школката ги интегрира кориснички напишаните алгоритми за екстракција на карактеристики со НТК алатникот, овозможува флексибилна промена на параметрите на алгоритмите за екстракција вклучени во НТК и задниот модул изграден со НТК, како и евалуација перформансите на системот за АПГ за дадена база на снимки.

Школката може да се искористи со било која база на снимки за тренирање на моделите и нивното тестирање во евалуацијата на перформансите на системот за АПГ. Таа автоматски ги генерира сите скрипти кои ги референцираат снимките во базата, а кои се потребни за екстракцијата на карактеристиките, тренирањето на системот и неговата евалуација. Таа исто така ги генерира и потребните датотеки со транскрипции на говорната содржина на снимките во базата кои ги наоѓа преку имињата на фајловите во базата. Во фазата на тестирање на перформансите на системот за АПГ со НТК, школката исто така ги форматира и зачувува добиените резултати.

3. Етапа I

Во првата етапа од развојот на системот за АПГ на македонски јазик беше снимена база на снимки која ги содржеше десетте македонски цифри. Системот беше целосно изведен со НТК алатникот употребувајќи ги вклучените алгоритми за екстракција на карактеристики и иницијализација, тренинг и евалуација на СММ. Оваа етапа беше потребниот прв чекор во развојот на системот за АПГ.

3.1. База на снимки

Базата на снимки во првата етапа од развојот беше составена од снимки направени од десетте цифри во македонскиот јазик. Базата е составена од 240 снимки кои содржат вкупно 610 зборови, т.е. 61 изговорени верзии на секоја од цифрите, Табела II. Снимките во базата се поделени на две множества – едно за тренинг на СММ, а другото за тестирање на системот. Множеството за тренинг беше понатаму

поделено во две подмножества. Подмножеството 1 содржи снимки од по една цифра, вкупно 160, додека подмножеството 2 содржи снимки со по 5 до 10 цифри. Вкупно 220 снимки со 510 зборови, односно 84% од базата, беа употребени за тренинг, а 20 снимки со 100 зборови беа искористени за евалуација на системот. Додатно 10 снимки на тишина, секоја со времетраење од 1 s, беа додадени во подмножеството 1 од множеството за тренинг за иницијалното тренирање на СММ.

ТАБЕЛА II – БАЗА НА СНИМКИ ЗА РАЗВОЈ НА СИСТЕМОТ ЗА АПГ ВО ЕТАПА I.

	Множество за тренинг			Σ	Множество за тестирање	Вкупно
	подмножество 1	подмножество 2				
Снимки	160	50	10	220	20	240
Зборови по снимка	1	5	10		5	
Вкупно зборови	160	250	100	510	100	610

Базата беше снимена од еден говорник, во три сесии за снимање во период од една недела. За снимање беше искористен електрет микрофон во тивка канцелариска средина, а дигитализацијата беше направена со 16-битна резолуција и фреквенција на семплирање од 44,1 kHz. По снимањето аудиосигналот беше подсемплиран на фреквенција од 22,05 kHz, за која спектарот на сигналот изнесува 11 kHz што е доволно за зачувување на спектарот на говорните аудиосигнали.

3.2. Одредување на бројот на состојби на СММ

Во првата етапа, системот за АПГ беше базиран на употреба на СММ со ранг на зборови. За одредување на оптималниот број на состојби за секој од СММ моделите, беа евалуирани шест различни комбинации на броеви на состојби. Различните комбинации со бројот на состојби за СММ за секоја од цифрите се дадени во Табела III. Три од комбинациите ги дефинираат СММ за секоја од цифрите со ист број на состојби, односно 3, 5 и 7 состојби. Останатите три го дефинираат бројот на состојби во зависност од фонетската содржина на секоја од цифрите. Комбинацијата „гласови“ го поставува бројот на состојби еднаков на бројот на гласови во секоја од цифрите; комбинацијата „гласови+“ додава состојби според тоа дали цифрата содржи гласови во чија реализација постои низа од повеќе акустички состојби, како на пример оклузивот „т“ и сонантот „р“; додека комбинацијата „двогласи“ додава состојби за секоја транзиција помеѓу гласовите, на тој начин изедначувајќи го бројот на состојби со бројот на двогласи потребни за реализација на одредена цифра. Бројот на состојби за СММ за тишина секогаш беше иницијализиран со 3 состојби според НТК препораките [Young06]. По две состојби беа додадени на секој СММ за влез и излез од моделите, за овозможување на нивната конкатенација.

ТАБЕЛА III – КОМБИНАЦИИ НА БРОЈ НА СОСТОЈБИ ЗА СММ УПОТРЕБЕНИ ЗА НАОЃАЊЕ НА ОПТИМАЛНИОТ БРОЈ НА СОСТОЈБИ ЗА СЕКОЈА ОД ЦИФРИТЕ.

Цифра	Комбинација на број на состојби					
	3-состојби	5-состојби	7-состојби	гласови	гласови+	двогласи
еден	3	5	7	4	4	9
два	3	5	7	3	5	7
три	3	5	7	3	4	7
четири	3	5	7	6	7	13
пет	3	5	7	3	4	7
шест	3	5	7	3	3	7
седум	3	5	7	5	5	11
осум	3	5	7	4	4	7
девет	3	5	7	5	6	11
нула	3	5	7	4	4	9

3.3. Карактеристики

Карактеристиките употребени за препознавање во првата етапа на развојот на системот за АПГ, беа Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (MFCC) имплементирани во модулот за процесирање на сигнали во НТК алатникот. Сигналот беше поделен на рамки со употреба на Хамингов прозорец со траење од 25 ms, со чекор од 10 ms. Говорниот сигнал беше најпрвин преднагласен со филтер со конечен одзив (FIR) од прв ред со коефициент 0,97. Аудиосигналот не беше нормализиран. Логаритамскиот спектар на секоја од рамките беше пресметан со употреба на Брзата Фуриеова трансформација (FFT); потоа беше анализиран со банка на 26 мел филтри, а кепстарот беше пресметан со употреба на Дискретната косинусна трансформација (DCT). 12 MFCC коефициенти беа задржани по лифтерувањето, кои заедно со 0^{от} коефициент на енергијата дадоа вкупно 13 коефициенти по рамка. На крајот беа пресметани делта и коефициентите на забрзувањето (првиот и вториот извод по време) со што се доби конечниот број на 39 коефициенти во векторите на карактеристики.

3.4. Тренинг на СММ

На почетокот беа креирани СММ со избраниот број на состојби за секоја од цифрите, како и СММ со 3 состојби за тишина. Беа употребени Гаусови мешавински модели (ГММ) со континуирана густина за моделирање на излезните дистрибуции на екстрахираните карактеристики со дијагонални коваријансни матрици. ГММ беа иницијализирани со една мешавинска компонента за сите состојби на сите СММ.

На почеток беше изведена иницијализација на средните вредности и варијансите на сите ГММ, преку употреба на методата рамен старт. Оваа метода ги поставува истите на вредноста на глобалните средни вредности и варијанси на сите снимки од подмножеството 1 од базата на снимки, од кои секоја содржи по една цифра. Во овој чекор векторот на минимални варијанси за секој од коефициентите во векторот на карактеристики беше дефиниран на вредност од 1% од векторот на вкупната варијанса на коефициентите. Тој се употребува понатаму за поставување на минималната

вредност при естимација на варијансите во процедурата за тренинг. Овие СММ претставуваат нулти чекор од тренинг процедурата па ќе бидат именувани *hmm0*.

Иницијалните СММ се ре-естимирани со употреба на вградената алатка за ре-естимација во три итерации за тренинг на подмножеството 1 од базата на снимки, со што се добиваат моделите *hmm1*, *hmm2* и *hmm3*. Алатката за ре-естимација е базирана на имплементација на алгоритмот на Баум-Велч. Во тренингот на моделите беа искористени стандардните прагови за поткастрување. Употребата само на подмножеството 1 во овие почетни фази на тренинг, ја елиминираше потребата за нагудување на моделите со позицијата на цифрите во снимките, бидејќи секоја снимка во ова подмножество кореспондираше на еден СММ. На овој начин беше овозможена што подобра иницијализација на моделите.

Следно, се креира СММ за кратка пауза *sp*, кој се користи за моделирање на паузите помеѓу цифрите изговорени континуирано во подмножеството 2 од тренинг множеството. Моделот *sp* има само една состојба врзана со централната состојба на веќе истренираниот СММ за тишина. Кај овој модел, вклучена е директна транзиција од влезната во излезната состојба, овозможувајќи зборовите да бидат изговорени поврзано без пауза. Во овој чекор, се додаваат и додатни транзиции во моделот за тишина, кои овозможуваат враќање назад а со тоа и покривање на подолги паузи, со што се зголемува робусноста во моделирањето. Овој чекор од процедурата за тренинг е означен како *hmm5*.

Следно СММ се ре-естимираат во 3 итерации, овој пат користејќи ја комплетната база на снимки, т.е. и подмножеството 2. Овие чекори се означуваат како *hmm6*, *hmm7* и *hmm8*.

Следно, бројот на мешавински компоненти во сите ГММ се зголемува од 1 на 2 овозможувајќи поголема прецизност на статистичкото моделирање. Ова е чекорот *hmm9* на процедурата за тренинг. Потоа СММ повторно се ре-естимираат во 3 итерации, давајќи ги чекорите *hmm10*, *hmm11* и *hmm12*.

На крајот, бројот на мешавински компоненти по ГММ се зголемува на 4, што е чекор *hmm13*, по што СММ се ре-естимираат уште во 3 итерации, што ги претставува чекорите *hmm14*, *hmm15* и *hmm16*. Со овие последни 3 чекори се финализира процедурата за тренинг.

3.5. Резултати

За секоја комбинација на број на состојби беше истренирано множество од СММ за кои беше евалуиран системот за АПГ со алатката за препознавање од НТК алатникот. Алатката за препознавање го користи алгоритмот со пренос на токени базиран на Витерби алгоритмот за пребарување и овозможува употреба на јазични модели. За евалуирање на точноста на системот за АПГ беше искористено множеството за тестирање од базата на снимки кое содржи 20 изговорени секвенци со вкупно 100 цифри.

Поради тоа што ратата на грешка беше висока поради погрешното вметнување на цифри во препознавањето, беше неопходно да се зголеми казната за вметнување на нов збор p во процесот на Витерби декодирањето. Казната претставува фиксна логаритамска веројатност која се додава на секој токен кога тој преминува од крајот на еден збор на почетокот на следниот. Намалувањето на оваа веројатност (а со тоа зголемувањето на казната) ќе го намали вметнувањето на непостоечки зборови во процедурата за препознавање. За добивање на оптималната вредност на казната беа тестирани различни вредности со множеството СММ со по 3 состојби, Табела IV.

ТАБЕЛА IV – ОПТИМИЗАЦИЈА НА КАЗНАТА P ЗА МНОЖЕСТВОТО ОД СММ СО 3 СОСТОЈБИ.

p	I	D	H	WR [%]	WRA [%]
0	62	0	100	100	38
-100	20	1	99	99	79
-150	7	2	98	98	91
-200	4	2	98	98	94
-250	1	3	97	97	96
-300	1	4	96	96	95

Во табелата се дадени бројот на грешките поради вметнување I , бројот на грешките поради бришење D , бројот на грешките поради замена S , процентот на точно препознаени зборови WR и точноста на препознавањето на зборови WRA пресметана според (1). Во ова равенство со N е означен вкупниот број на зборови во множеството за тестирање. WRA е секогаш пониска од WR поради тоа што ги зема во обзир и грешките поради вметнување, кои не влијаат врз WR . Уште една мерка која често се користи за оценка на перформансите на системите за АПГ е ратата на погрешно препознаени зборови WER која се добива едноставно од WRA според (2). Од табелата јасно се гледа дека најдобри перформанси на системот за оваа база на снимки се добиваат за вредност на казната за вметнување на зборови од -250. Зголемувањето на казната под оваа вредност резултира со зголемување на бројот на грешки поради бришење. Резултатите добиени со p од -250, за множествата на СММ со различни комбинации од број на состојби, се дадени во Табела V.

$$WRA = \frac{N - D - S - I}{N} \cdot 100\% \quad (1)$$

$$WER = 1 - WRA \quad (2)$$

ТАБЕЛА V – РЕЗУЛТАТИ ОД ПРЕПОЗНАВАЊЕТО ЗА 6^{ТЕ} МНОЖЕСТВА НА СММ СО РАЗЛИЧНИ КОМБИНАЦИИ ОД БРОЈ НА СОСТОЈБИ

СММ множество	I	D	S	WR [%]	WRA [%]
3-состојби	1	3	0	97	96
5-состојби	2	0	0	100	98
7-состојби	0	0	0	100	100
гласови	4	2	0	98	94
гласови+	4	0	0	100	96
двогласи	0	0	0	100	100

Од резултатите може да се види дека множествата 7-состојби и двогласи даваат најдобри перформанси на системот, обете со 100% WR и WRA . И во двете множества минималниот број на состојби во моделите е 7, додека некои од моделите во множеството двогласи одат и до 13. Следно по перформансите е множеството со 5-состојби со WRA од 98%, па гласови+ и 3-состојби. Множеството гласови дава најлоши резултати, иако има повеќе состојби за некои од моделите од множеството 3-состојби.

Конечно, сите множества се тестирани во секоја од фазите на процедурата за тренинг. Добиената WRA на системот за АПГ е дадена по фаза за сите множества во Табела VI, а истата е графички прикажана на Сл. 3. Од сликата може да се види дека множеството двогласи дава најдобри перформанси во сите фази на процедурата за тренинг. Исто така може да се види дека точноста за ова множество на СММ конвергира до 100% во 8^{та} итерација на тренинг на моделите (*hmm11*) со 2 мешавински компоненти во ГММ. Исто така може да се види дека множествата 7-состојби и 5-состојби даваат добри резултати, достигнувајќи ја својата врвна точност во 9^{та} итерација (*hmm12*) од 100 и 99%, соодветно. Уште повеќе, од резултатите може да се види дека зголемувањето на бројот на мешавински компоненти над 4 по ГММ не води кон зголемена точност во сите освен во едно од множествата. Тоа дури и ги намалува перформансите на системот кај две од множествата на СММ.

ТАБЕЛА VI – WRA за 6ТЕ МНОЖЕСТВА НА СММ ПРИ СЕКОЈА ФАЗА ОД ПРОЦЕДУРАТА ЗА ТРЕНИНГ.

ГММ со Чекор	1 компонента						2 компоненти			4 компоненти		
	<i>hmm1</i>	<i>hmm2</i>	<i>hmm3</i>	<i>hmm6</i>	<i>hmm7</i>	<i>hmm8</i>	<i>hmm10</i>	<i>hmm11</i>	<i>hmm12</i>	<i>hmm14</i>	<i>hmm15</i>	<i>hmm16</i>
3-состојби	79	76	77	76	75	76	78	89	94	94	91	96
5-состојби	83	86	87	91	90	91	93	97	99	99	97	98
7-состојби	88	85	85	93	94	96	96	98	100	100	100	100
гласови	83	77	79	80	81	82	83	91	94	93	91	94
гласови+	81	82	82	83	83	84	88	95	97	97	96	96
двогласи	91	85	84	96	98	99	99	100	100	100	100	100
Тренинг со	подмножество 1						подмножества 1 и 2					

Сл. 3 – Графички приказ на WRA за 6^{те} множества на СММ при секоја фаза од процедурата за тренинг.

4. Етапа II

Во втората етапа од развојот на системот за АПГ на македонски јазик беше направено проширување во фондот на зборови, т.е. вокабуларот, за кои тој е предвиден да работи. Освен веќе воведените цифри, новиот фонд покрива и 20 лични имиња, од кои 10 машки и 10 женски, како и седум наредби составени од комбинации од 6 зборови дадени во Табела VII. Со ова вокабуларот беше проширен на вкупно 36 зборови. Како репрезентативно множество на имиња земени се 10^{те} најчести машки и женски имиња во Македонија според пописот направен во 2002 година [Stat12]. Ова проширување во бројот на зборови доведе до напуштање на пристапот од првата етапа на развој, со кој СММ беа дефинирани на ниво на зборови. Во втората етапа беа воведени СММ со ранг на гласови и тоа во трогласен контекст. Деталите за оваа етапа се дадени во продолжение.

ТАБЕЛА VII – НАРЕДБИ И ИМИЊА ВКЛУЧЕНИ ВО ВОКАБУЛАРОТ НА СИСТЕМОТ ЗА АПГ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ВТОРАТА ЕТАПА ОД РАЗВОЈОТ

	Наредби	Имиња	
		машки	женски
1.	сврти	Александар	Марија
2.	сврти на	Зоран	Билјана
3.	сврти му на	Никола	Елена
4.	сврти и на	Горан	Весна
5.	јави се на	Драган	Снежана
6.	јави му се на	Дејан	Виолета
7.	јави и се на	Илија	Александра
8.		Игор	Сузана
9.		Петар	Љубица
10.		Љупчо	Катерина

4.1. База на снимки

Базата на снимки која беше употребена за тренирање на СММ и за евалуирање на перформансите на системот за АПГ во втората етапа содржеше снимен говорен материјал со вкупно 2010 зборови распоредени во 500 снимки, а имаше вкупно времетраење од речиси 19 минути. Распределбата на базата на снимки на множество за тренирање и множество за тестирање е дадена во Табела VIII. Множеството за тренирање е составено од 1250 зборови распоредени низ 380 снимки и е со вкупно времетраење од речиси 13 минути, т.е. 62% од целата база. Тоа е поделено на 4 дела. Првиот и вториот дел се идентични со подмножествата 1 и 2 од базата на снимки употребена за развој на системот во првата етапа. Во нив се поместени 160 снимки од десетте цифри секоја изговорена поединечно 16 пати и 60 снимки од кои секоја содржи по 5 или 10 цифри. Третиот дел од множество за тренирање ги покрива имињата и наредбите вклучени во вокабуларот, снимени во 3 подгрупи секоја со по 20 снимки. Четвртиот дел од множеството за тренирање содржи 100 реченици случајно генерирани според дефинираната граматиката на апликацијата за гласовно бирање.

Множеството за тестирање е составено од 760 зборови распоредени во 120 снимки и е со вкупно времетраење од речиси 6 минути, односно 38% од целата база. Тоа е поделено на два дела. Првиот дел е идентичен со множеството за тестирање употребено во првата етапа од развојот на системот; во него се поместени 20 снимки со по 5 цифри. Вториот дел содржи 100 реченици со вкупно 660 зборови генерирани во согласност со специфицираната граматика. Овој дел ги покрива сите зборови од новиот вокабулар на системот.

ТАБЕЛА VIII – БАЗА НА СНИМКИ УПОТРЕБЕНА ЗА ТРЕНИРАЊЕ НА СММ И ЗА ТЕСТИРАЊЕ НА ТОЧНОСТА НА СИСТЕМОТ ВО ВТОРАТА ЕТАПА ОД РАЗВОЈОТ

	Тренинг множество							Тест множество			Вкупно Σ	
	I дел	II дел		III дел		IV дел	Σ	I дел	II дел	Σ		
Снимки	160	50	10	20	20	20	100	380	20	100	120	500
Зборови по снимка	1	5	10	6	5	5	4,2	3	5	6,6	6	4
Вкупно зборови	160	250	100	120	100	100	420	1250	100	660	760	2010
Времетраење	01:19	02:41	01:07	01:20	01:25	01:53	03:12	12:57	01:13	04:42	05:55	18:52

Дополнувањето на базата на снимки за втората етапа беше снимено од истиот говорник, во 3 сесии во временски период од една недела. Беше употребен истиот електрет микрофон во тивка работна просторија. Аудиосигналот беше дигитализиран со резолуција од 16 битови и фреквенција на семплирање од 44,1 kHz, која потоа беше намалена на 22,05 kHz во согласност со начинот на кој беше добиена базата на снимки од првата етапа.

4.2. Ошумување на базата

Во втората етапа од развојот, множеството за тестирање од базата на снимки беше дополнително ошумено со 5 различни типови на шум и тоа: бел шум, розов шум, немушт шум (шум составен од мешавина на неразбирливи говорни сигнали – babble), шум во автомобил и шум од градски метеж.⁵ Снимки од првите 4 шумови беа превземени од Институтот за перцепција TNO, од Холандија, и секое е со времетраење од по 4 минути [TNO]. Шумот од градски метеж беше превземен од SoundBible и е со траење од 12 s [Sound]. На Сл. 4 се прикажани спектрите на овие пет типови на шум. Шумовите беа додадени преку земање на исечоци од снимките од случајно избрани локации со должина соодветна на снимките од базата. Нивото на шумот беше прилагодено на нивото на говорниот сигнал пред да биде додадено за да се добијат шест различни односи на сигнал-шум (SNR) и тоа од: -5, 0, 5, 10, 15 и 20 dB. Овие ошумени снимки, заедно со оригиналните снимки даваат вкупно 31 верзија на множеството за тестирање. Со нив ќе биде одредена робусноста на шум на системот за АПГ на македонски јазик во оваа етапа на развојот.

⁵ Во текстот термините шум и бучава се третираат како еквивалентни.

Сл. 4 – Спектри на петте различни типови на шум искористени за ошумување на множеството за тренирање од базата на снимки (од горе надолу): бел шум, розов шум, немушт шум, шум во автомобил и шум од градски метеж.

4.3. Граматика

За конкретната примена во апликација за гласовно бирање, во втората етапа на развојот на системот за АПГ, беше дизајнирана едноставна и функционална граматика. Таа шематски е претставена преку блок дијаграмот на Сл. 5. Секое очекувано барање од корисникот кон системот може да се добие преку минување низ блок дијаграмот следејќи ги означените врски од позицијата старт до позицијата стоп. Синтаксата секогаш започнува со наредба која потоа е проследена со низа од цифри или пак име од листата. Наредбите, според содржината која може да следи по нив, се поделени во 3 групи. Со средните загради се обележани зборовите кои можат да бидат и испуштени. Со ова се овозможува наредбата „Јави му се на Никола“, да биде кажана и како „Јави се на Никола“ што е еднакво коректно и може да се очекува од корисникот.

Сл. 5 – Блок дијаграм на граматиката дизајнирана за системот за АПГ во втората етапа од неговиот развојот.

Во продолжение е даден пример на случајно генерирани говорни содржини според дизајнираната граматика. Тоа се првите 10 снимки од вториот дел на множеството за тестирање.

1. Сврти на два нула нула шест девет седум девет два осум три два
 2. Сврти на нула шест осум четири четири осум осум пет
 3. Јави њ се на Катерина
 4. Сврти њ на Елена
 5. Сврти му на Горан
 6. Јави њ се на Билјана
 7. Јави се на Никола
 8. Сврти три шест осум четири два
 9. Јави њ се на Весна
 10. Сврти му на Љупчо
- ...

4.4. Карактеристики

Во втората етапа од развојот на системот за АПГ беа земени во предвид три од класичните алгоритми за екстракција на карактеристики: Линеарно предиктивни

кепстрални коефициенти (LPC), Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (MFCC), Коефициенти од перцептуална линеарна предикција (PLP). Тие се алгоритмите кои се вклучени во модулот за процесирање на сигнали од НТК алатникот. Нивното пресметување се врши на интервали од 10 ms, преку екстракција на рамки од аудиосигналот со употреба на Хамингови прозорци со времетраење од 25 ms. Најпрвин аудиосигналот поминува низ FIR филтер за преднагласување со коефициент од 0,97. 12 LPC коефициенти се екстрахираат од параметрите на линеарно предиктивниот филтер од 14. ред. За екстракција на MFCC коефициентите употребена е банка од 26 филтри. По примена на дискретната косинусна трансформација (DCT) се задржуваат 12 MFCC коефициенти. 12 PLP коефициенти беа екстрахирани со линеарната предиктивна анализа на спектарот, кој беше добиен со множење на излезот од банката на мел фреквенциски филтри со крива за еднаква гласност и негова компресија со употреба трети корен. Во трите вектори на карактеристики беа вклучени коефициенти на енергијата во рамката, а потоа беа пресметани делта и коефициентите на забрзувањето, т.е. првиот и вториот извод по време, со што конечниот број на коефициенти за трите алгоритми беше 39.

4.5. Тренинг на СММ

Во втората етапа од развојот на системот за АПГ на македонски јазик беа употребени СММ со ранг на гласови. Поради ова постапката за нивен тренинг претрпи одредени измени. Таа во целост е дадена во продолжение.

На почетокот беа дефинирани СММ за секој од гласовите потребни за фонетско покривање на употребениот вокабулар. Станува збор за 30 од 34^{те} гласови во македонскиот јазик. Додатно беше генериран и модел за тишина. Секој од моделите беше дефиниран да содржи 3 состојби. За моделирање на излезните дистрибуции повторно беа употребени ГММ со континуирана густина на веројатност и со дијагонални матрици на коваријансата како и во првата етапа. Секој ГММ беше иницијализиран со една мешавинска компонента.

Сите СММ беа иницијализирани со поставување на средните вредности и варијансите на нивните ГММ на глобалните вредности пресметани за сите снимки во множеството за тренирање. Повторно беше дефиниран вектор за минимална варијанса за процесот на тренирање на СММ, еднаков на 1% од глобално пресметаната варијанса. Вака иницијализираните СММ беа тренирани низ 3 итерации со употреба на процедурата за ре-естимација на Баум-Велч, со употреба на стандардните прагови за поткастрување. Следно беше додаден модел за кратка пауза за ефикасно моделирање на паузите меѓу зборовите, дури и кога нив ги нема, по што следеа уште 4 итерации на тренирање на моделите. Со ова се добива крајното множество на СММ модели на ниво на гласови.

Понатамошната процедура за тренинг се разликува од онаа од првата етапа на развој на системот. Следно беа генерирани СММ со ранг на трогласи зависни од контекст користејќи ги веќе добиените СММ. Ова беше направено во два чекори. Во првиот, добиените гласовни СММ беа ископирани онолку пати колку што постојат различни контексти во кои тој глас може да се најде во дадениот вокабулар. Поради тоа што бројот на појавувања на одредени трогласи во множество за тренирање може да е мал, како и поради релативната непроменливост на временската структура на гласовите, сите матрици за премин на трогласните СММ за даден глас се врзуваат во една. Трогласните СММ сега се тренираат низ две итерации, врз база на конкретниот трогласен контекст во кој гласот се наоѓа.

Во вториот чекор на создавањето на трогласните СММ беше направено врзување на блиските акустички состојби на добиените трогласни СММ. Врзувањето на состојбите ја зголемува робусноста на тренирањето и при недостиг на доволна покриеност на сите контексти во кои еден глас може да се најде во даденото множество за тренирање. Врзувањето може да се направи преку нивно кластерирање и потоа врзување во рамките на секој од кластерите. Постојат два пристапа за реализација на кластерирањето: статистички (data-driven) и со употреба на дрва за одлучување (rule-based). Во нашиот систем, врзувањето беше направено со употреба на дрва за одлучување. По врзувањето на состојбите, следат уште две итерации на ре-естимација на СММ со што завршува процедурата за тренирање.

4.6. Дрва за одлучување

Дрвата за одлучување употребени во кластерирањето на состојбите на СММ, се базираат на одговори на прашања за левиот и десниот контекст на гласот за даден троглас. Алгоритмот за кластерирање, првин ги наоѓа прашањата кои имаат најголемо влијание врз Гаусовите дистрибуции во секоја од состојбите на дадената група трогласи, а потоа истите ги користи за да ја подели групата на две подгрупи, т.е. кластери. Во следниот чекор, останатите прашања се пребаруваат за можна понатамошна поделба на добиените кластери. Оваа процедура се повторува се додека понатамошните поделби не доведат до зголемување на логаритамската веројатност на податоците за тренинг. Прашањата употребени за кластерирање на трогласите беа дизајнирани да соодветствуваат на фонетиката на македонскиот јазик. Вкупно беа составени 144 прашања за реализацијата на дрвата за одлучување. Во продолжение следат неколку од нив кои служат за опис на десниот контекст на трогласот.

```
QS "R_NonBoundary" { *+* }
QS "R_Silence" { *+sil }
QS "R_Stop" { *+p,*+b,*+t,*+d,*+k,*+g, *+kj,*+gj }
QS "R_Nasal" { *+m,*+n,*+x,*+nj }
QS "R_Fricative" { *+s,*+sh,*+z,*+zh,*+f, *+v,*+h }
QS "R_Affricate" { *+ch,*+dzh,*+c,*+dz }
```

4.7. Резултати

Перформансите на системот за АПГ во втората етапа од развојот беа евалуирани со множеството за тестирање составено од 760 зборови распоредени во 120 снимки. Оваа големина на множеството за тестирање овозможи гранулација на резултатите од тестирањето од 0,0013%. За оценка на робусноста на шум беа искористени ошумените верзии од множеството за тренинг.

Во Табелата IX се дадени резултатите кои ја покажуваат постигната WRA на системот во услови на чист говорен сигнал за трите употребени алгоритми за екстракција на карактеристики во влезниот модул. Може да се види дека системот постигнува WRA од 100% при употреба на PLP коефициентите. Максималната точност постигната со MFCC коефициентите употребени во првата етапа е 98,95%, а со LPC коефициентите 92,4%.

ТАБЕЛА IX – ТОЧНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА АПГ ИЗРАЗЕНА ПРЕКУ WRA ВО ВТОРАТА ЕТАПА НА РАЗВОЈ, ВО УСЛОВИ НА ЧИСТ ГОВОРЕН СИГНАЛ.

Алгоритам	LPC	MFCC	PLP
WRA [%]	97,24	98,95	100

Во Табелата X се дадени перформансите на системот изразени преку WRA во услови на шум. Дадена е WRA за различните типови на шум и различните нивоа на шумот (SNR). Истите податоци се графички претставени и на Сл. 6 и 7. Графиците на Сл. 6 ги покажуваат перформансите на системот во однос на типот на шум, додека оние на Сл. 7 ги покажуваат перформансите во однос на употребените карактеристики. На сите прикажани графици на апсцисата се нанесени различните SNR, а на ординатата точноста на системот, т.е. WRA.

ТАБЕЛА X – ТОЧНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА АПГ ИЗРАЗЕНА ПРЕКУ WRA ВО ВТОРАТА ЕТАПА НА РАЗВОЈ ВО ОДНОС НА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА ШУМ И SNR.

SNR	LPC	MFCC	PLP	LPC	MFCC	PLP	LPC	MFCC	PLP
	бел шум			немушт шум			шум од градски метеж		
-5	17,76%	4,87%	6,97%	15,26%	13,16%	18,29%	11,18%	8,16%	28,95%
0	16,71%	4,87%	35,53%	23,55%	37,76%	65,39%	29,87%	25,39%	65,26%
5	17,76%	6,58%	65,79%	53,16%	59,08%	93,68%	70,13%	69,47%	93,55%
10	53,03%	36,05%	92,50%	81,05%	78,42%	98,55%	90,66%	84,61%	98,68%
15	81,18%	84,61%	98,16%	95,13%	91,84%	99,74%	95,79%	95,79%	100,00%
20	94,08%	96,71%	100,00%	97,24%	97,50%	100,00%	97,24%	98,95%	100,00%
чист	97,24%	98,95%	100,00%	97,24%	98,95%	100,00%	97,24%	98,95%	100,00%
	розов шум			шум во автомобил					
-5	18,29%	5,13%	14,21%	47,11%	95,00%	100,00%			
0	16,45%	5,26%	40,26%	62,63%	98,68%	100,00%			
5	49,34%	20,66%	73,29%	75,79%	98,95%	100,00%			
10	88,42%	84,47%	95,92%	92,50%	99,08%	100,00%			
15	94,61%	97,24%	99,34%	96,45%	98,95%	100,00%			
20	97,37%	98,29%	100,00%	96,97%	98,95%	100,00%			
чист	97,24%	98,95%	100,00%	97,24%	98,95%	100,00%			

Сл. 6 – Перформанси на системот за АПГ во втората етапа на развој во однос на типот на шум за трите алгоритми за екстракција на карактеристиките.

Од Сл. 6 може да се види дека PLP коефициентите се најдобри во сите видови на шум за речиси сите нивоа на SNR. Тие постигнуваат точност од 100% веќе на SNR од 20 dB за сите типови на шум, додека за шумот во автомобил тие даваат точност од 100% за сите SNR. Од резултатите може да се види и дека MFCC коефициентите нудат подобри перформанси на системот од LPC коефициентите за повисоките SNR, но и дека LPC се подобри од MFCC за пониските SNR. LPC коефициентите дури и ги надминуваат перформансите на PLP коефициентите за ултра ниски SNR од -5 dB за бел и розов шум.

Сл. 7 – Перформанси на системот за АПГ во втората етапа на развој во однос на алгоритамот за екстракција на карактеристиките за петте типови на шум.

Од Сл. 7 може да се види дека најголемо влошување на перформансите на системот внесува белиот шум, намалувајќи ја неговата точност драстично веќе на SNR од 5 dB при употреба на LPC и MFCC коефициентите. Розовиот шум е следен, па немуштиот шум и шумот од градски метеж. Најмало влијание врз перформансите на системот има шумот во автомобил кој воопшто не влијае на точноста добиена со PLP, а во помала мера и со MFCC коефициентите. Ова и можеше да се очекува ако се има во предвид спектарот на овој шум, прикажан на Сл. 4, којшто покажува дека целата негова енергија е поместена на ниските фреквенции кои не се критични за разбирливоста на говорните сигнали.

За одредување на изворот на грешките во препознавањето беа разгледани детално резултатите добиени со употреба на MFCC коефициентите. Најголемиот број на направени грешки се од погрешни вметнувања (I) и изоставувања на зборови (D). Во продолжение е даден испис на дел од грешките направени во препознавањето. Дадени се и точните транскрипции со оние генерирани од системот. Од исписот може да се види дека вметнувањата се на зборот „и“ веднаш по зборовите „сврти“ и „јави“, а изоставувањата се однесуваат на зборот „на“ во контекстот на наредбата „сврти на“ следена од низа на цифри. Бидејќи значењето на наредбите и во двата случаи не е променето може да се заклучи дека овие грешки не се критични за работата на системот.

JAVI SE NA VESNA
JAVI I SE NA VESNA

SVRTI NA SHEST OSUM OSUM DEVET EDEN DVA DEVET
SVRTI SHEST OSUM OSUM DEVET EDEN DVA DEVET

JAVI SE NA LJUBICA
JAVI I SE NA LJUBICA

JAVI SE NA ELENA
JAVI I SE NA ELENA

JAVI SE NA BILJANA
JAVI I SE NA BILJANA

SVRTI NA SEDUM DEVET DVA SHEST TRI OSUM SHEST DVA SHEST
SVRTI SEDUM DEVET DVA SHEST TRI OSUM SHEST DVA SHEST

JAVI SE NA VESNA
JAVI I SE NA VESNA

JAVI SE NA MARIJA
JAVI I SE NA MARIJA

5. Етапа III

Во третата етапа од развојот на системот за АПГ на македонски јазик, беше проширена неговата задача од систем за гласовно бирање наменет за еден говорник, во систем за гласовна контрола на интелигентен мобилен уред независен од говорник. Ова беше направено преку проширување на вокабуларот на системот на 188 зборови и тоа: потребните бројки за изговор на сите троцифрени броеви, 100 лични имиња, како и наредби поврзани со проширена контрола на еден модерен смартфон. За системот да се направи независен од говорник, базата на снимки искористена во третата етапа од развојот е направена со 30 луѓе. Добиените резултати ветуваат можност за практична примена на системот во реални услови.

5.1. База на снимки

Базата на снимки во третата етапа е конструирана околу вокабулар од 188 зборови снимени два пати од 30 луѓе, од кои 15 се мажи, а 15 жени. Говорниците беа избрани од различни региони на Македонија за покривање на интралингвалната фонетска варијабилност во дијалектите на македонскиот јазик. Дистрибуцијата на говорниците е дадена на Сл. 8. Половина од нив (16) беа одбрани од околината на главниот град Скопје со цел да се запази демографската распределба во Република Македонија. Во базата не беа застапени некои од регионите, но планирано е во следната етапа и тие да бидат вклучени. Говорниците исто така беа избрани во хомогена возрастна група од 20 до 30 години.

Сл. 8 – Географска дистрибуција на говорниците снимени во базата во третата етапа од развојот на системот за АПГ.

Вокабуларот ги вклучува сите зборови (цифри и броеви) потребни за изговор на целото множество на троцифрени броеви во македонскиот јазик; 100^{те} најчести лични имиња, од кои 50 машки и 50 женски; 51 наредба специфична за замислената апликација на системот за управување со паметна мобилна платформа. Вкупниот фонд од 188 зборови беше распределен по случаен избор во реченици со должини од 1, 3 и 5 зборови. Ова резултираше со 124 говорни секвенци за 376^{те} зборови за секој од говорниците, Табела XI. За 30^{те} говорници вкупниот број на снимки во базата изнесуваше 3720 со вкупно 11280 зборови. Вкупната должина на снимениот материјал и неговата распределба е дадена во Табела XII. Во табелата дадена е и големината на ошуменото множество за тестирање.⁶ Поделбата на базата на множества за тренинг и тестирање беше направена со распределување на шест од говорниците во множеството за тестирање по случаен избор, а на останатите во множеството за тренирање. Вака добиеното множество за тренирање е составено 2976 снимки со 9024 зборови, а множеството за тестирање од 744 снимки со 2256 зборови. Процентуално распределбата на базата помеѓу двете множества изнесува 80:20%. Вкупното времетраење на снимената база е 2 часа и 28 минути.

ТАБЕЛА XI – СНИМКИ И БРОЈ НА ЗБОРОВИ ПО ГОВОРНИК ВО БАЗАТА НА СНИМКИ.

Зборови во снимка				Севкупно
	1	3	5	
Снимки	40	42	42	124
Вкупно	40	126	210	376

⁶ Види го следното Поглавје II.5.2.

ТАБЕЛА XII – РАСПРЕДЕЛБА НА БАЗАТА НА СНИМКИ НА МНОЖЕСТВА ЗА ТРЕНИНГ И ТЕСТИРАЊЕ ВО ОДНОС НА БРОЈОТ НА ГОВОРНИЦИ, СНИМКИ, ЗБОРОВИ И ВРЕМЕТРАЕЊА.

Множество	Говорници	Снимки	Зборови	Часови	%
Тренинг	24	2976	9024	2	80%
Тест	6	744	2256	0.47	20%
Вкупно	30	3720	11280	2.47	
Тест ошумен		22320	67680	14.1	
Тест вкупно		23064	69936	14.57	
Севкупно		26040	78960	16.57	

Базата на снимки беше снимена во времетраење од неколку недели со електрет микрофон во тивка канцелариска средина. Аудиосигналот беше снимен со фреквенција на семплирање од 44,1 kHz при резолуција на квантизација од 16 битови. Фреквенцијата на семплирање беше намалена по снимањето на 8 kHz. Вкупната големина на снимената база е 136 MB.

5.2. Ошумување на базата

Како и во втората етапа тест множество беше ошумено со 5 различни типови на шум: бел шум, розов шум, немущт шум, шум во автомобил и шум од градски метеж.⁷ Нивото на шум беше прилагодено на снимките пред додавањето за да се добијат 6 различни SNR од: - 5, 0, 5, 10, 15 и 20 dB. Поврзано со 5^{те} типови на шум ова даде 30 ошумени верзии на множеството за тестирање, кои заедно со чистото множество даде вкупно 26040 снимки, односно 78960 зборови, види Табела XII. Со ова беше добиено вкупно времетраење на базата од 16 часа и 34 минути, односно големина од 912 MB на некомпимирано аудио.

5.3. Карактеристики

Во третата етапа беа повторно искористени MFCC и PLP коефициентите од втората етапа. Додатно, во анализата овој пат беа вклучени и врвни карактеристики за АПГ робусни на шум – Кепстралните коефициенти со нормализирана моќност PNCC.⁸

5.4. Тренинг на СММ и дрва за одлучување

Бидејќи СММ и во третата етапа беа со ранг на гласови, процедурата за тренинг беше истата како и за тренингот во втората етапа. Исти беа и искористените дрва за одлучување искористени за врзување на состојбите на моделите.⁹

⁷ За повеќе детали за употребените типови на шум и нивните спектри види во Поглавје II 4.2.

⁸ Повеќе за PNCC карактеристиките види во Поглавје I 3.1.6.

⁹ Види ги поглавјата II 4.5. и II 4.6.

5.5. Резултати

Резултатите добиени при оценката на перформансите на системот за АПГ во третата етапа од развојот со употреба на чистото тест множество се дадени во Табела XIII преку точноста на ниво на збор *WRA*. Од нив може да се види дека најдобри перформанси системот за АПГ има при употреба на PLP коефициентите. Следат PNCC, па MFCC коефициентите.

ТАБЕЛА XIII – ТОЧНОСТ НА СИСТЕМОТ (*WRA*) ЗА АПГ ВО ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАЗВОЈОТ ВО УСЛОВИ НА ЧИСТ ГОВОРЕН СИГНАЛ ДОБИЕНИ СО РАЗЛИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА КАРАКТЕРИСТИКИ.

Алгоритам	MFCC	PLP	PNCC
<i>WRA</i> [%]	94,3	95,05	94,52

Во Табелата XIV дадени се перформансите на системот преку *WRA* во услови на шум. Дадена е *WRA* за различните типови на шум и различните SNR. Истите податоци се графички претставени на Сл. 9, во однос на типот на шум и на Сл. 10 во однос на употребените карактеристики. На прикажаните графици на апсцисата се нанесени различните SNR, а на ординатата точноста на системот преку *WRA*. Вредноста на казната p за додавање на нови зборови во НТК алатката за препознавање, беше поставена на -50 за трите алгоритми.

ТАБЕЛА XIV – ТОЧНОСТ НА СИСТЕМОТ ЗА АПГ ИЗРАЗЕНА ПРЕКУ *WRA* ВО ТРЕТАТА ЕТАПА НА РАЗВОЈ ВО ОДНОС НА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА ШУМ И SNR.

SNR	MFCC	PLP	PNCC	MFCC	PLP	PNCC	MFCC	PLP	PNCC
	бел шум			розов шум			немушт шум		
-5	-0.71	-0.67	14.97	-2.45	-2.41	20.45	-14.44	-18.27	-5.88
0	-3.03	-3.74	49.64	0.80	-0.31	56.60	-18.40	-14.70	33.69
5	-3.92	1.60	73.89	18.18	22.37	79.68	2.81	10.34	73.26
10	36.36	36.01	86.63	61.36	66.53	88.95	49.60	51.60	87.66
15	79.19	76.29	91.31	90.02	91.09	92.02	81.11	81.64	92.51
20	91.93	92.20	92.69	94.74	94.92	93.40	94.12	93.85	93.58
чист	94.30	95.05	94.52	94.30	95.05	94.52	94.30	95.05	94.52
	шум во автомобил			шум од градски метеж					
-5	77.23	78.25	91.98	-1.74	-1.83	16.89			
0	91.67	91.67	93.27	-1.29	-2.50	54.23			
5	94.65	95.14	93.58	19.03	19.34	79.32			
10	95.10	95.50	94.43	61.23	63.28	89.17			
15	94.88	95.41	94.47	90.02	89.75	92.29			
20	94.47	95.23	94.43	94.47	94.83	93.54			
чист	94.30	95.05	94.52	94.30	95.05	94.52			

Сл. 9 – Перформанси на системот за АПГ во третата етапа на развој во однос на типот на шум за трите алгоритми за екстракција на карактеристиките.

Од Сл. 9 може да се види дека PNCC коефициентите се најдобри во сите видови на шум за речиси сите нивоа на шум, иако за високи SNR и чист говорен сигнал се малку полоши во перформансите од PLP. Исто така од резултатите може да се види дека MFCC и PLP коефициентите постигнуваат речиси исти резултати, кои стрмно паѓаат кон 0% WRA со намалувањето на SNR за сите типови на шум, освен шумот во автомобил. Уште повеќе, точноста која се добива со овие два алгоритма на -5 и 0 dB е под нулата!

Сл. 10 – Перформанси на системот за АПГ во третата етапа на развој во однос на алгоритмот за екстракција на карактеристиките за петте типови на шум.

Од Сл. 10 може да се види дека најголемо влошување на перформансите на системот за MFCC и PLP коефициентите внесува белиот шум, додека за PNCC тоа е немуштиот шум. Влијанието на розовиот шум се поклопува со она на белиот кај сите алгоритми, што се должи на сличната распределба на енергијата во нивните спектри. Повторно може да се види, како и во резултатите од втората етапа, шумот во автомобил најмалку ги влошува перформансите на системот за АПГ. Од графициите за PNCC коефициентите може да се забележи дека WRA останува над 90% сè до SNR од 15 dB, но потоа паѓа под оваа вредност.

Поглавје III

Кернелски коефициенти за ориентација на текот на моќноста КРОС

Во овој дел од дисертацијата предложен е нов пристап кон спектро-темпоралната екстракција на карактеристики.¹⁰ Наместо да ги опишуваат спектро-темпоралните модулациски облици, воведените Кернел коефициенти на ориентација на текот на моќноста (Kernel Power flow Orientation Coefficients – КРОС), се фокусираат на насоченоста на протокот на моќност во говорниот спектрограм [Ger14a, Ger14b]. Тие се екстрахираат со употреба на банка на 2Д кернели составени од ротации на основен кернел во спектро-темпоралната рамнина. Аголот на ротација на кернелот со најголема излезна моќноста ја дава ориентацијата на текот на моќноста во секоја точка од спектрограмот. Збирот од агли на ротација гради нова претстава на говорниот сигнал наречена Спектрограм на ориентација на текот на моќност (Power flow Orientation Spectrogram – POS) и исто така го претставува основното множество на КРОС коефициенти.

Најголемата предност на предложениот нов пристап е тоа што преку зачувувањето само на информацијата за ориентацијата на Спектро-темпоралните приемни полиња (STRF), алгоритмот генерира мал број на воглавно декорелирани коефициенти. Бројот на овие коефициенти зависи само од бројот на опсежи во аудиторниот спектрограм, а не и од бројот на кернели употребени во банката. На овој начин, должината на векторот на карактеристики е мала по својата природа, со што се елиминира потребата од намалување на димензионалноста на карактеристиките, која е нужна во вообичаените спектро-темпорални пристапи. Предложениот алгоритам е евалуиран преку три експериментални рамки и тоа: Аурора 2, линијата 1 од 2^{от} CHiME предизвик и системот за АПГ на македонски јазик претставен во Поглавјето II. Перформансите на КРОС алгоритмот беа споредени со множество на избрани референтни алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум кое покрива широк дијапазон на пристапите во ова поле.¹¹ Резултатите покажаа дека перформансите на КРОС јасно ги надминуваат неколку од познатите методи за екстракција на карактеристики робусни на шум за средни и ниски односи сигнал-шум (SNR), потврдувајќи ја неговата природна отпорност на шум. За високи SNR и чист говор КРОС се приближуваат до перформансите на врвните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум за задачи со мал вокабулар. Во овие услови кај задачите со поголем вокабулар можат да се забележат намалени перформанси.

¹⁰ За повеќе детали за спектро-темпоралното процесирање на аудиосигналите види во поглавјето I 3.3.

¹¹ Преглед на различните пристапи во екстракцијата на карактеристики за АПГ робусни на шум има во поглавјето I 3.

1. Архитектура на КРОС алгоритмот

Генералната структура на алгоритмот Кернел коефициенти на ориентација на текот на моќноста (КРОС) е дадена на Сл. 11. Најпрвин од говорниот сигнал се пресметува аудиторниот спектрограм со употреба на преднагласување, методата на прозорци, FFT анализата и банка на Гаматон филтри. Следно, ориентациите на текот на моќноста се екстрахираат од спектрограмот со употреба на банка од 2Д кернели. Конечно, алгоритмот ги пресметува делта и коефициентите на забрзување, односно првиот и вториот извод по време и ги додава, со тоа комплетирајќи го векторот со карактеристики.

Сл. 11 – Архитектура на алгоритмот Кернел коефициенти на ориентација на текот на моќноста (КРОС).

2. Аудиторен спектрограм

Изборот на банката на филтри со која ќе биде пресметан аудиторниот спектрограм може да има значајно влијание на перформансите на системот за АПГ во присуство на шум и бучава. Во [Dim11] испитани се перформансите добиени со триаголни, Габор и Гаматон обликувани филтри со различни широчини и различна распределеност во различни услови на шум. Резултатите покажуваат дека спектралната широчина на филтрите е еден од параметрите со најголемо влијание врз перформансите на системите за АПГ во шум, додека обликот на филтрите е од секундарно значење. Од друга страна, востановено е дека Гаматон обликот на филтри блиску одговара на импулсниот одзив добиен во аудиторниот нерв кај мачките [Carn88] и исто така дека е добро корелиран со психоакустички измерените амплитудни карактеристики на човековиот аудиторен филтер [Glas90]. За избор на оптимална банка на филтри за екстракција на КРОС карактеристиките беше направена споредбена анализа на перформансите на најчесто употребуваните банки на филтри во алгоритмите за екстракција на карактеристики за АПГ. Во продолжение се дадени резултатите од оваа анализа.

2.1. Анализа на најчесто употребуваните банки на филтри

Во рамките на анализата на најчесто употребуваните банки на филтри за екстракција на карактеристики за АПГ беа разгледани седум различни банки [Ger13b]. Седумте банки се базирани на различни облици на филтрите и различна дистрибуција

на нивните централни фреквенции долж фреквенциската оска. Седумте банки означени како: Uni, MelSL, MelN1, MelHTK, Bark, Gamma и ZCPA, беа тестирани со 4 од класичните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ: MFCC, PLP, GCC и ZCPA; со што беа конструирани 28 различни влезни модули. Излезниот модул употребен за споредба на овие влезни модули беше изграден со употреба на HTK алатникот [Young06]. Како база на снимки беше употребен делот од базата TIDigits кој е слободно достапен [Leo84]. За оценка на перформансите на влезните модули, множеството за тестирање беше ошумено со пет различни типови на шум при 6 односи сигнал-шум (SNR), што даде 31 верзија од истото.¹² Седумте банки на филтри во оваа анализа се објаснети детално во продолжение.

2.1.1. Фреквенциска дистрибуција на филтрите

Првата банка на филтри наречена Uni содржи филтри чии централни фреквенции се распоредени униформно долж фреквенциската оска. Банките MelSL и MelN1 содржат филтри чии централни фреквенции се рамномерно распоредени на мел фреквенциската оска пресметана според формулата на Слејни (3). Според ова равенство филтрите се линеарно распределени сè до 1000 Hz, на растојание од 66,7 Hz, а потоа тие се распоредени логаритамски со фреквенциски коефициент 1,07 [Sla93].

$$filter_{No} = \begin{cases} (1000 - f_{low}) / ratio_{lin} \\ 15 + \ln(f / 1000) / \ln(ratio_{ln}) \end{cases} \quad (3)$$

каде,

$$\begin{aligned} ratio_{lin} &= (1000 - 133.33) / 13 \\ ratio_{ln} &= e^{\ln(6400/1000)/27} \end{aligned} \quad (4)$$

Од друга страна, банката MelHTK ја користи стандардната дефиниција за конверзија од Hz во субјективна висина во мели (5), дадена во [Rab07]:

$$mel_{HTK} = 1127 \cdot \ln(1 + f/700) = 2359 \cdot \log(1 + f/700) \quad (5)$$

Банката Bark содржи филтри чии централни фреквенции се распределени рамномерно на барк фреквенциската оска добиена според мерењата на критичните опсези на човековото уво. За конверзија од Hz во баркови беше употребено инверзното равенство од формулата на Хајнек (6), според [Ell13a]:

$$bark = 6 \cdot \operatorname{arcsinh}(f/600) \quad (6)$$

Банката Gamma содржи Гаматон филтри со Еквивалентна правоаголна спектрална широчина (ERB) чии централни фреквенции се пресметани со употреба на (7), според [Sla93]:

$$f_c = (f_{high} + EarQ \cdot minBW) e^{-\frac{m \cdot step}{EarQ}} - EarQ \cdot minBW \quad (7)$$

¹² Избраните пет типови на шум се истите кои беа употребени за оценка на робусноста на шум на системот за АПГ на македонски јазик претставен во Поглавјето II.

Тука f_{high} е највисоката фреквенција земена во обсир во банката на филтри; m е индексот на филтерот; $step$ е големината на чекорот помеѓу соседните филтри; $EarQ$ е асимптотскиот Q -фактор на филтерот за високи фреквенции; $minBW$ е минималната спектрална широчина на филтерот за ниски фреквенции. Беше искористен ERB моделот за филтри на Гласберг и Мур, кој ги поставува $EarQ$ на 9,26 и $minBW$ на 24,7 Hz [Glas90]. Големината на чекорот беше пресметана според (8), каде N_{filt} го дефинира бројот на филтри во банката, а f_{low} е најниската централна фреквенција во банката:

$$step = \frac{EarQ}{N_{filt}} \log \left(\frac{f_{high} + EarQ \cdot minBW}{f_{low} + EarQ \cdot minBW} \right). \quad (8)$$

ERB на филтрите беше пресметана според (9), каде p е поставено на 1 во согласност со [Glas90]:

$$ERB = \left[\left(\frac{f_c}{EarQ} \right)^p + minBW^p \right]^{\frac{1}{p}}. \quad (9)$$

Последната банка на филтри ZCPA содржи филтри дистрибуирани на фреквенциската оска според равенството (10), кое ја поврзува резонантната фреквенција f_c на секоја точка на базилијарната мембрана во однос на нормализираното растојание од апексот на кохлеата x . За човековата кохлеа параметрите A и α се еднакви на 165,4 и 2,1, соодветно [Green90].

$$f_c = A \cdot (10^{\alpha \cdot x} - 1) \quad (10)$$

Погоре наведените функции за трансформација на фреквенциската оска употребени во седумте анализирани банки на филтри, графички се претставени на Сл. 12. За подобар приказ, единиците на различните фреквенциски оски беа нормализирани така што 1000 Hz се пресликуваат во 1000 единици на нормализираната фреквенциска оска.

Сл. 12 – Различните функции на пресликување нормализирани на иста фреквенциска скала употребени во седумте анализирани банки на филтри.

2.1.2. Облик на филтрите

Седумте банки на филтри употребуваат различни облици на филтрите. Првите четири: Uni, MelSL, MelN1 и MelHTK, имаат филтри со триаголен облик како што е специфицирано во стандардната процедура за екстракција на Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (MFCC). Сите филтри се соодветно скалирани за да имаат еднаква енергија, т.е. сумата на нивните тежински коефициенти во фреквенциски домен е 1, освен за MelN1, каде врвната амплитуда на преносната функција на секој филтер е нормализирана на 1. Ова може да се види јасно на Сл. 13.

Банката на филтри Bark содржи филтри со трапезоидни преносни функции нормализирани да имаат врвна амплитуда еднаква на 1. Страните на трапезоидите следат функција добиена со степенување на 10:

$$\psi = \begin{cases} 0 & \text{for } f_{Bark} - f_{c_Bark} < -2.5 \\ 10^{(f_{Bark} - f_{c_Bark} + 0.5)} & \text{for } -2.5 \leq f_{Bark} - f_{c_Bark} \leq -0.5 \\ 1 & \text{for } -0.5 < f_{Bark} - f_{c_Bark} < 0.5 \\ 10^{-2.5(f_{Bark} - f_{c_Bark} - 0.5)} & \text{for } 0.5 \leq f_{Bark} - f_{c_Bark} \leq 1.3 \\ 0 & \text{for } f_{Bark} - f_{c_Bark} > 1.3 \end{cases} . \quad (11)$$

Банката на филтри Gamma содржи Гаматон филтри, чиј импулсен одзив има Гама анвелопа дефинирана како:

$$g(t) = K t^{(n-1)} e^{-2\pi Bt} \cos(2\pi f_c t + \varphi), \quad (12)$$

каде K го означува амплитудниот коефициент; n е редот на филтерот и е еднаков на 4; f_c е централната фреквенција на филтерот во Hz; φ е фазното поместување; B го претставува времетраењето на импулсниот одзив и е директно поврзано со ERB за избраната f_c .

Банката на филтри ZCPA содржи Хамингови филтри од ред 60, дизајнирани со употреба на методата на прозорци, според [Kim99].

Сите банки на филтри беа имплементирани во процесирањето на говорниот аудиосигнал преку можење на фреквенциските преносни функции на филтрите со кратко-временскиот спектар на моќност добиен со примена на брзата Фуриеова трансформација (FFT). На Сл. 13 се прикажани преносните функции на филтрите на седумте банки. За појасен приказ, прикажани се половина од 18^{те} филтри за секоја од банките, колку што беа употребени во процесирањето на спектарот на говорниот аудиосигнал.

Примери за изгледот на аудиторните спектрограми добиени со седумте банки на филтри се дадени на Сл. 14, споредени со спектрограмот добиен со FFT анализата. Може да се забележи значителна разлика меѓу спектрограмите добиени со Uni, ZCPA и оние добиени со другите банки. Од друга страна спектрограмите добиени со банките MelSL, Bark и Gamma не покажуваат значителни разлики. Спектрограмите добиени со MelHTK и MelN1 не се прикажани поради нивната сличност со MelSL.

2.1.3. Карактеристики употребени во анализата

Во споредбената анализа на седумте банки на филтри, беа употребени четири добро познати алгоритми за екстракција на карактеристики: Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (MFCC), Коефициентите на перцептуална линеарна предикција (PLP), Релативните спектрални PLP коефициенти (RASTA-PLP) и Гаматон кепстралните коефициенти (GCC).¹³ Тие беа пресметани на интервали од 10 ms, преку екстракција на рамки од аудиосигналот со употреба на Хамингови прозорци со времетраење од 25 ms. Пред екстракцијата на рамките аудиосигналот беше преднагласен со FIR филтер со коефициент од 0,97. За секоја од рамките беше пресметан FFT спектарот кој потоа беше обработен со секоја од седумте банки на филтри за да се добие аудиторниот спектрограм. За имплементација на сите банки на филтри освен ZCPA, беше искористен кодот даден во [E113a] и [E113b].

За екстракција на MFCC коефициентите на аудиторниот спектрограм се применува дискретната косинусна трансформација (DCT), по што се задржуваат првите 12 MFCC коефициенти. 12 PLP коефициенти беа екстрахирани со линеарната предиктивна анализа на аудиторниот спектар добиен со кривата за еднаква гласност и компресија со употреба на трети корен. RASTA-PLP коефициентите се добиени на ист начин како и PLP коефициентите, со таа разлика што аудиторниот спектрограм првин беше филтриран долж временската оска со филтер пропусник на опсег дизајниран да ги исфрли сите компоненти кои не се должат на говорниот сигнал. На овој начин беа елиминирани конволуциските ефекти на каналот и дел од шумот на високите фреквенции. GCC коефициентите беа екстрахирани на ист начин како MFCC коефициентите со тоа што аудиторниот спектрограм беше добиен со истата крива за еднаква гласност која беше употребена за PLP. За четирите типови на коефициенти беа додадени коефициенти на енергијата во рамката, а потоа беа пресметани делта и коефициентите на забрзувањето, со што конечниот број на коефициенти за четирите алгоритми беше 39.

¹³ За повеќе детали за овие алгоритми види го поглавјето I 3.1.

Сл. 13 – Преносни функции на половина на филтрите од седумте банки: Uni, MelSL, MelHTK, MelN1, Bark, Gamma и ZCPA.

Сл. 14 – Аудиторни спектрограми добиени со седумте банки на филтри во анализата споредени со спектрограмот добиен со FFT; спектрограмите за банките MelHTK и MelN1 се изоставени поради минималните разлики во изгледот со оној добиен со MelSL.

2.1.4. База на снимки

Базата на снимки за споредбената анализа на седумте банки на филтри беше составена од слободно достапниот дел од базата TIDigits, која е составена од цифри изговорени на англиски јазик [Leo84]. Овој дел содржи множество за тренинг кое брои 941 снимки, секоја со секвенца од една до седум цифри од 0 до 9, вклучувајќи го и алтернативниот изговор на нулата на англиски „oh”. Множеството за тренинг содржи вкупно 3175 цифри, изговорени од 55 мажи од 22 различни дијалекти во САД. Множеството за тестирање содржи 337 снимки со вкупно 1082 цифри, изговорени од 20 различни машки говорници.

За создавање на ошуменото множество за тренинг, оригиналното множество беше ошумено со истите типови шум искористени при тестирањето на дизајнираниот македонски систем за АПГ: бел шум, розов шум, немушт шум, шум во автомобил и шум од градски метеж.¹⁴ Повторно, шумовите беа додадени на 6 различни односи сигнал-шум (SNR): -5, 0, 5, 10, 15 и 20 dB. Ова доведе до 30-кратно зголемување на множеството за тестирање, до големина од вкупно 10447 снимки, со 33542 цифри, Табела XV.

ТАБЕЛА XV – БАЗА НА СНИМКИ УПОТРЕБЕНА ВО СПОРЕДБЕНАТА АНАЛИЗА НА СЕДУМТЕ БАНКИ НА ФИЛТРИ.

Множество	Снимки	Зборови
Тренинг	941	3175
Тестирање – чисто	337	1082
Тестирање – ошумено	10110	32460
Тестирање – вкупно	10447	33542

2.1.5. Резултати

Седумте банки на филтри беа тестирани со четирите типови на карактеристики за АПГ за петте различни типови на шум. Вкупно 28 множества на СММ беа тренирани и евалуирани секое по 31 пат за чисти снимки и во различните услови на шум. Ова резултираше со вкупно 868 експерименти направени во рамките на оваа анализа. Поради габаритот на податоците на Сл. 15 се прикажани графици за секој од алгоритмите за екстракција на карактеристики, само во услови на бел и немушт шум. Овие два шума се избрани како репрезентативни во рамките на употребените 5 типови на шум, затоа што белиот шум е најчесто употребуваниот тип на шум при моделирањето на адитивниот шум во процесирањето на сигналите, додека немуштиот шум е најкритичниот реален шум поради тоа што неговата статистика е идентична со онаа на говорниот сигнал.

¹⁴ За повеќе детали за типовите на шум види го поглавјето II 4.2.

Сл. 15 – Перформанси добиени со седумте банки на филтри за четирите различни алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ: MFCC, PLP, RASTA-PLP и GCC, во услови на бел и немушт шум.

Кај резултатите добиени со MFCC коефициентите во бел шум може да се забележи зголемување на перформансите при замена на стандардните Mel банки со

банката Bark, а посебно со банката Gamma, за SNR под 15 dB. Исто така може да се забележи дека од трите Mel базирани банки на филтри, најдобри перформанси се добиваат со банката MelSL, добиена со функцијата на Слејни за пресметување на мел скалата и филтри нормализирани по енергија. Перформансите добиени со банката Uni пак, ги надминуваат оние добиени со банките базирани на Mel скалата, во услови на немушт шум при средни SNR.

Кај резултатите добиени со PLP коефициентите постои подобрување на перформансите при употреба на банката Gamma во услови на бел шум, додека во услови на немушт шум разликите меѓу банките се минимални; Mel банките даваат малку подобри перформанси од останатите. Истото може да се види во резултатите добиени при тестирањето на седумте банки со RASTA-PLP и GCC коефициентите. Интересно е да се каже во услови на немушт шум за SNR од 5 и 0 dB за RASTA-PLP банката Gamma дава најлоши резултати.

За подобра проценка на влијанието на банката на филтри врз перформансите на системот на Сл. 16 се прикажани резултатите добиени при тестирањето на седумте банки со различните алгоритми за екстракција на карактеристики, усреднети за различните типови на шум.

Сл. 16 – Перформанси добиени со седумте банки на филтри за четирите различни алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ усреднети за петте различни типови на шум употребени во анализата.

При анализа на овие резултати може да се каже дека за високи SNR од 15 и 20 dB, анализираниите банки на филтри даваат речиси исти перформанси за четирите различни алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ. Може да се забележат мали подобрувања во WRA при употреба на банката Gamma кај четирите алгоритми. За SNR од 10 dB и помалку, банката Gamma дава видливо подобри резултати кај сите алгоритми освен RASTA-PLP, кај кој таа нуди само мали подобрувања.

2.2. Избор на банка на филтри за КРОС алгоритмот

Резултатите јасно покажуваат дека Гаматон банката на филтри со Еквивалентна правоаголна спектрална широчина (Equivalent Rectangular Bandwidth – ERB) дава најдобри перформанси на системот за АПГ во повеќето услови на шум земени во предвид во тестирањето. Дури и во оние услови во кои таа не дава најдобри резултати, резултатите добиени со неа се споредливи со најдобрите резултати добиени со другите банки. Поради сето ова, како и поради биолошката оправданост на Гаматон ERB банката на филтри, таа беше избрана за употреба во КРОС алгоритмот.

Имплементираната банка на филтри во КРОС содржи 17 Гаматон филтри со централни фреквенции распоредени во опсегот 200 – 4000 Hz. Преднагласениот говорен сигнал најпрвин е поделен на рамки со методата на прозорци користејќи Ханов прозорец со должина од 25 ms на чекор од 10 ms. За секоја рамка се пресметува спектарот на моќност со употреба на FFT во 256 точки кој потоа се множи со тежинските коефициенти добиени од преносните карактеристики на Гаматон филтрите во банката прикажани на Сл. 17. Со ова се добива аудиторниот спектрограм. На Сл. 18 е даден пример за добиениот аудиторен спектрограм за зборот „македонски” /makɛdɔnski/.

Сл. 17 – Банката од 17 Гаматон филтри употребена за пресметување на аудиторниот спектрограм во КРОС алгоритмот.

3. Анализа со банка на 2Д кернели

Банката на 2Д кернели се употребува за естимација на ориентацијата на текот на моќност во секоја точка на пресметаниот аудиторен спектрограм. Банката на кернели k_X содржи кернели k_{X_i} секој од кои претставува ротација на избраниот основен кернел X во спектро-темпоралната рамнина. Основните кернели се дизајнирани да бидат селективни на хоризонтална линија на тек на моќноста во спектрограмот, на тој начин што тие содржат повисоки коефициенти долж нивната x оска.¹⁵ Основните кернели се

¹⁵ Повеќе за изборот на основните кернели во поглавјето III 5.

ротирани со агли θ_i , распоредени на чекор θ_{step} според (13), за да оформат банка на 2Д кернели која покрива селективност на ориентација на текот на моќност во опсег $0^\circ - 180^\circ$. Тука N_k го означува бројот на кернели во банката и може да се пресмета од θ_{step} преку (14).

$$\theta_i = i \cdot \theta_{step}, \quad \text{for } i \in \{0, 1, 2, \dots, N_k - 1\} \quad (13)$$

$$N_k = 180^\circ / \theta_{step} \quad (14)$$

Во првиот чекор од анализата со банката на 2Д кернели, аудиторниот спектрограм S се конволуира со секој од кернелите k_{X_i} според (15), каде со $*$ е означена конволуција, со $.$ делење на матрици по елемент, а со J е означена матрица од единици со големина еднаква на големината на спектрограмот. Со ова се добива множество од матрици на излезни коефициенти S_{oi} секоја со големина еднаква на спектрограмот S . Овие матрици се нормализирани со матрици добиени со конволуирање на матрицата од единици J со банката на кернели. Нормализацијата е потребна за компензирање на ефектот на додавање на 0 надвор од спектрограмот при пресметување на излезните коефициенти на рабовите од спектрограмот за различните ротации на кернелите. Имено, за точка на горниот раб на спектрограм составен од единици, кернелот k_{X_0} со агол на ротација θ_0 од 0° ќе даде поголем излез од кернел k_{X_i} со θ_i од 90° , иако во овој случај ниту еден од кернелите не треба да биде префериран.

$$S_{oi}(t, f, \theta_i) = S(t, f) * k_{X_i}(t_n, f_m, \theta_i) \quad (15)$$

$$./J(t, f) * k_{X_i}(t_n, f_m, \theta_i) \quad \forall i$$

Доминантната ориентација на текот на моќноста $\theta_{max}(t, f)$ за секоја од точките време-фреквенција во спектрограмот се избира да биде еднаква на ориентацијата θ_i на кернелот k_{X_i} со кој се добил најголем излез во таа точка:

$$\theta_{max}(t, f) = \arg \max_{\theta_i} \{S_{oi}(t, f, \theta_i)\}. \quad (16)$$

Комплетното множество на вредности $\theta_{max}(t, f)$ го дава Спектрограмот на ориентации на текот на моќноста (Power flow Orientation Spectrogram – POS), кој претставува нова претстава на спектро-темпоралната содржина на говорниот сигнал. Пример за POS за зборот „македонски“ /makɛdɔnski/ е даден на Сл. 18, каде истиот е спореден со пресметаниот аудиторен спектрограм. Употребените бои за исцртување на POS се надоврзуваат кружно давајќи им на точките со хоризонтална ориентација на моќност потемни нијанси, а на вертикалните текови посветли нијанси на сино. Може да се забележи дека хоризонталните текови на моќност се блиску поврзани со движењето на формантите во спектрограмот на говорот и тие можат лесно да се препознаат во POS. Истовремено, вертикалните дистрибуции на моќност на оклузивот /k/, кој се појавува два пати во изговореното „македонски“ /makɛdɔnski/, се исто така јасно видливи.

POS го претставува основниот сет на коефициенти во КРОС алгоритмот. Бројот на коефициенти во основниот сет е еднаков на бројот на подопсеци употребени во анализата. Ова всушност ја одвојува димензионалноста на векторот на карактеристики од бројот на кернели употребени во банката, на пр. за θ_{step} од 10° банката содржи 18 кернели, кои генерираат 306 излезни конволуциски коефициенти за секоја рамка, додека бројот на θ_{max} коефициентите останува 17 по рамка, што

претставува намалување од 18 пати.

За аугментирање на основниот сет на КРОС коефициенти, направена е анализа од повеќе размери (*multi-scale*) со која се пресметуваат ориентациски коефициенти на поголем временски размер и истите се конкатенираат на основниот сет. Ова се разликува од скалирањето во конвенционалната спектро-темпорална екстракција на карактеристики, каде Габор филтрите се скалираат и во време и во фреквенција [Wu11]. Временското скалирање се реализира со подсемплирање на аудиторниот спектрограм S за даден степен на подсемплирање d во однос на времето, означен како S_d , кој потоа се конволуира со банката на кернели според (17). Потоа се генерира скалиран POS кој го дава скалираниот сет на КРОС коефициенти, преку надсемплирање во однос на времето на $\theta_{dmax}(t, f)$ добиени според (18). За илустрација, скалираниот POS за d од 3 е прикажан на Сл. 18. Ефектите на временско усреднување поради подсемплирањето можат јасно да се видат кога скалираниот POS ќе се спореди со основниот POS. Скалираните ориентациски коефициенти се конкатенираат на основниот сет на КРОС коефициенти.

$$S_{odi}(t, f, \theta_i) = S_d(t, f) * k_{xi}(t_n, f_m, \theta_i) \quad (17)$$

$$./J_d(t, f) * k_{xi}(t_n, f_m, \theta_i) \quad \forall i$$

$$\theta_{dmax}(t, f) = \arg \max_{\theta_i} \{S_{odi}(t, f, \theta_i)\} \quad (18)$$

4. Делта и коефициенти на забрзување

За финализирање на векторот со карактеристики се пресметуваат динамички КРОС коефициенти преку естимација на првиот (Δ) и вториот ($\Delta\Delta$) извод по време на статичкиот сет на КРОС коефициентите со употреба на линеарна регресија. За пресметување на првите беше искористено равенството (19), во кое со L_Δ е означен бројот на соседни θ_{max} коефициенти кои се користат во пресметката. За пресметување на коефициентите на забрзувањето $\Delta\Delta\theta_{max}$ беше искористено (20) во кое $L_{\Delta\Delta}$ го означува бројот на соседни $\Delta\theta_{max}$ искористени во пресметката. За пресметка на динамичките коефициенти од скалираните КРОС коефициенти L_Δ беше помножено со соодветниот коефициент за подсемплирање d според (21).

$$\Delta\theta_{max}(t, f) = \frac{\sum_{l=1}^{L_\Delta} l \cdot [\theta_{max}(t+l, f) - \theta_{max}(t-l, f)]}{2 \cdot \sum_{l=1}^{L_\Delta} l^2} \quad (19)$$

$$\Delta\Delta\theta_{max}(t, f) = \frac{\sum_{l=1}^{L_{\Delta\Delta}} l \cdot [\Delta\theta_{max}(t+l, f) - \Delta\theta_{max}(t-l, f)]}{2 \cdot \sum_{l=1}^{L_{\Delta\Delta}} l^2} \quad (20)$$

$$L_{d\Delta} = L_\Delta \cdot d \quad (21)$$

Сл. 18 – Примери за КРОС анализа на зборот „македонски“ /makɛdɔnski/: аудиторен спектрограм екстрахиран со Гаматон банката на филтри (најдолу); основен спектрограм на ориентации на текот на моќноста (POS) кој го дава основниот сет на КРОС коефициенти (трет ред лево); скалиран POS кој го дава скалираниот сет на КРОС коефициенти за степен на подсемплирање d од 3 (трет ред десно); делта и коефициенти на забрзување покажани одделно за основниот и скалираниот сет на КРОС коефициенти (втор и прв ред, лево и десно, соодветно).

За да се процени корелацијата на коефициентите од КРОС векторот на карактеристики, беше пресметана корелационската матрица на Пеарсон за зборот „македонски“ прикажана на Сл. 19 за статичкиот сет КРОС коефициенти пресметан на два размери со подсемплирање d еднакво на 3, како и за комплетниот вектор со додадени делта и коефициенти на забрзување. Графиците покажуваат мал степен на

корелација помеѓу коефициентите во двата случаја, обесхрабрувајќи ја употребата на методи за декорелација кај КРОС коефициентите.

Сл. 19 – Корелациски матрици на Пеарсон за основниот сет на КРОС коефициенти пресметан со 2 размери со коефициент на подсемплирање d од 3, како и за целиот вектор со додадени делта и коефициенти на забрзување за зборот „македонски” /makɛdɔnski/.

5. Дизајн на кернелите

Основните кернели искористени за конструкција на банките се во сржта на предложениот КРОС алгоритам. Во процесот на нивното дизајнирање неколку типови на кернели беа разгледани и експериментално евалуирани. Тоа беа линискиот k_L , половичниот k_H , Гаусовиот k_G , Габор-реалниот k_{GR} и Габор-имагинарниот кернел k_{GI} . Дополтно, варијации на линискиот и половичниот кернел беа воведени кои вклучуваа негативни коефициенти; тие беа наречени линискиНЕГ k_{LN} и половиченНЕГ (k_{HN}), соодветно. Со тоа вкупниот број на основни кернели употребени во анализата беше 8. Нивните ротации во спектро-темпоралната рамнина генерираа 8 различни банки на кернели. Како што беше кажано во поглавјето III 3., основните кернели k_L , k_G , k_{GR} и k_{LN} , поради нивната симтерија во однос на x -оската, беа ротирани со чекор θ_{step} во опсег $0^\circ - 180^\circ$. Од друга страна, основните кернели k_H , k_{HN} и k_{GI} се асиметрични во однос на x -оската, па чекорот θ_{step} беше дуплиран за да се зголеми покриениот опсег до 360° , притоа задржувајќи го бројот на кернели во банката ист.

5.1. Линиски и половичен кернел

Линискиот и половичниот основен кернел се дефинирани според (22) и (23), соодветно. Тука t_n е временскиот индекс, т.е. бројот на рамката, а f_m е индексот на фреквенцискиот подопсег. Кернелите се дефинирани за фреквенциски и временски индекси ограничени со N и M , додека M_{tot} и N_{tot} дефинирани во (24) и (25) ја даваат висината и ширината на кернелот. Во (22) W ја одредува дебелината на линијата на линискиот кернел. Банките на кернели k_L и k_H беа пресметани со ротација на соодветните основни кернели за различни θ_i со употреба на билинеарна интерполација. Примери за линиската и половичната банка на кернели се дадени на Сл. 22 за $M_{tot} = N_{tot} = 25$ и θ_{step} од 45° , со $W = 5$ за k_L .

$$k_L(t_n, f_m, \theta_i = 0) = \begin{cases} 1, & -N \leq t_n \leq N, -W \leq f_m \leq W \\ 0, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (22)$$

$$k_H(t_n, f_m, \theta_i = 0) = \begin{cases} 1, & -N \leq t_n \leq N, f_m \leq 0 \\ 0, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (23)$$

$$M_{tot} = 2 \cdot M + 1 \quad (24)$$

$$N_{tot} = 2 \cdot N + 1 \quad (25)$$

5.2. ЛинискиНЕГ и половиченНЕГ кернел

Кернелите линискиНЕГ и половиченНЕГ беа генерирани со мала модификација на k_L и k_H основните кернели видоизменувајќи ги за да вклучат и негативни коефициенти според (26) и (27). Ова им дава на основните кернели k_{LN} и k_{HN} особини на диференцирање, односно високо-пропусност. Пример за линискиНЕГ и половиченНЕГ банките на кернели се дадени на Сл. 22 пресметани за $M_{tot} = N_{tot} = 25$ и чекор θ_{step} од 45° , со $W = 3$ за k_{LN} .

$$k_{LN}(t_n, f_m, \theta_i = 0) = \begin{cases} 1, & -N \leq t_n \leq N, -W \leq f_m \leq W \\ -0.5, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (26)$$

$$k_{HN}(t_n, f_m, \theta_i = 0) = \begin{cases} 1, & -N \leq t_n \leq N, f_m \leq 0 \\ -1, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (27)$$

5.3. Гаусов кернел

Гаусовиот основен кернел беше пресметан со употреба на 2Д Гаусовата функција дадена во својата генерална форма во (28). Тука t и f се континуирано време и фреквенција, а σ_t и σ_f ги означуваат стандардните девијации на Гаусовата функција по овие две оски, соодветно.

$$G(t, f, \sigma_t, \sigma_f) = \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma_t\sigma_f}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t^2}{\sigma_t^2} + \frac{f^2}{\sigma_f^2}\right)} \quad (28)$$

Кога σ_t не е еднакво на σ_f 2Д Гаусовата функција добива облик на елипса, најдобро опишан преку односот r :

$$r = \sigma_t / \sigma_f. \quad (29)$$

Во овој случај можеме да дефинираме $\sigma = \sigma_t$, со што $\sigma_f = \sigma/r$. Оваа дефиниција на r ја нагудува подолгата оска на Гаусовата функција со временската оска за $r > 1$. Елиптичната Гаусова функција може да биде ротирана околу координатниот почеток на рамнината време-фреквенција спротивно на движењето на стрелките на часовникот, преку воведувањето на аголот на ротација θ во равенствата за дефинирање на ротираните временски и фреквенциски оски (30) и (31).

$$t_\theta = t \cdot \cos \theta - f \cdot \sin \theta \quad (30)$$

$$f_\theta = t \cdot \sin \theta + f \cdot \cos \theta \quad (31)$$

Со замена во генералната форма (28), добиваме:

$$G(t, f, \sigma, r, \theta) = \frac{1}{\sqrt{\pi r \sigma}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{t_\theta^2}{\sigma^2} + \frac{f_\theta^2}{\sigma^2/r^2}\right)}. \quad (32)$$

Оваа форма на 2Д Гаусовата функција беше употребена за пресметување на Гаусовиот основен кернел според (33) за дискретни временски и фреквенциски индекси t_n и f_m и различни вредности на аголот на ротација θ_i според (13). Пример за Гаусова банка на кернели е даден на Сл. 22. Таа е пресметана за $M_{tot} = N_{tot} = 25$, $\sigma = 5$ и $r = 2$, а ротирана е со чекор $\theta_{step} = 45^\circ$.

$$k_G(t_n, f_m, \theta_i) = \begin{cases} G(t_n, f_m, \sigma, r, \theta_i), & -N \leq t_n \leq N, -M \leq f_m \leq M \\ 0, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (33)$$

5.4. Габор-реални и Габор-имагинарни кернели

Габор-реалните и Габор-имагинарните кернели беа изведени од генерираниот Гаусов кернел преку множење на Гаусовата анвелоба со комплексен синусен носач, според (34). Тука ω е просторната фреквенција на комплексната синусоида во спектро-темпоралната рамнина, а нејзината пропагација е нагодена на ротираната временска оска. Просторната фреквенција се пресметува од посакуваната бранова должина λ на комплексната синусоида според (35).

$$Gab(t, f, \sigma, r, \omega, \theta) = \frac{1}{\sqrt{\pi r \sigma}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t_\theta^2}{\sigma^2} + \frac{f_\theta^2}{\sigma^2/r^2} \right)} \cdot e^{i \cdot \omega t_\theta} \quad (34)$$

$$\omega = 2\pi / \lambda \quad (35)$$

Бидејќи предложениот алгоритам за екстракција на карактеристики се стреми да ја опише ориентацијата на текот на моќноста во спектрограмот, пропагацијата на синусоидата на Габоровиот основен кернел треба да се премести и да се нагоди со пократката оска на Гаусовата анвелоба. За да се реализира ова, воведуваме модификација на стандардната дефиниција за Габор функцијата преку додавање на фазно поместување од $\pi/2$ во ротацијата на временската оска во (36), со што конечно го добиваме (37).

$$t'_\theta = t \cdot \cos(\theta - \pi/2) - f \cdot \sin(\theta - \pi/2) \quad (36)$$

$$Gab(t, f, \sigma, r, \omega, \theta) = \frac{1}{\sqrt{\pi r \sigma}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t_\theta^2}{\sigma^2} + \frac{f_\theta^2}{\sigma^2/r^2} \right)} \cdot e^{i \cdot \omega t'_\theta} \quad (37)$$

Реалниот и имагинарниот дел од (37) се употребуваат за генерирање на двата основни Габор кернели и нивните ротации (38) и (39). Додатно, сите кернели во банките k_{GR} и k_{GI} се нормализирани на максимална амплитуда 1.

$$k_{GR}(t_n, f_m, \theta_i) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi r \sigma}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t_{\theta_i}^2}{\sigma^2} + \frac{f_{\theta_i}^2}{\sigma^2/r^2} \right)} \cdot \cos(\omega t'_{\theta_i}), & -N \leq t_n \leq N, -M \leq f_m \leq M \\ 0, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (38)$$

$$k_{GI}(t_n, f_m, \theta_i) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{\pi r \sigma}} e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{t_{\theta_i}^2}{\sigma^2} + \frac{f_{\theta_i}^2}{\sigma^2/r^2} \right)} \cdot \sin(\omega t'_{\theta_i}), & -N \leq t_n \leq N, -M \leq f_m \leq M \\ 0, & \text{поинаку} \end{cases} \quad (39)$$

Брановата должина λ на комплексната синусоида беше избрана во однос на избраната стандардна девијација σ така што двете споредни крила на реалниот дел на Габоровата функција, односно двете главни крила на нејзиниот имагинарен дел се зачувани во Гаусовата анвелоба. Таа беше пресметана од σ според (40), каде со N_T е дефиниран посакуваниот број на периоди кои ги собира во опсег од $2\sigma_f$ од централната редица на основниот кернел, т.е. долж пократката оска на елипсата на Гаусовата анвелоба. На Сл. 20 се прикажани графици на централната вертикала на основни кернели k_{GR} и k_{GI} генерирани за $M_{tot} = N_{tot} = 51$ (нивниот агол на ротација е $\theta_0 = 0^\circ$) со σ од 12.5, за различни вредности на N_T ; опсегот $2\sigma_f$ околу средината е покажан со испрекинати линии. Според зацртаните критериуми, N_T беше избрано да биде 1,3 за k_{GR} , односно 0,8 за k_{GI} . Централните вертикали на основните кернели k_{GR} и k_{GI} за овие N_T се исцртани заедно со анвелобата на основниот кернел k_G на Сл. 21. Примери за

Габор-реална и Габор-имагинарна банка на кернели се дадени на Сл. 22 пресметани за истите параметри на Гаусовата анVELOпа како и банката k_G , со ω од 0,82 и 0,56, т.е. λ од 7,7 и 11,1, соодветно.

$$\lambda = \frac{4 \cdot \sigma_f}{N_T} = \frac{4 \cdot \sigma/r}{N_T} \quad (40)$$

Сл. 20 – Графици на централната вертикала на основните кернели k_{GR} (лево) и k_{GI} (десно) пресметани за $M_{tot} = N_{tot} = 51$ за агол на ротација $\theta_0 = 0^\circ$ и σ од 12,5, за различни вредности на N_T ; опсегот $2\sigma_f$ околу средината е покажан со испрекинати линии.

Сл. 21 – Централни вертикали на основните кернели k_{GR} и k_{GI} за избраните вредности за N_T , исцртани заедно со анVELOпата на основниот кернел k_G .

Сл. 22 – Пример за линиска k_L (а), половична k_H (б), линискаНЕГ k_{LN} (г), половичнаНЕГ k_{HN} (д), Гаусова k_G (в), Габор-реална k_{GR} (ѓ) и Габор-имагинарна k_{GI} (е) банка на кернели за $M_{tot} = N_{tot} = 25$, чекор на ротација $\theta_{step} = 45^\circ$, дебелина на линијата $W = 5$ за k_L и k_{LN} , стандардна девијација на Гаусовата анvelope $\sigma = 5$ и однос на стандардните девијации по време и фреквенција $r = 2$ за k_G , k_{GR} и k_{GI} , просторна фреквенција на комплексната синусоида ω од 0,82, односно 0,56 (бранова должина λ од 7,7, односно 11,1) за k_{GR} и k_{GI} , соодветно.

6. Експериментална евалуација

6.1. Експериментална рамка

Експерименталната рамка Аурора 2 беше искористена за оптимизација и една од експерименталните рамки искористена за оценка на перформансите на предложениот КРОС алгоритам [Hirsch00]. Аурора 2 е специјално дизајнирана експериментална рамка за евалуација на алгоритми за екстракција на карактеристики робусни на шум и е јавно достапна преку Европската асоцијација за јазични ресурси (European Language Resources Association – ELRA) [ELRA]. Базата на податоци искористена во рамката е базирана на базата за препознавање на поврзани цифри на англиски јазик TIDigits [Leo84], која е ошумена со употреба на 8 различни типови на реален шум за различни односи сигнал-шум (SNR).

Два мода на тренинг на моделите се дефинирани во Аурора 2, еден кој користи чисти снимки и друг повеќекондициски тип на тренинг кој користи и чисти и ошумени снимки. Во двата мода се користат истите 8440 снимки од множеството за тренирање на TIDigits кои се снимени со 55 машки и 55 женски говорници. За вториот мод снимките се поделени во 20 групи, од кои 16 се ошумени со 4 различни типови на шум на 4 различни SNR: 20, 15, 10 и 5 dB.

Дефинирани се три различни множества за тестирање: А, В и С. Множествата А и В содржат 4004 снимки од 52 машки и 52 женски говорници од множеството за тестирање на TIDigits базата. Овие се поделени во 4 подмножества на кои се додадени различни типови на шум на SNR од 20, 15, 10, 5, 0 и -5 dB, што дава вкупно 28028 снимки во секое од двете множества. Во множеството А, четирите додадени шумови се идентични со оние додадени во множеството за тренирање во повеќекондицискиот мод за тренинг, додека шумовите додадени во множеството В се различни. Множеството за

тестирање С содржи ошумени верзии од првите 2 подмножества на кои е додадена конволуциска дисторзија преку MIRS филтрирање за да се симулира однесувањето на еден реален телекомуникациски терминал [ITU96].

Како референтен препознавач Аурора 2 рамката го користи НТК алатникот развиен на Лабораторијата за машинска интелигенција при Одделот за инженерство на Универзитетот Кембриџ (CUED) [Young06]. Употребени се СММ со големина на збор, кои содржат 16 состојби со по 3 Гаусови мешавински компоненти во секоја. Моделите се иницијализираат со процедура за еднаков старт и се тренираат во 16 итерации со алгоритмот за ре-естимација Баум-Велч. Бројот на мешавински компоненти се зголемува од 1 на 3 во два чекора по 6^{та} и 9^{та} итерација. Перформансите на системот за АПГ како и претходно беа оценети преку точноста на препознавање на зборови (WRA) пресметана според (1) [Young06].

6.2. Алгоритми за споредба

За споредба на перформансите на предложениот КРОС алгоритам, како референца беа избрани осум други познати алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум: Мел фреквенциските кепстрални коефициенти (MFCC), Гаматон кепстралните коефициенти (GCC), Кепстралните коефициенти со нормализирана моќност (PNCC), Нормализираните модулациски кепстрални коефициенти (NMCC), Хистограмите на подопсежните спектрални центроиди (SSCH), Временско-фреквенциската дистрибуција на спектралните моменти аугментирана со кепстралните коефициенти од низок ред (SMACs), Карактеристиките со Габор банка на филтри (GBFB) и Напредниот алгоритам на ETSI (AFE).¹⁶ Алгоритмите за споредба беа избрани за да покријат што поширок опсег на пристапи кон екстракцијата на карактеристики робусни на шум.

MFCC се базира на кепстрална анализа на Мел фреквенцискиот спектар на моќност и се најчест избор во денешните системи за АПГ [Dav80]. GCC алгоритмот воведува две модификации на MFCC: употребата на Гаматон ERB базирана банка на филтри и спектрално нивелирање со криви за еднаква гласност [Cheng05]. Слично на GCC, PNCC користи Гаматон банка на филтри за генерирање на аудиторниот спектрограм, но користи степенување за амплитудна компресија наместо логаритам [Kim10]. Сепак, нивната подобрена отпорност на шум најмногу се должи на нормализацијата на врвна моќност и спектралното одземање на средното ниво на моќност од спектрограмот на говорниот сигнал, коешто го намалува шумот пред екстракцијата на карактеристиките.

NMCC го користи Тигеровиот нелинеарен енергиски оператор за да ја екстрахира амплитудната модулација (AM) од говорниот сигнал во секој подопсег од Гаматон банката на филтри [Mit12]. Потоа се пресметува моќноста на AM компонентата за да се генерира аудиторниот спектрограм. Слично на PNCC, NMCC користи нормализација на врвна моќност и спектралното одземање на средното ниво на моќност.

AFE го аугментира MFCC алгоритмот со два додатни блокови [ETSI03]. Првиот содржи двостепен Винеров филтер кој служи за намалување на шумот пред екстракција на карактеристиките. Вториот ги процесира пресметаните кепстрални коефициенти (без C0) со алгоритам за слепа еквиализација кој служи за компензација на непознатата карактеристика на каналот. Додадените блокови даваат зголемени

¹⁶ За повеќе детали за овие алгоритми види го поглавјето 13.

перформанси во присуство на позадински шум и при модификација на фреквенциската карактеристика на каналот.

Два алгоритми во групата на референтни алгоритми за екстракција на карактеристики ги претставуваат алгоритмите базирани на доминантните фреквенции во спектарот на говорниот аудиосигнал. SSCH и SMAC ги екстрахираат овие фреквенции со употреба на подопсежните спектрални центроиди [Gaj06, Tsi10]. SSCH ги користи првите спектрални моменти и моќноста околу нив во правоаголни фреквенциски опсези за конструкција на хистограм кој се претвора во кепстрални коефициенти. SMAC пак, ја користи само фреквенциската положба на првите спектрални моменти во подопсезите на банка на Габор филтри кои потоа ги аугментира со првите два MFCC коефициента – C0 и C1, со што грубо ја опишува спектралната анVELOпа на говорниот сигнал.

Конечно, GBFB го претставува конвенционалниот спектро-темпорален пристап [Schäd12]. Тој користи банка од 41 Габор филтри за процесирање на аудиторниот спектрограм добиен со 23-канална банка на мел филтри. 943^{те} излезни коефициенти се намалуваат на 311 преку избор на претставителните коефициенти со подсемплирање на 23^{те} добиени од секој од филтрите според спектралната широчина на филтерот.

Од аспект на имплементација, во анализата беше искористен референтниот WI007 MFCC алгоритам којшто доаѓа со Аурора 2 рамката [ETSI03]. Во дадената имплементација векторот се состои од 13 кепстрални коефициенти, вклучувајќи го C0, како и нивните делта и коефициентите на забрзување [Hirsch00]. Резултатите за PNCC, SMAC и GBFB беа генерирани со код кој беше даден од нивните автори [PNCC, SMAC, Gab]; SSCH беше имплементиран според [Gaj06]; GCC беше имплементиран според [Cheng05], но со истата банка на филтри употребена во KPOC. Конечно, NMCC резултатите беа дадени од авторите, додека AFE резултатите беа превземени од [Hirsch06].

7. Оптимизација на параметрите на KPOC

Различните параметри на KPOC алгоритмот беа оптимизирани засебно. Најпрвин, висината M_{tot} и широчината N_{tot} на кернелите беа изедначени и беа варирани во опсег 3 – 13. Широчината на линијата W кај линиската и линискатаНЕГ банка на кернели, односно стандардната девијација σ на Гаусовата функција кај Гаусовата, Габор-реалната и Гаор-имагинарната банка на кернели беа варирани за избраните димензии на кернелот во соодветен опсег дефиниран со (41) и (42). За Габор-реалната банка на кернели беа земени во обзир само стандардни девијации за кои основниот кернел содржи и негативни вредности. Во овие експерименти чекорот на аголот на ротација θ_{step} беше поставен на 10°; бројот на соседни θ_{max} коефициенти L_{Δ} земени за пресметка на $\Delta\theta_{max}$ беше 10; бројот на соседни $\Delta\theta_{max}$ коефициенти $L_{\Delta\Delta}$ земени за пресметка на $\Delta\Delta\theta_{max}$ беше 1; степенот на подсемплирање d беше 3, а односот на оските на елипсата за Гаусовата анVELOпа r беше 2.

$$W \in \{1, \dots, M_{tot} - 2\} \quad (41)$$

$$\sigma \in \left\{ \max\left(1, \frac{M_{tot}}{3}\right), \dots, 2 \cdot M_{tot} + 1 \right\} \quad (42)$$

Резултатите од оптимизацијата на димензиите на кернелот и широчината W , односно стандардната девијација σ , за различните банки на кернели се дадени на Сл. 23. Графиците ја прикажуваат вкупната средна WRA за сите три Аурора 2 множества за тестирање за двата мода на тренирање, како и средните WRA за чист и повеќекондициски мод на тренирање одвоено. Може да се види дека најдобрата општа WRA се добива за димензии на кернелот од $M_{tot} = N_{tot} = 5$, кај повеќето типови на кернели; таа постепено се намалува со зголемување на димензиите на кернелите. Исклучоци на ова се банките на кернели k_{HN} и k_{GI} , кои ја имаат најголемата средна WRA за димензии 3 и 7, соодветно. За повеќекондициски мод на тренирање подобра средна WRA се добива за кернели со димензија 3 за повеќето типови на кернели, но намалената WRA во чист мод на тренирање дава пад на вкупната средна WRA . Графиците ја издвојуваат Гаусовата банка на кернели како најдобра и со најголема WRA за $M_{tot} = N_{tot} = 5$ и σ од 9; втората вредност е избрана по анализата на перформансите за различните тест множества и модови на тренирање одблиску. Просечните WRA добиени со оваа банка на кернели се прикажани со испрекинати линии на графиците за другите банки на кернели за споредба. Бидејќи Гаусовата банка на кернели покажа најдобри перформанси, таа беше искористена за понатамошна оптимизација на параметрите на КРОС алгоритмот.

Линиска банка k_L

Половична банка k_H

ЛинискаНЕГ банка k_{LN} (лево) и половичнаНЕГ банка k_{HN} (десно)

Гаусова банка k_G

Габор-реална банка k_{GR}

Сл. 23 – Оптимизација на димензиите на кернелот и широчината на линијата W , односно стандардната девијација σ , за различните банки на кернели (од горе надолу): линиска (k_L), половична (k_H), линискаНЕГ (k_{LN}), половичнаНЕГ (k_{HN}), Гаусова (k_G), Габор-реална (k_{GR}) и Габор-имагинарна (k_{GI}); прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и за обата (сино) мода на тренирање.

Поради различното значење на временскиот и фреквенциски индекс, за избраната висина на кернелот M_{tot} од 5 фреквенциски опсези, широчината на кернелот N_{tot} беше менувана во опсег од 3 до 13 временски рамки, со истовремено менување на стандардната девијација σ во опсег 4 – 11 за секоја избрана широчина. Резултатите од оваа анализа се прикажани на Сл. 24. Може јасно да се види дека системот има најдобри перформанси за N_{tot} од 5 временски рамки, т.е. за квадратни кернели. Поради тоа квадратните кернели беа земени во обзир и за останатите банки. Во Табелата XVI се дадени димензиите, ширините на линијата W , односно стандардните девијации на Гаусовата анвелопа σ избрани за оптимални за различните типови на кернели.

Сл. 24 – Оптимизација на широчината на кернелот N_{tot} во временски рамки за банката на кернели k_G , за избрана висина M_{tot} од 5 фреквенциски опсези; прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и за обата (сино) мода на тренирање.

ТАБЕЛА XVI – ОПТИМАЛНИ ДИМЕНЗИИ НА КЕРНЕЛОТ M_{tot} , N_{tot} , ШИРОЧИНА НА ЛИНИЈА W , ОДНОСНО СТАНДАРДНА ДЕВИЈАЦИЈА НА ГАУСОВАТА АНВЕЛОПА σ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА БАНКИ НА КЕРНЕЛИ.

	L	H	LN	HN	G	GR	GI
M_{tot}, N_{tot}	5	5	5	3	5	5	7
W / σ	3	/	1	/	9	7	3

Следно беше менуван чекорот на ротација θ_{step} од 45° сè до 1° . Новиот пристап воведен во КРОС алгоритмот овозможува намалена грануларност во екстрахираните агли на ориентација на тековите на моќноста, преку вклучување на повеќе кернели во банката, притоа не предизвикувајќи зголемување на векторот на карактеристиките. Сепак зголемувањето на бројот на кернелите во банката ја зголемува пресметковната цената. На Сл. 25 се прикажани добиените средни WRA за чист и повеќекодиционален мод на тренирање, како и вкупната средна WRA во функција од θ_{step} . Бројот на кернели во банката е даден покрај секое θ_{step} на апсисата. Графикот исто така го покажува релативното време потребно за екстракција на КРОС карактеристиките, во однос на времето потребно за θ_{step} од 10° кое беше земено како референтно. Резултатите покажуваат дека намалувањето на θ_{step} од 45° на 15° дава зголемени перформанси на системот за АПГ. Понатамошното негово намалување не дава значителни подобрувања на точноста, додека истовремено го зголемува потребното време за процесирање до над 600% за чекор θ_{step} од 1° , односно 180 кернели во банката. Поради ова, чекор θ_{step} од 15° беше избран како оптимален, давајќи висока точност за прифатлива пресметковна цена.

Сл. 25 – Оптимизација на чекорот на ротација θ_{step} за банката на кернели k_G ; прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекодициски (зелено) и за обата (сино) модови на тренинг, како и потребното релативно време за процесирање (сиво).

Во процесот на оптимизација беа евалуирани влијанијата и на односот r на стандардните девијации долж оските на Гаусовата анвелопа и бројот на коефициенти употребени за естимација на првиот (L_{Δ}) и вториот ($L_{\Delta\Delta}$) извод на статичките ориентациони коефициенти. За степенот на подсемплирање беше земена КРОС анализа во 2 скали. Графиците на добиените резултати се дадени на Сл. 26. На граfiците може да се види дека r и $L_{\Delta\Delta}$ имаат мало влијание на перформансите на системот за АПГ; $r = 1,75$ и $L_{\Delta\Delta}$ од 1 даваат малку подобри резултати. Зголемувањето на L_{Δ} ја зголемува WRA , давајќи најдобри перформанси за 10 соседни коефициенти, што одговара на интервал од ± 100 ms околу рамката која се анализира.

Сл. 26 – Оптимизација на односот r на стандардните девијации долж оските на Гаусовата анвелопа и бројот на коефициенти употребени за естимација на првиот (L_{Δ}) и вториот ($L_{\Delta\Delta}$) извод на статичките ориентациони КРОС коефициенти за банката на кернели k_G ; прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и обата (сино) мода на тренирање.

Беше оптимизирана и употребената Гаматон банка на филтри. Бидејќи бројот на филтри е блиску поврзан со веќе оптимизираните димензии на кернелите и ширината на нивната линија, односно стандардната девијација на нивната Гаусова анвелопа, оптимизација на банката на филтри беше направена само во однос на спектрална широчина на филтрите. Ова е во согласност со наодите дека широчината на филтрите во банката е од примарно значење за робусноста на шум [Dim11]. Широчините беа менувани преку употреба на коефициент за скалирање BW за множење на пресметаната

ERB за секој од 17^{те} филтри во банката. BW беше менуван во опсег 0.5 – 5 со променлив чекор. Средните WRA во зависност од BW се прикажани на граfiците на Сл. 27. Резултатите покажуваат дека BW од 0,75 дава мало подобрување на WRA во однос на отсуството на скалирање, додека зголемувањето на широчината ги деградира перформансите, што е конзистентно со [Dim11].

Сл. 27 – Оптимизација на широчината на Гаматон филтрите во банката употребени за добивање на аудиторниот спектрограм преку скалирање на ERB со коефициент BW за банката на кернели k_G ; прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и за обата (сино) мода на тренинг.

Како последен чекор во оптимизација на параметрите на КРОС, беше евалуиран бројот на размери употребен во анализата со повеќе размери. На Сл. 28 се прикажани средните WRA добиени за различен број на размери, со и без делта (D) и коефициенти на забрзување (A). Беше експериментирано со неколку комбинации на коефициенти на подсемплирање d за секој размер, а на сликата се прикажани најдобрите. Ознаките на апцисата исто така го прикажуваат бројот на коефициенти во векторот со карактеристики. Графиците покажуваат дека додавањето на вториот размер драстично ги подобрува перформансите на КРОС алгоритмот, но понатамошното зголемување на бројот на размери во анализата постепено ја намалува WRA . Најдобрата средна WRA се добива за КРОС анализа со 2 размери, со вклучување на делта и коефициенти за забрзување, што дава вкупна должина на векторот на карактеристики од 102 коефициенти. Додавањето на коефициентите на забрзувањето ја зголемува вкупната средна WRA за 0,9%, притоа зголемувајќи го бројот на коефициенти за 34, па тие можат да бидат и изоставени ако малата загуба во перформанси е прифатлива. За наоѓање на оптималниот коефициент на подсемплирање d за анализа со 2 размери тој беше менуван во опсег 2 – 10. Резултатите од оваа промена се дадени на Сл. 29. Може да се види дека зголемувањето на степенот на подсемплирање d ефектуира пад во перформансите на системот, со најдобри средни WRA добиени за $d = 3$.

Сл. 28 – Оптимизација на бројот на размери употребен во анализата со повеќе размери во КРОС алгоритмот со и без делта (D) и коефициенти на забрзување (A); прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и обата (сино) мода на тренирање.

Сл. 29 – Оптимизација на степенот на подсемплирање d за анализа со 2 размери со банката на кернели k_G ; прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и обата (сино) мода на тренинг.

Конечно различните дизајни на банките на кернели беа споредени меѓусебно со употреба на оптимизираните параметри на КРОС алгоритмот. За асиметричните банки на кернели чекорот на ротација θ_{step} беше дуплиран на 30° .¹⁷ На Сл. 30 се прикажани средните WRA за различните банки на кернели во двата мода на тренирање. Може да се види дека Гаусовата (k_G) и Габор-реалната (k_{GR}) банка даваат најдобри перформанси, k_G давајќи малку подобри резултати. Ова се должи на фактот дека k_{GR} преминува во k_G за големи вредности на стандардната девијација σ . Блиски се по перформансите и банките k_{LN} и k_L , а кај банките k_H и k_{HN} може да се забележи поголем пад во WRA; банката k_{GI} покажува најлоши резултати. Сумирано трите асиметрични банки на кернели покажуваат значително полоши перформанси споредено со симетричните банки. Од друга страна, асиметричните банки на кернели покажуваат и

¹⁷ Употребата на θ_{step} од 15° за асиметричните банки покажа мало влијание на WRA.

повисок релативен скок во WRA за повеќекодиционален мод на тренирање, до 14% за k_{HN} , додека подобрувањата кај симетричните кернели конзистентно се помали од 4%.

Сл. 30 – Преклопен приказ на средните WRA за различните банки на кернели со употреба на оптимизираните параметри на КРОС алгоритмот, за чист (најниско), повеќекодициски (највисоко) и вкупно (во средина) за двата мода на тренирање.

По изборот на Гаусовата банка на кернели како најдобра, дополнително беа разгледани две можности за подобрување на КРОС алгоритмот. Првата беше додавањето на MFCC коефициенти на КРОС векторот на карактеристики, како кај SMAC [Tsi10]. Бидејќи филтрирањето со банките на кернели има ефект на усреднување, беше разгледана можноста за додавање на MFCC коефициенти од повисок ред кои ги опишуваат деталите во аудиторниот спектрограм. Резултатите добиени со оваа конкатенација се дадени на Сл. 31. Може да се види дека додавањето на поединечни MFCC коефициенти не доведува до подобрување на перформансите на КРОС. Уште повеќе, додавањето на MFCC коефициенти од понизок ред доведува до пад во WRA . Забележливо подобрување во WRA може да се види дури при додавање на групи на MFCC и тоа посебно кога се додаваат коефициенти од повисок ред.

Сл. 31 – Варијација на КРОС алгоритмот со додавање на MFCC коефициенти; прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекодициски (зелено) и обата (сино) мода на тренирање.

Поради веќе докажаните подобрувања во робусноста на шум на системите за АПГ при вклучувањето на техники за негово намалување во AFE и PNCC [AFE03, Kim10], вториот обид за подобрување на КРОС алгоритмот беше со додавање на техники за отстранување на шум во неговата структура. Три различни техники беа разгледани. Првите две беа базирани на Винерово филтрирање; првиот со употреба на техниката за Намалување на шум во два чекора (Two-Step Noise Reduction – TSNR), а вториот со методата за Намалување на шум со регенерација на хармониците (Harmonic Regeneration Noise Reduction – HRNR). Овие два пристапа беа означени како КРОС+W1 и КРОС+W2, соодветно. Деталите за нив се претставени во [Plar06], а беше искористена имплементацијата на Скаларт [Scal]. Третата техника е намалувањето на шум преку спектралното одземање на средното ниво на моќност употребено во PNCC алгоритмот, преку имплементацијата дадена од авторот [PNCC]. Овој пристап беше означен како КРОС+SS. Од резултатите добиени при нивната евалуација прикажани на Сл. 32, може да се види дека сите три техники ги влошуваат перформансите на КРОС алгоритмот. Тоа се должи на тоа што КРОС алгоритмот има имплицитна робусност на шум, па нема директна корист од додавањето на овие техники.

Сл. 32 – Варијација на КРОС алгоритмот со додавање на техники на отстранување на шум: Винерово филтрирање користејќи ги техниките TSNR (КРОС+W1) и HRNR (КРОС+W2), како и методата на спектрално одземање од PNCC (КРОС+SS); прикажани се средната WRA за чист (црвено), повеќекондициски (зелено) и обата (сино) мода на тренирање.

8. Споредбени резултати на КРОС алгоритмот

Гаусовата банка на кернели k_G и оптимизираниот сет на параметри беа искористени за споредба на перформансите на КРОС алгоритмот со оние на избраниот сет на референтни алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ отпорни на шум. Генералните резултати од оваа споредба се прикажани на Сл. 33. Тие покажуваат дека AFE карактеристиките даваат најдобри перформанси, следени од PNCC и NMCC.¹⁸ КРОС алгоритмот е следен по вкупната средна WRA и онаа за чист мод на тренирање, со убедливо подобри резултати за чист мод на тренинг од MFCC, GCC, SSCH, SMAC и GBFB. Споредено со MFCC, релативното подобрување на WRA на КРОС за чист мод на тренирање е 26%, со средно WRA за MFCC од 58,3%, а за

¹⁸ За NMCC на располагање беа дадени само резултатите за чист мод на тренирање.

КРОС од 73,4%. Во повеќекондиционален мод на тренирање, поради помалото подобрување во перформансите на КРОС, споредено со она на референтните алгоритми, КРОС паѓа во средна *WRA* и го освојува претпоследното место.

Сл. 33 – Преклопен приказ на средните *WRA* споредени за КРОС алгоритмот и сетот од референтни алгоритми, за чист (најниско), повеќекондициски (највисоко) и вкупна средна вредност (во средина) за двата мода на тренирање.

Појасна слика за споредбените резултати на КРОС алгоритмот во однос на референтните алгоритми може да се добие од Сл. 34. На сликата се дадени графици на *WRA* во зависност од SNR за секој од типовите на шум во трите тест множества: А, В и С, одвоено за чист и за повеќекондиционален мод на тренирање. Во графициите може да се види дека АFE јасно доминира над другите алгоритми за сите сценарија на шум во двата мода на тренирање, додека SSCH е најлош. Резултатните *WRA* добиени со КРОС се наоѓаат измеѓу оние на АFE, PNCC и NMCC, од една страна и MFCC, GCC, SSCH и SMAC, од друга. Поточно, КРОС генерално е подобар од MFCC, GCC, SSCH и SMAC за средни и ниски SNR, под 15 dB, во чист мод на тренирање. Во повеќекондиционален мод на тренирање, *WRA* за сите алгоритми конвергираат, при тоа КРОС покажува полоши перформанси од останатите што е посебно нагласено за високи SNR.

Сл. 34 – WRA за KPOC алгоритмот и референтните алгоритми во функција од SNR за чист (C) и повеќекодиционален (M) мод на тренирање, за сите типови шум во трите тест множества: A, B и C.

Во Табелата XVII се дадени средни WRA за чист мод на тренирање во однос на SNR, а во Табела XVIII се дадени релативните промени во WRA за КРОС во однос на референтните алгоритми. Релативната промена на WRA , означена како ΔWRA_{rel} , е пресметана според равенството (43), во кое WRA_{KPOC} е WRA вредноста добиена со КРОС алгоритмот, а WRA_{ref} е референтната вредност на WRA добиена со алгоритмот со кој се врши споредбата. Келиите кои покажуваат дека КРОС дава подобрен перформанси се соодветно означени. Споредено со стандардните MFCC, просечното подобрување на WRA на КРОС за SNR од -5, 0, 5 и 10 dB е 156%, 191%, 94% и 32%, соодветно. Уште повеќе, во најлоши услови на шум со SNR од -5 и 0 dB КРОС дава подобри перформанси и од NMCC. За SNR од 20 dB и за чист говор, КРОС алгоритмот покажува намалени перформанси споредено со референтните алгоритми. Табелите XIX и XX ја покажуваат средната WRA и релативните промени меѓу КРОС и останатите алгоритми за повеќекондиционален мод на тренирање. Поради помалото подобрување на WRA кај КРОС во однос на подобрувањето кај референтните алгоритми, тој покажува полоши релативни перформанси и не успева да ги надмине референтните алгоритми за сите SNR освен за -5 и 0 dB.

$$\Delta WRA_{rel} = \frac{\Delta WRA}{WRA_{ref}} = \frac{WRA_{KPOC} - WRA_{ref}}{WRA_{ref}} \quad (43)$$

ТАБЕЛА XVII – СРЕДНА WRA ВО ЗАВИСНОСТ ОД SNR ЗА КРОС И РЕФЕРЕНТНИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА КАРАКТЕРИСТИКИ ВО ЧИСТ МОД НА ТРЕНИРАЊЕ.

	MFCC	GTCC	PNCC	NMCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE	КРОС
-5 dB	8,53	6,22	22,59	18,06	1,92	11,45	9,34	30,32	21,80
0 dB	17,09	16,64	53,39	48,34	5,99	22,93	19,12	62,49	49,70
5 dB	38,61	42,27	79,44	81,68	22,10	48,15	47,74	84,57	74,76
10 dB	65,51	69,72	91,79	93,74	45,20	79,70	78,43	93,23	86,60
15 dB	85,04	86,48	96,28	97,34	70,83	93,65	92,86	96,66	91,59
20 dB	94,07	94,26	97,95	98,31	89,04	97,53	97,38	98,15	93,60
чист	99,03	99,31	99,28	99,13	99,07	99,39	99,50	99,23	95,97
Средна	58,27	59,27	77,25	76,66	47,73	64,69	63,48	80,67	73,43

ТАБЕЛА XVIII – РЕЛАТИВНО ПОДОБРУВАЊЕ ВО WRA НА КРОС ВО ОДНОС НА РЕФЕРЕНТНИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ЕКСТРАКЦИЈА НА КАРАКТЕРИСТИКИ ВО ЧИСТ МОД НА ТРЕНИРАЊЕ.

	MFCC	GCC	PNCC	NMCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE
-5 dB	155,57	250,48	-3,50	20,71	1035,42	90,39	133,40	-28,10
0 dB	190,81	198,68	-6,91	2,81	729,72	116,75	159,94	-20,47
5 dB	93,63	76,86	-5,89	-8,47	238,28	55,26	56,60	-11,60
10 dB	32,19	24,21	-5,65	-7,62	91,59	8,66	10,42	-7,11
15 dB	7,70	5,91	-4,87	-5,91	29,31	-2,20	-1,37	-5,25
20 dB	-0,50	-0,70	-4,44	-4,79	5,12	-4,03	-3,88	-4,64
чист	-3,09	-3,36	-3,33	-3,19	-3,13	-3,44	-3,55	-3,29
Средна	26,02	23,89	-4,94	-4,21	53,84	13,51	15,67	-8,97

ТАБЕЛА XIX – Средна WRA во зависност од SNR за КРОС и референтните алгоритми за екстракција на карактеристики во повеќекондиционален мод на тренирање.

	MFCC	GCC	PNCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE	КРОС
-5 dB	24,50	25,36	36,90	21,02	25,18	25,55	41,66	29,61
0 dB	59,00	60,13	72,31	53,28	62,23	60,08	75,37	60,50
5 dB	85,52	85,21	89,78	80,54	86,68	88,47	90,95	81,74
10 dB	93,79	93,41	95,83	91,19	94,01	95,95	96,10	89,30
15 dB	96,29	96,27	97,85	95,34	96,78	97,76	97,88	92,34
20 dB	97,35	97,51	98,55	97,11	97,55	98,38	98,59	93,35
чист	98,52	98,88	98,65	98,40	98,63	99,22	99,19	93,28
Средна	79,28	79,54	84,27	76,70	80,15	80,77	85,68	77,16

ТАБЕЛА XX – Релативно подобрување во WRA на КРОС во однос на референтните алгоритми за екстракција на карактеристики во повеќекондиционален мод на тренирање.

	MFCC	GCC	PNCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE
-5 dB	20,86	16,76	-19,76	40,87	17,59	15,89	-28,92
0 dB	2,54	0,62	-16,33	13,55	-2,78	0,70	-19,73
5 dB	-4,42	-4,07	-8,96	1,49	-5,70	-7,61	-10,13
10 dB	-4,79	-4,40	-6,81	-2,07	-5,01	-6,93	-7,08
15 dB	-4,10	-4,08	-5,63	-3,15	-4,59	-5,54	-5,66
20 dB	-4,11	-4,27	-5,28	-3,87	-4,31	-5,11	-5,31
чист	-5,32	-5,66	-5,44	-5,20	-5,42	-5,99	-5,96
Средна	-2,67	-2,99	-8,44	0,60	-3,73	-4,47	-9,94

Намалените перформанси на КРОС за високи SNR и чист говор може да се нагласи повеќе со користење на WER на местото на WRA, пресметана според (2). Табелите XXI и XXII ја даваат средната WER и релативна промена на WER, соодветно, за чист мод на тренирање. Релативната промена на WER беше пресметана со равенството (43) со замена на вредностите за WRA, со оние за WER. Резултатите покажуваат подобрувања во WER во однос на MFCC од -14% за -5 dB до -59% и -62% за 5 и 10 dB, додека деградацијата во WER е 315% за чист говор. Оваа деградација оди до 706% споредено со GBFB. На Сл. 35 се прикажани графици на WER во зависност од SNR за секој од типовите на шум во трите тест множества А, В и С, одвоено за чист и за повеќекондиционален мод на тренирање.

Сл. 35 – WER за KPOC алгоритот и референтните алгоритми во функција од SNR за чист (C) и повеќекодиционален (M) мод на тренирање, за сите типови шум во трите тест сетови: A, B и C.

ТАБЕЛА XXI – Средна WER во зависност од SNR за КРОС и референтните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ во чист мод на тренирање.

	MFCC	GTCC	PNCC	NMCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE	КРОС
-5 dB	91,47	93,78	77,41	81,94	98,08	88,55	90,66	69,68	78,2
0 dB	82,91	83,36	46,61	51,66	94,01	77,07	80,88	37,51	50,3
5 dB	61,39	57,73	20,56	18,32	77,9	51,85	52,26	15,43	25,24
10 dB	34,49	30,28	8,21	6,26	54,8	20,3	21,57	6,77	13,4
15 dB	14,96	13,52	3,72	2,66	29,17	6,35	7,14	3,34	8,41
20 dB	5,93	5,74	2,05	1,69	10,96	2,47	2,62	1,85	6,4
чист	0,97	0,69	0,72	0,87	0,93	0,61	0,5	0,77	4,03
Средна	41,73	40,73	22,75	23,34	52,27	35,31	36,52	19,33	26,57

ТАБЕЛА XXII – Релативно подобрување во WER на КРОС во однос на референтните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ во чист мод на тренирање.

	MFCC	GCC	PNCC	NMCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE
-5 dB	-14,51	-16,61	1,02	-4,56	-20,27	-11,69	-13,74	12,23
0 dB	-39,33	-39,66	7,92	-2,63	-46,50	-34,73	-37,81	34,10
5 dB	-58,89	-56,28	22,76	37,77	-67,60	-51,32	-51,70	63,58
10 dB	-61,15	-55,75	63,22	114,06	-75,55	-33,99	-37,88	97,93
15 dB	-43,78	-37,80	126,08	216,17	-71,17	32,44	17,79	151,80
20 dB	7,93	11,50	212,20	278,70	-41,61	159,11	144,27	245,95
чист	315,46	484,06	459,72	363,22	333,33	560,66	706,00	423,38
Средна	-36,33	-34,77	16,79	13,84	-49,17	-24,75	-27,25	37,45

9. Споредбена анализа на перформансите на КРОС во систем за АПГ со поголем вокабулар во услови на реален шум и додадена реверберација

За дополнителна евалуација на КРОС карактеристиките, истите беа тестирани во рамките на вториот предизвик за Компјутациско слушање во средини со повеќе извори (Computational Hearing in Multisource Environments – CHiME). Овој предизвик е дизајниран за тестирање на перформансите на системите за АПГ во реални домашни средини [Vinc13], [Bark13]. CHiME предизвикот содржи бинаурални снимки на реален шум во просторија со голема динамика, предизвикан од повеќе извори на звук и со додадена реверберација. Со тоа се создадени реалистични услови на шум. Постојат две линии во 2^{от} CHiME предизвик: првата е со мал вокабулар и мали движења на говорникот, а втората е со среден вокабулар без движења на говорникот.

За евалуација на перформансите на КРОС алгоритмот беше искористена првата линија на CHiME предизвикот. Таа е базирана на Grid говорниот корпус во кој целните секвенци со должина од 6 зборови се прочитани од 34 говорници [Cook06]. Задачата се состои во препознавањето на букви и цифри изговорени во рамките на овие секвенци. Спротивно од Аурора, шумот е додаден со временско поставување на чистите секвенци во рамките на снимките на шум при 6 различни SNR: -6, -3, 0, 3, 6 и 9 dB.

Конечно, за да се направи задачата пореална, секвенците се конволуирани со временски-променливи бинаурални импулсни одсиви на простории кои симулираат

мали движења на главата и говорителот. Првата линија од предизвикот содржи 600 секвенци за секој од 6^{те} SNR и множество за тренирање од 500 снимки за секој од 34^{те} говорници од Grid корпусот, во нормални како и во услови на реверберација и шум. Сите снимки се семплирани на 16 kHz.

Резултатите од линијата 1 од 2^{от} CHiME предизвик, во WRA во зависност од SNR, за чист мод на тренирање, се дадени во Табелата XXIII. Во овој дел на анализата алгоритмите NMCC и AFE не беа земени во обзир, поради недостигот на имплементација, односно грешки во генерирањето на карактеристиките. Резултатите се прикажани графички на Сл. 36 за пет од референтните алгоритми.¹⁹ Резултатите јасно покажуваат дека KPOC имаат подобри перформанси од MFCC, GCC, SMAC и GBFB карактеристиките за сите SNR во чист мод на тренирање. Релативните подобрувања во WRA се дадени во Табелата XXIV. Може да се видат подобрувања во однос на MFCC од дури 40%, односно до 124% во однос на GBFB. PNCC карактеристиките имаат подобри перформанси од останатите карактеристики. Во повеќекондициски мод на тренирање, KPOC ја губат својата предност и застануваат зад останатите.

ТАБЕЛА XXIII – Средна WRA во зависност од SNR за KPOC и РЕФЕРЕНТНИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ЛИНИЈАТА 1 ОД 2^{от} CHiME ПРЕДИЗВИК ВО ЧИСТ МОД НА ТРЕНИРАЊЕ.

	MFCC	GCC	PNCC	SSCH	SMAC	GBFB	KPOC
-6 dB	10,67	8,25	15,42	10,33	7,75	9,42	12,5
-3 dB	11,17	8,58	18,58	11,25	7,75	8,75	12,17
0dB	13,33	9,75	25,67	12,5	10,08	9,92	16,08
3dB	17,75	11,58	33,58	15,5	12,42	12,42	19,92
6dB	21,17	14,08	46,75	18,5	15,58	11,83	26,5
9dB	24,42	16,25	57,92	26,25	18,58	15,33	34,25
Средна	16,42	11,42	32,99	15,72	12,03	11,28	20,24

ТАБЕЛА XXIV – Релативно подобрување во WRA на KPOC во однос на РЕФЕРЕНТНИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА ЛИНИЈАТА 1 ОД 2^{от} CHiME ПРЕДИЗВИК ВО ЧИСТ МОД НА ТРЕНИРАЊЕ.

	MFCC	GCC	PNCC	SSCH	SMAC	GBFB
-6 dB	17,15	51,52	-18,94	21,01	61,29	32,70
-3 dB	8,95	41,84	-34,50	8,18	57,03	39,09
0dB	20,63	64,92	-37,36	28,64	59,52	62,10
3dB	12,23	72,02	-40,68	28,52	60,39	60,39
6dB	25,18	88,21	-43,32	43,24	70,09	124,01
9dB	40,25	110,77	-40,87	30,48	84,34	123,42
Средна	23,26	77,28	-38,65	28,72	68,26	79,43

¹⁹ Во графициите се изоставени GCC и SSCH алгоритмите за поголема прегледност. Перформансите на GCC беа приближно еднакви со оние на MFCC, а резултатите добиени со SSCH пак беа најлоши во анализата.

Сл. 36 – *WRA* добиена со КРОС во споредба со четири од тестираните референтни алгоритми во зависност од SNR за линијата 1 од 2^{от} CHiME предизвик за чист мод на тренирање.

10. Споредбена анализа на перформансите на КРОС во систем за АПГ со среден вокабулар

За дополнителна евалуација на КРОС карактеристиките, истите беа употребени како влезен модул во реализираниот систем за АПГ на македонски јазик.²⁰ Резултатите добиени со употреба на чистото тест множество се дадени во Табела XXV преку точноста на ниво на збор *WRA*. Во овој дел на анализата, повторно не беа вклучени NMCC и AFE карактеристиките. Од резултатите може да се види дека најдобри перформанси системот за АПГ има при употреба на GBFB коефициентите кои даваат точност од 94,92%. Слични перформанси нудат и PNCC, SMAC, MFCC и GCC, а SSCH и КРОС заостануваат зад нив. SSCH постигнуваат 90,6%, додека точноста добиена со КРОС заостанува во перформансите со 10%.

ТАБЕЛА XXV – СПОРЕДБА НА *WRA* ЗА АПГ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ДОБИЕНА СО УПОТРЕБА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КРОС КАРАКТЕРИСТИКИ И РЕФЕРЕНТНИТЕ АЛГОРИТМИ.

Алгоритам	MFCC	GCC	PNCC	SSCH	SMAC	GBFB	AFE	КРОС
<i>WRA</i> [%]	94.30	93.81	94.52	90.6	94.34	94.92	95.28	83.16

Во Табелата XXVI дадени се споредбените перформанси на КРОС алгоритмот во услови на шум. Дадена е *WRA* за различните типови на шум и различните SNR. Истите податоци графички се претставени на Сл. 37, во однос на типот на шум и на Сл. 38 во однос на употребените карактеристики. На прикажаните графици на апцисата се нанесени различните SNR, а на ординатата е дадена точноста *WRA*. За КРОС алгоритмот беше оптимизирана казната p за додавање на нови зборови на вредност од -200. За другите алгоритми беше искористена p од -50.

²⁰ Види го поглавјето II.

ТАБЕЛА XXVI – СПОРЕДБЕНИ ПЕРФОРМАНСИ НА КРОС АЛГОРИТАМОТ ЗА АПГ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК СО РЕФЕРЕНТНИТЕ АЛГОРИТМИ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ТИПОВИ НА ШУМ И SNR.

SNR	MFCC	GCC	PNCC	SSCH	SMAC	GFBF	КРОС
бел шум							
-5	-0.71	-3.43	14.97	0.94	2.05	1.40	11.32
0	-3.03	-4.81	49.64	12.83	14.62	8.00	40.46
5	-3.92	30.12	73.89	41.71	46.26	24.55	64.53
10	36.36	69.65	86.63	71.84	73.66	65.20	75.94
15	79.19	89.35	91.31	83.91	86.76	85.29	80.79
20	91.93	91.93	92.69	87.66	92.29	91.44	82.80
чист	94.30	93.81	94.52	90.6	94.34	94.92	83.16
розов шум							
-5	-2.45	1.74	20.45	0.8	4.81	2.76	28.30
0	0.80	3.97	56.60	26.11	25.31	11.14	57.35
5	18.18	35.34	79.68	61.76	61.85	38.50	73.31
10	61.36	75.8	88.95	82.89	85.7	75.58	79.68
15	90.02	91.76	92.02	87.75	92.11	88.90	82.00
20	94.74	94.16	93.40	89.3	93.72	93.58	83.16
чист	94.30	93.81	94.52	90.6	94.34	94.92	83.16
немушт шум							
-5	-14.44	-26.83	-5.88	-31.5	-14.5	-11.76	5.48
0	-18.40	-30	33.69	-20.6	-2.45	-1.52	25.45
5	2.81	-0.85	73.26	9.98	31.55	43.76	47.46
10	49.60	51.92	87.66	43.81	66.76	78.97	62.57
15	81.11	84.94	92.51	73.57	87.21	91.53	71.79
20	94.12	94.07	93.58	87.48	93.32	93.85	77.50
чист	94.30	93.81	94.52	90.6	94.34	94.92	83.16
шум во автомобил							
-5	77.23	80.08	91.98	85.47	87.79	88.99	74.78
0	91.67	90.82	93.27	89.08	92.02	93.00	79.37
5	94.65	92.83	93.58	89.17	92.83	93.98	80.66
10	95.10	93.67	94.43	90.42	94.21	94.61	82.22
15	94.88	93.94	94.47	90.29	93.85	94.25	83.29
20	94.47	93.98	94.43	90.86	94.25	94.43	83.24
чист	94.30	93.81	94.52	90.6	94.34	94.92	83.16
шум од градски метеж							
-5	-1.74	-7.58	16.89	-13.55	3.65	2.80	23.26
0	-1.29	-1.6	54.23	1.47	22.01	9.85	49.64
5	19.03	32.35	79.32	39.84	58.91	44.07	68.18
10	61.23	72.15	89.17	69.92	81.91	77.23	76.74
15	90.02	90.78	92.29	84.45	89.53	88.90	81.28
20	94.47	93.63	93.54	88.73	93.27	92.11	81.86
чист	94.30	93.81	94.52	90.6	94.34	94.92	83.16

Сл. 37 – Споредбени перформанси на КРОС алгоритмот со референтните алгоритми за системот за АПГ за македонски јазик во однос на типот на шум и SNR.

Од Сл. 37 може да се види дека воведените КРОС коефициенти даваат подобри резултати од сите останати алгоритми за -5 dB освен во услови на бел шум, а се подобри од сите останати алгоритми освен PNCC за 0 и 5 dB. За SNR од 10 dB, тие котираат високо надминувајќи поголем или помал дел од останатите алгоритми во зависност од типот на шум. За повисоките SNR перформансите на КРОС не се толку високи. Споредено со GBFB може да се види дека КРОС постигнува подобрувања но повторно заостанува за повисоките SNR. Бидејќи шумот во автомобил не влијае драстично врз перформансите на системот, КРОС коефициентите заостануваат зад останатите поради тоа што максималните перформанси кои се добиваат со нив се пониски од оние добиени со другите алгоритми.

Сл.38 – Споредбени перформанси на КРОС алгоритмот со референтните алгоритми за системот за АПГ за македонски јазик во однос на алгоритмот за екстракција на карактеристики.

Од Сл. 38 може да се види дека најголемо влошување на перформансите на системот за КРОС носи немуштиот шум како и кај повеќето останати алгоритми. Кривите по кои опаѓа WRA на системот со опаѓањето на SNR кај КРОС се со поблага стрмина, како и кај PNCC, што јасно ја покажува зголемената робусност на шум која ја нуди КРОС алгоритмот.

11. Дискусија на резултатите од споредбените анализи на КРОС

Во Аурора 2 експерименталната рамка, резултатите од евалуацијата на КРОС карактеристиките покажаа дека тие имаат подобри перформанси од MFCC, GCC, SSCH, SMAC и GBFB референтните алгоритми за чист мод на тренирање во SNR од 10 до -5 dB, давајќи јасно подобрување во WRA, дуплирајќи ја и триплирајќи ја низ различните сценарија на шум. Овие референтни алгоритми претставуваат три различни парадигми во екстракцијата на карактеристики за АПГ робусни на шум, а го вклучуваат конвенционалниот спектро-темпорален пристап. Сепак, споредбените резултати на КРОС се влошени за високи SNR и во повеќекондиционален мод на тренирање. КРОС не успева да ги надмине перформансите на врвните PNCC, NMCC и AFE.

Предноста на КРОС карактеристиките над MFCC, GCC, SMAC и GBFB беше уште повеќе потврдена при нивното евалуирање во линијата 1 од 2^{от} CHiME предизвик. Резултатите покажаа дека тие имаат подобри перформанси за сите испитани SNR со релативни подобрувања во WRA од 40% споредено со MFCC, односно од 124% споредено со GBFB. Ова ја демонстрира не само робусноста на КРОС на шум туку и на реверберација, која е вклучена во оваа експериментална рамка. И во овој експеримент може да се види дека PNCC карактеристиките го задржуваат приматот над останатите карактеристики. Во услови на тренирање со снимки со додаден шум и реверберација, повторно КРОС ја губат својата предност и заостануваат зад останатите.

Резултатите од анализата на перформансите на КРОС карактеристиките во задачата со среден вокабулар на македонски јазик покажаа дека отпорноста на шум опстојува и кога истиот ќе се употреби во склоп на систем за АПГ кој работи со поголем вокабулар и кој е базиран на СММ со ранг на гласови. Неговите перформанси ги надминуваат останатите алгоритми употребени за споредба за SNR од -5 dB. За SNR од 10 dB и подолу пак, тој дава поголема точност на системот за АПГ во однос на GBFB, а уште повеќе во однос на класичните MFCC и PLP коефициенти. За повисоките SNR перформансите на влезниот модул базиран на КРОС карактеристиките се помали во однос на другите типови на карактеристики.

Треба да биде нагласено дека главната разлика меѓу AFE, PNCC и NMCC, и останатите референтни алгоритми е тоа што тие експлицитно вклучуваат алгоритми за потиснување на шум во екстракцијата на карактеристиките. Робусноста на шум на КРОС, од друга страна, е имплицитна и се должи на две причини. Првата е усреднувачкиот ефект на филтрирањето на аудиторниот спектрограм со банката на 2Д кернели. Ова го потиснува некорелираниот шум, но исто така ја намалува високо фреквенциската содржина на говорниот сигнал, што води до покажаните намалени перформанси на КРОС за високи SNR споредено со референтните алгоритми. Ова исто така може да биде причината за намаленото подобрување во WRA за повеќекондиционален мод на тренирање, виден и кај AFE, PNCC и NMCC. Сепак, ако се погледне Сл. 23, на која е претставена WRA добиена со Гаусовата банка на кернели, може да се види дека перформансите на системот не се подобруваат драстично со порастот на ширината на Гаусовата анвелоба σ . Ова значи дека усреднувачкиот ефект на филтрирањето со банката на 2Д кернели не е клучен за робусноста на шум на КРОС карактеристиките. Тоа не води да заклучиме дека втората и вистинска причина која стои зад робусноста на КРОС е интринзитичната отпорност на шум на употребените ориентации на тековите на моќност во аудиторниот спектрограм на говорниот сигнал.

Поглавје IV

Заклучок

Во оваа докторска дисертација беа адресирани два аспекта од проблематиката на автоматското препознавање на говор. Првиот е дизајнот и изградбата на систем за препознавање на говор на македонски јазик кој ќе работи независно од говорник за вокабулар составен од среден број на зборови. Ваков систем во Македонија сè уште не е достапен, со што македонскиот јазик е изоставен од технолошката револуција која ја носат говорните технологии. Вториот аспект е остварувањето на придонес во иновирањето и развојот на алгоритам за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум, кој би донел подобрувања во однос на познатите алгоритми.

За адресирање на првиот аспект, во Поглавјето II од дисертацијата беше прикажан целосниот развој на системот за препознавање на говор на македонски јазик „Зборувај ми на македонски“. По трите етапи системот во својата конечна форма подржува вокабулар од околу 200 зборови кој му овозможува на корисникот одреден степен на контрола на една интелегентна мобилна платформа. Системот е дизајниран да работи независно од говорник, а беше развиен користејќи база на снимки направена со 30 говорници, од кои 6 беа искористени за тестирање на перформансите на системот. Резултатите од евалуацијата покажаа дека развиениот систем за АПГ има високи перформанси за чист говорен сигнал со постигната точност од 95%. Во услови на шум, перформансите на системот не паѓаат под 90 % WRA се додека односот на сигнал-шум SNR не падне под 15 dB. Сето ова кажува дека применетата методологија е валидна и уште повеќе дека реализираниот систем со одредени подобрувања може практично да се имплементира и да најде реална примена, дури и во неидеалните услови за АПГ во нашето секојдневие. Со тоа на македонскиот јазик би му се отвориле вратите за да се вброи во семејството на јазици на кои зборува развиениот свет.

За адресирање на вториот аспект, во Поглавјето III од дисертацијата беше презентираан дизајнираниот алгоритам за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум наречен Кернелски коефициенти за ориентација на текот на моќноста (КРОС). Алгоритамот претставува иновативен пристап во спектро-темпоралната анализа на говорните аудиосигнали. Целта на КРОС е да ја опише динамиката на текот на моќноста во аудиторниот спектрограм преку нејзината ориентација во секоја точка во спектро-темпоралната рамнината. Една од главните предности на воведените дескриптори за спектро-темпорална ориентација е елиминирањето на потребата од намалување на димензионалноста на векторот на карактеристики, што е неопходно во конвенционалниот спектро-темпорален пристап. Спектрограмот на ориентации на текот на моќноста (POS) е нова претстава на говорниот сигнал која еднакво добро ги истакнува хоризонталните текови на движењето на формантите и вертикалните текови на оклузивите. Тој се пресметува со употребата на банки од 2Д кернели дизајнирани да бидат селективни на различни ориентации во спектро-темпоралната рамнина и го формира основниот сет на КРОС коефициенти. Оваа анализа се повторува на поголем

временски размер и се додаваат првиот и вториот извод по време.

Експериментите базирани на експерименталната рамка Аурора 2 покажаа дека КРОС дава добри перформанси за различни типови на шум за SNR под 15 dB, надминувајќи пет од споредбените референтни алгоритми, претставници на три различни парадигми во екстракцијата на карактеристики за АПГ робусни на шум. Во исто време, перформансите на КРОС се приближуваат до оние на врвните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ робусни на шум. Предноста на КРОС карактеристиките беше уште повеќе потврдена при нивното евалуирање во линијата 1 од 2^{от} CHiME предизвик, во кој тие демонстрираа подобри перформанси за сите испитани SNR во чист мод на тренирање. Ова ја демонстрира не само нивната робусност на шум туку и на реверберација, која е вклучена во оваа експериментална рамка. Резултатите добиени со тестирање на КРОС во системот за АПГ за македонски јазик, којшто се базира на среден вокабулар од околу 200 зборови, како и на СММ од ранг на гласови, покажаа сличен однос на неговите перформанси во споредба со останатите алгоритми како и во Аурора 2 рамката. Имено КРОС карактеристиките ја потврдија својата робусност на шум за SNR под 15 dB, котирајќи над класичните типови на карактеристики, вклучувајќи ги и карактеристиките од класата на спектро-темпоралните алгоритми. Од друга страна, падот во перформансите на КРОС за повисоките SNR, во овој случај беше истакнат уште повеќе.

Намалените перформанси на КРОС за повисоки SNR го ставаат во класата на алгоритми со ограничена практична примена. Имено, реално тој би можел да биде применет во системи за АПГ кои врз база на присуството на шум во влезниот говорен аудиосигнал би можеле да го искористат на местото на класичните алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ, како MFCC и PLP, во услови на шум со високо ниво, односно ниски SNR. При повисоки SNR овие системи сепак би требало да ги користат класичните карактеристики во областа на АПГ. Перформансите на врвните алгоритми за екстракција на карактеристики отпорни на шум денес, ги надминуваат оние демонстрирани од КРОС, што повторно го намалува неговото практично значење.

И покрај ограничената практична применливост на КРОС, тој со себе носи новини во полето на екстракцијата на карактеристики за АПГ. Употребата на ориентациите на тековите на моќност во аудиторниот спектрограм на говорниот сигнал до сега не е применето за екстракција на карактеристики за АПГ. Поради тоа, КРОС претставува нов пристап во класата на спектро-темпорални алгоритми за екстракција на карактеристики за АПГ и е прв алгоритам од овој вид. Уште повеќе, преку КРОС се воведува и нов начин за визуелизација на спектро-темпоралната содржина на говорните аудиосигнали наречен POS спектрограм. Според добиените резултати информацијата во POS спектрограмот е доволна за постигнување на високо ниво на точност во препознавањето. Уште повеќе, таа е робусна на влијанието на различни типови на шум во говорниот аудиосигнал. Дополнително, употребата на POS спектрограмот како основа за градење на КРОС векторот на карактеристики овозможува елиминирање на потребата од употреба на техники за намалување на димензионалноста нужни кај останатите алгоритми од оваа класа. Со тоа, КРОС карактеристики го задржуваат своето физичко значење.

Резултатите добиени при евалуацијата на перформансите на предложениот КРОС алгоритам се ветувачки. Тие покажуваат дека постои здрава основа за понатамошен развој на овој алгоритам, или за предложување на нови алгоритми засновани на овој пристап во полето на екстракција на спектро-темпорални карактеристики за АПГ робусни на шум. Главната цел на овие подобрувања би била зголемувањето на перформансите кои ги нуди КРОС за повисоките SNR, со што би се обезбедиле услови и за практична примена на истиот.

Литература

- [AFE03] Speech processing, Transmission and Quality aspects (STQ); Distributed speech recognition; Advanced Frontend feature extraction algorithm; Compression algorithm, ETSI ES 202 050 v1.1.3 (2003-11), Nov. 2003.
- [Aggar11] Aggarwal R. K. and M. Dave, "Using Gaussian Mixtures for Hindi Speech Recognition System," in *International Journal of Signal Processing, Image Processing and Pattern Recognition*, vol. 4, no. 4, 2011.
- [Atal78] Atal B. S., J. J. Chang, M. V. Mathews, and J. W. Tukey, "Inversion of articulatory-to-acoustic transformation in the vocal tract by a computer sorting technique," *J. Acoust. Soc. Amer.*, vol. 63, pp. 1535–1555, 1978.
- [Bark13] Barker J.P., E. Vincent, N. Ma, H. Christensen, and P.D. Green, "The PASCAL CHiME Speech Separation and Recognition Challenge," *Computer Speech and Language*, vol. 27, no. 3, pp. 621-633, 2013.
- [Baum72] Baum L.E., "An inequality and associated maximization technique in statistical estimation for probabilistic functions of Markov processes," in *Inequalities* vol. 3, pp. 1–8, 1972.
- [Cai09] Cai J., G. Bouselmi, Y. Laprie, and J. P. Haton, "Efficient Likelihood Evaluation and Dynamic Gaussian Selection for HMM-Based Speech Recognition," in *Computer Speech and Language*, vol. 23, pp. 147–164, 2009.
- [Carn88] Carney L. H. and C. T. Yin, "Temporal encoding of resonances by low-frequency auditory nerve fibers: Single fiber responses and a population model," *J. Neurophysiology*, vol. 60, no. 5, pp. 1653-1677, Nov. 1988.
- [Chang13] Chang S., B. Meyer, N. Morgan, "Spectro-temporal features for noise-robust speech recognition using power-law nonlinearity and power-bias subtraction," in *Proc. ICASSP*, 2013, pp. 7063-7067.
- [Cheng05] O. Cheng, W. Abdulla, and Z. Salcic, "Performance evaluation of frontend algorithms for robust speech recognition," in *Proc. ISSPA*, 2005, pp.711-714.
- [Cook06] Cooke M. P., J. Barker, S. P. Cunningham, and X. Shao, "An audio-visual corpus for speech perception and automatic speech recognition," *J. Acoust. Soc. Am*, vol. 120, pp. 2421–2424, 2006.
- [Dahl11] Dahl G., D. Yu, L. Deng, and A. Acero, "Context-dependent pre-trained deep neural networks for large vocabulary speech recognition," in *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, 2011.
- [Dav52] David K.H., R. Biddulph, and S. Balashek, "Automatic recognition of spoken digits", in *J. Acoust. Soc. Am*. vol. 24, No. 6, pp. 627–642, 1952.
- [Dav80] Davis S.B. and P. Mermelstein, "Comparison of parametric representations for monosyllabic word recognition in continuously spoken sentences," *IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process.*, vol. 28, no. 4, pp. 357–366, Aug. 1980.
- [Dim05] Dimitriadis D., P. Maragos, and A. Potamianos, "Auditory Teager energy cepstrum coefficients for robust speech recognition," in *Proc. INTERSPEECH*, 2005, pp. 3013-3016.

- [Dim11] Dimitriadis, D., Maragos, P., Potamianos, A., “On the Effects of Filterbank Design and Energy Computation on Robust Speech Recognition”, In Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on, Aug 2011, Vol. 19 Iss. 6.
- [Ell13a] Ellis D., “PLP and RASTA (and MFCC, and inversion) in Matlab,” at <http://labrosa.ee.columbia.edu/matlab/rastamat/>
- [Ell13b] Ellis D., “Gammatone-like spectrograms,” at <http://www.ee.columbia.edu/ln/rosa/matlab/gammatonegram/>
- [ELRA] European Language Resources Association (ELRA), website: <http://www.elra.info/>
- [ETSI03] Speech processing, Transmission and Quality aspects (STQ); Distributed speech recognition; Frontend feature extraction algorithm; Compression algorithm, ETSI ES 201 108 v1.1.3 (2003-09), Sep. 2003.
- [Ez07] Ezzat T., J. Bouvrie, and T. Poggio, “Spectro-temporal analysis of speech using 2-D Gabor filters,” in Proc. INTERSPEECH, 2007, pp. 506–509.
- [Frank01] Frankel J., S. King, “ASR—Articulatory speech recognition,” in Proc. Eurospeech, 2001, pp. 599–602.
- [Fur81] Furui S., “Cepstral analysis technique for automatic speaker verification,” IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, vol. 29, no. 2, pp. 254–272, Apr 1981.
- [Gab] Gabor filter bank features MATLAB code [Online]. Available: <http://medi.uni-oldenburg.de/GBFB>
- [Gaj06] Gajic B. and K. K. Paliwal, “Robust speech recognition in noisy environments based on subband spectral centroid histograms,” IEEE Trans. Speech Audio Process., vol. 14, no. 2, pp. 600-608, Mar. 2006.
- [Ger12a] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “The Influence of the Number of States in Whole Word HMMs on ASR Performance”, Annual Journal of Electronics, Vol. 6, No. 1, ISSN 1314-0078, pp. 144-147, Sofia, 2012.
- [Ger12b] Геразов Б. и З. Ивановски, „Прототип систем за АПГ за апликација за гласовно бирање на македонски јазик”, Летен симпозиум за електроника и процесирање на сигнали – ЛЕОС 2012, Маврово, Македонија, 14–15 септември 2012.
- [Ger12c] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “Noise Robustness of Traditional Features for Macedonian Voice Dialing ASR”, ICT Innovations 2012 (Editors S. Markovski and M. Gusev), Web proceedings, ISSN 1857-7288, pp.605-612, Ohrid, Macedonia, Sep 12 – 15, 2012.
- [Ger12d] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “Overview of Feature Selection for Automatic Speech Recognition”, AES 132th Convention, Budapest, Hungary, Apr 26 – 29, 2012.
- [Ger13a] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “A Speaker Independent Small Vocabulary Automatic Speech Recognition System in Macedonian”, TAKTONS 2013, Novi Sad, Serbia, Nov 13 – 16, 2013.
- [Ger13b] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “Influence of the Filter Bank on Automatic Speech Recognition System Performance in Noise”, ETAI 2013, Ohrid, Macedonia, Sep 26 – 28, 2013.
- [Ger13c] Геразов Б. и З. Ивановски, „Развој на систем за препознавање на говор на македонски јазик за говорно управување со уреди,“ XL Научна конференција, Охрид, Македонија, 29 – 30 Јуни 2013.
- [Ger13d] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “Evaluation of Noise Robust ASR Features on a Subset of TIDigits Database”, Conference on Acoustics AIA-DAGA 2013,

Merano, Italy, 18-21 Mar 2013.

- [Ger14a] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “Kernel power flow orientation coefficients for noise-robust speech recognition,” *IEEE Trans. on Audio, Speech, and Language Processing*, accepted for publication.
- [Ger14b] Gerazov B. and Z. Ivanovski, “Gaussian power flow orientation coefficients for noise-robust speech recognition,” *EUSIPCO 2014*, Lisbon, Portugal, Sep 1 – 5, 2014.
- [Ghit88] Ghitza O., “Temporal non-place information in the auditory-nerve firing patterns as a frontend for speech recognition in a noisy environment,” *J. Phonetics*, vol. 16, no. 1, pp. 55–76, Jan. 1988.
- [Glas90] Glasberg B. R. and B. C. J. Moore, “Derivation of auditory filter shapes from notched-noise data,” in *Hearing Research*, vol. 47, no. 1, pp. 103-108, Aug. 1990.
- [Green90] Greenwood D., “A cochlear frequency-position function for several species—29 years later,” in *J. Acoust. Soc. Amer.*, vol. 87, pp. 2592–2650, 1990.
- [Hain99] Hain T., P.C. Woodland, T.R. Niesler, E.W.D. Whittaker, “The 1998 HTK system for transcription of conversational telephone speech”, *Proc. IEEE ICASSP 99*, 57–60, 1999.
- [Herm90] Hermansky H., “Perceptual linear predictive (PLP) analysis of speech,” *J. Acoust. Soc. Am.* vol. 87, no. 4, pp. 1738–1752, Apr. 1990.
- [Herm92] Hermansky H., N. Morgan, A. Bayya, and P. Kohn, “RASTA-PLP speech analysis technique,” in *Proc. ICASSP, 1992*, vol. 1, pp. 121-124.
- [Herm99] Hermansky H. and S. Sharma, “Temporal patterns (TRAPs) in ASR of noisy speech,” in *Proc. ICASSP, 1999*, vol.1, pp. 289-292.
- [Hin06] Hinton G. E., S. Osindero, and Y.W. Teh, “A fast learning algorithm for deep belief nets,” in *Neural Computation*, vol. 18, no. 7, pp. 1527–1554, 2006.
- [Hirsch00] Hirsch H. G. and D. Pearce, “The AURORA experimental framework for the performance evaluations of speech recognition systems under noise condition,” in *Proc. ISCA ITRW ASR2000 Autom. Speech Recognition: Challenges for the Next Millennium*, Paris, France, Sep. 2000.
- [Hirsch06] Hirsch H. G. and D. Pearce, “Applying the advanced ETSI frontend to the Aurora-2 task,” *ETSI STQ-AURORA DSR Working Group, Rep. v. 1.1*, Sep. 2006.
- [Ita75] Itakura F., “Minimum prediction residual principle applied to speech recognition”, in *IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. ASSP-23*, pp. 57–72, 1975.
- [ITU96] ITU recommendation G.712, “Transmission performance characteristics of pulse code modulation channels”, Nov. 1996.
- [Jel97] Jelinek F., “*Statistical Methods for Speech Recognition*,” MIT press, 1997.
- [Jurf09] Jurafsky D. and J. H. Martin, *Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics and Speech Recognition*, 2nd Ed., Prentice Hall, 2009.
- [Kim10] Kim C. and R. M. Stern, “Feature extraction for robust speech recognition based on maximizing the sharpness of the power distribution and on power flooring,” in *Proc. ICASSP, 2010*, pp. 4574–4577.
- [Kim12] Kim C. and R. M. Stern, “Power-Normalized Cepstral Coefficients (PNCC) for robust speech recognition,” in *Proc. ICASSP, 2012*, pp. 4101-4104.
- [Kim99] Kim D.-S., S.-Y. Lee, and R. M. Kil, “Auditory processing of speech signals for robust speech recognition in real-world noisy environments,” in *IEEE Trans. Speech Audio Process.*, vol. 7, no. 1, pp. 55–69, Jan. 1999.
- [Kim99] Kim D. S., S. Y. Lee, and R. M. Kil, “Auditory processing of speech signals for robust speech recognition in real-world noisy environments,” *IEEE Trans. Speech Audio Process.*, vol. 7, no. 1, pp. 55–69, Jan. 1999.

- [Klein02] Kleinschmidt M. and D. Gelbart, "Improving word accuracy with Gabor feature extraction," in Proc. INTERSPEECH, 2002, pp. 25–28.
- [Klein03] Kleinschmidt M., "Localized spectro-temporal features for automatic speech recognition," in Proc EUROSPEECH, 2003, pp. 2573-2576.
- [Kralj00] Kraljevski I., D. Mihajlov, and D. Gorgevik, „Hybrid HMM/ANN Speech Recognition System on Macedonian,” in ETAI Proceedings 2000, pp. I1-6, 2000. (in Macedonian)
- [Kralj02] Kraljevski I., D. Mihajlov, and I. Stojanovic, "Speaker Independent Recognition of Isolated Words Interface for IVR Telephone Systems," in IT02 Proceedings, pp.197-200, 2002.
- [Lee03] Chin-Hui LEE, "On Automatic Speech Recognition at the Dawn of the 21st Century", In EICE TRANSACTIONS on Information and Systems, Vol. E86-D No. 3 pp.377-396, 2003.
- [Lee96] Lee L., R.C. Rose, "Speaker normalisation using efficient frequency warping procedures:", Proc. IEEE ICASSP 96, 1996.
- [Leo84] Leonard R.G., "A database for speaker-independent digit recognition," in Proc. ICASSP'84, vol.3, pp. 328-331, 1984.
- [Lev83] Levinson S.E., L.R. Rabiner, and M.M. Sondhi, "An introduction to the application of the theory of probabilistic functions of a Markov process," in Bell Syst. Tech. J. vol. 62, no. 4, pp. 1035–1074, 1983.
- [Lipp90] Lippmann R.P., "Review of neural networks for speech recognition," in Readings in Speech Recognition, ed. by A. Weibel, K.F. Lee, Morgan Kaufmann, Palo Alto, pp. 374–392, 1990.
- [Lipp97] Lippmann, R. (1997). "Speech recognition by machines and humans," Speech Commun. 22, 1–15.
- [Mey11] Meyer B., S. Ravuri, M. R. Schädler, and N. Morgan, "Comparing different flavors of spectro-temporal features for ASR," in Proc. INTERSPEECH, 2011, pp. 1269-1272.
- [Moh08] Mohri M., F. Pereira, and M. Riley. "Speech recognition with weighted finite-state transducers." in Springer Handbook of Speech Processing. Springer Berlin Heidelberg, Benesty J., Sondhi M. M., Huang Y. Eds., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, pky 559-584.
- [Mit10] Mitra V., H. Nam, C. Espy-Wilson, E. Saltzman, and L. Goldstein, "Retrieving tract variables from acoustics: A comparison of different machine learning strategies," IEEE J. Sel. Topics Signal Process., vol. 4, no. 6, pp. 1027–1045, Dec. 2010.
- [Mit11] Mitra V., H. Nam, C.Y. Espy-Wilson, E. Saltzman, L. Goldstein, "Articulatory Information for Noise Robust Speech Recognition", In Audio, Speech, and Language Processing, IEEE Transactions on, Vol. 19, No. 7, Sep 2011.
- [Mit12] Mitra V., H. Franco, M. Graciarena, and A. Mandal, "Normalized amplitude modulation features for large vocabulary noise-robust speech recognition," in Proc. ICASSP, 2012, pp. 4117-4120.
- [Moh11] Mohamed A., G. Dahl, and G. Hinton, "Acoustic modeling using deep belief networks," in IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2011.
- [Moh12] Mohamed A., G. Hinton, and G. Penn, "Understanding how Deep Belief Networks perform acoustic modelling," in Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2012 IEEE International Conference on, pp.4273-4276, 2012.
- [Ol56] Olson H.F. and H. Belar, "Phonetic typewriter", in J. Acoust. Soc. Am. vol. 28, no.

- 6, pp. 1071–1081, 1956.
- [Plann05] Plannerer B., An Introduction to Speech Recognition, Munich, Germany, March 28, 2005.
- [Plap06] Plapous C., C. Marro, and P. Scalart, “Improved Signal-to-Noise Ratio Estimation for Speech Enhancement,” in *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, vol. 14, no. 6, pp. 2098 - 2108, Nov. 2006.
- [PNCC] Open Source MATLAB code for PNCC [Online]. Available: http://www.cs.cmu.edu/~robust/archive/algorithms/PNCC_ICASSP2010
- [Qiu03] Qiu A., C. E. Schreiner, and M. A. Escabi, “Gabor analysis of auditory midbrain receptive fields: Spectro-temporal and binaural composition,” *J. Neurophysiol.*, vol. 90, no. 1, pp. 456–476, Jul. 2003.
- [Rab05] Rabiner L.R. and B.H. Juang, “Statistical methods for the recognition and understanding of speech,” in *Encyclopedia of Language and Linguistics*, ed. by K. Brown, J. Lai, Elsevier, Amsterdam, 2005.
- [Rab07] Rabiner L. R. and R. W. Schafer, “An Introduction to Digital Speech Processing,” Now Publishers Inc, 2007.
- [Rab08] Rabiner L., B. H. Juang, “Historical Perspective of the Field of ASR/NLU”, In *Springer Handbook of Speech Processing*, Benesty J., Sondhi M. M., Huang Y. Eds., Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, pp. 521 - 537
- [Rab79] Rabiner L.R., S.E. Levinson, A.E. Rosenberg, and J.G. Wilpon, “Speaker independent recognition of isolated words using clustering techniques,” in *IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. ASSP-27*, pp. 336–349, 1979.
- [Rab83] Rabiner L.R., S.E. Levinson, and M.M. Sondhi, “On the application of vector quantization and hidden Markov models to speaker independent, isolated word recognition,” in *Bell Syst. Tech. J.* vol. 62, no. 4, pp. 1075–1105, 1983.
- [Rab93] Rabiner L.R., B. H. Juang, *Fundamentals of Speech Recognition*, Prentice Hall, 1993.
- [Ram11] Ramírez J. and J. M. Górriz, eds., *Recent Advances in Robust Speech Recognition Technology*. Sharjah, UAE: Bentham Science, 2011.
- [Sain11] Sainath T. N., B. Kingsbury, B. Ramabhadran, P. Fousek, P. Novak, and A. Mohamed, “Making deep belief networks effective for large vocabulary continuous speech recognition,” in *ASRU*, 2011.
- [Sak78] Sakoe H. and S. Chiba, “Dynamic programming algorithm quantization for spoken word recognition,” in *IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. ASSP-26*, no. 1, pp. 43–49, 1978.
- [Saltz89] Saltzman E., K. Munhall, “A dynamical approach to gestural patterning in speech production,” *Ecol. Psychol.*, vol. 1, no. 4, pp. 332–382, 1989.
- [Scal] Scalart P., “Wiener filter for Noise Reduction and speech enhancement,” MATLAB code [Online]. Available: <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24462-wiener-filter-for-noise-reduction-and-speech-enhancement/content/WienerNoiseReduction.m>
- [Schäd12] Schädler M. R., B. T. Meyer, and B. Kollmeier, “Spectro-temporal modulation subspace-spanning filter bank features for robust automatic speech recognition,” *J. Acoust. Soc. Am.*, vol. 131, no. 5, pp. 4134-4151, 2012.
- [Schar07] Scharenborg O., “Bridging the Gap between Human and Automatic Speech Recognition”, In *Speech Communication*, Volume 49, Iss. 5, May 2007, Pages 336-347
- [Schmid89] Schmidbauer O., “Robust statistic modelling of systematic variabilities in continuous speech incorporating acoustic-articulatory relations,” in *Proc. ICASSP*, 1989, pp. 616–619.

- [Shaugh03] O'Shaughnessy D., "Interacting with Computers by Voice-Automatic Speech Recognitions and Synthesis," Invited Paper, in Proceedings of the IEEE, Vol. 91, No. 9, pp. 1272-1305, 2003.
- [Sla93] Slaney M., "An efficient implementation of the Patterson-Holdsworth auditory filter bank," Apple Computer, Perception Group, Cupertino, CA, Tech. Rep. 35, 1993.
- [SMAC] SMAC front end MATLAB code [Online]. Available: <http://mi.eng.cam.ac.uk/~pt344/smac/smac.html>
- [Sound] SoundBible.com Free Sound Clips, Sound Bites, and Sound Effects at <http://soundbible.com/>
- [Stat12] Државен завод за статистика, „Најчести имиња по пол, први 100 појавувања“, <http://devinfo.stat.gov.mk/glavna.asp?br=51>
- [TNO] TNO: Netherlands Organization for Applied Scientific Research TNO at www.tno.nl/index.cfm
- [Tsi10] Tsiakoulis P., A. Potamianos, D. Dimitriadis, "Spectral moment features augmented by low order cepstral coefficients for robust ASR," Signal Processing Letters, IEEE, vol.17, no. 6, pp. 551-554, Jun. 2010.
- [Tüs11] Tüske Z., P. Golik, R. Schlüter, and F. R. Drepper. "Non-stationary feature extraction for automatic speech recognition," In IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pages 5204-5207, Prague, Czech Republic, May 2011.
- [Vinc13] Vincent E., J. Barker, S. Watanabe, J. Le Roux, F. Nesta, and M. Matassoni, "The second CHiME Speech Separation and Recognition Challenge: Datasets, tasks and baselines," in Proc. ICASSP, 2013, pp. 126-130.
- [Vint68] Vintsyuk T.K., "Speech Discrimination by Dynamic Programming," in Kibernetika, vol. 4, no. 2, pp. 81-88, 1968.
- [Virt12] Virtanen T., R. Singh and B. Raj, eds., Techniques for Noise-Robustness in Automatic Speech Recognition. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2012.
- [Wai89] Waibel A., T. Hanazawa, G. Hinton, K. Shikano, and K. Lang, "Phoneme recognition using time-delay neural networks," in IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Proc. vol. 37, no. 3, pp. 328-339, 1989.
- [Wu11] Wu Q., L. Zhang, and G. Shi, "Robust multifactor speech feature extraction based on gabor analysis," IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process., vol. 19, no. 4, pp. 927-936, May 2011.
- [Young06] S. Young, G. Evermann, M. Gales, T. Hain, D. Kershaw, X. Liu, G. Moore, et al. The HTK Book (for HTK version 3.4). Cambridge, UK: Cambridge university engineering department, 2006.
- [Young08] Young S., "HMMs and related speech recognition technologies," in Springer Handbook of Speech Processing, J. Benesty, M. M. Sondhi, and Y. Huang, Eds. Berlin, Germany: Springer, 2008, pp. 539 - 557.
- [Zhao08] Zhao S. Y. and N. Morgan, "Multi-stream spectro-temporal features for robust speech recognition," in Proc. INTERSPEECH, 2008, pp. 898-901.